

Soziodemographische Standardvariablen zur Output- Harmonisierung von Umfragedaten

Hintergrund und Validierungsergebnisse

Version 1.1 - Januar 2026

Silke L. Schneider
Lennart Palm
Melanie Partsch
Verena Ortmanns
Sarah Müller

Inhalt

ZUSAMMENFASSUNG	1
ABSTRACT	1
1 EINLEITUNG	2
TEIL 1: SOZIODEMOGRAPHISCHE STANDARDVARIABLEN	4
2 STANDARDITEMS VS. STANDARDVARIABLEN	4
3 SPEZIFIKATION DER STANDARDVARIABLEN	5
3.1 VARIABLENNAMEN UND -LABELS	5
3.2 WERTE UND WERTELABELS	5
3.2.1 <i>Minimal- und Maximalversionen durch hierarchische Codeschemata</i>	6
3.2.2 <i>Fehlende Werte</i>	7
3.3 MASCHINENLESBARE SPEZIFIKATIONSTABELLEN	7
3.4 VERSIONIERUNG	8
4 UMSETZUNG DER SOZIODEMOGRAPHISCHEN STANDARDVARIABLEN IN FDZEN	9
5 AUSWAHL DER MERKMALE	10
TEIL 2: VALIDIERUNG KONKURRIERENDER VERSIONEN SOZIODEMOGRAPHISCHER STANDARDVARIABLEN ..	11
6 DATEN UND METHODIK DER VALIDIERUNG	11
6.1 DATEN	11
6.2 MESSUNG	12
6.2.1 <i>Abhängige Variablen für die Validierung</i>	12
6.2.2 <i>Kontrollvariablen</i>	12
6.3 ANALYSESTRATEGIE UND METHODEN	12
7 SPEZIFIKATION UND VALIDIERUNG AUSGEWÄHLTER STANDARDVARIABLEN	15
7.1 BILDUNG	15
7.1.1 <i>Definition</i>	15
7.1.2 <i>Relevanz und Nutzungskontext</i>	15
7.1.3 <i>Spezifikation und Umsetzung der Standardvariablen am Beispiel ALLBUS</i>	15
7.1.3.1 Entwürfe für Standardvariablen auf der Basis von ISCED.....	15
7.1.3.2 Entwürfe für Standardvariablen auf der Basis von CASMIN	17
7.1.3.3 Entwürfe für Standardvariablen auf der Basis hypothetische Bildungsjahre.....	22
7.1.4 <i>Ergebnisse der Validierungsanalysen</i>	22
7.1.4.1 Datengeleiteter Ansatz	22
7.1.4.2 Theoriegeleiteter Ansatz.....	29
7.1.5 <i>Zusammenfassung und Empfehlungen</i>	31
7.2 ERWERBSTÄTIGKEIT	33
7.2.1 <i>Definition</i>	33
7.2.2 <i>Relevanz und Nutzungskontext</i>	33
7.2.3 <i>Spezifikation und Umsetzung der Standardvariable</i>	33
7.2.4 <i>Ergebnisse der Validierungsanalysen</i>	36
7.2.4.1 Datengeleiteter Ansatz	36
7.2.4.2 Theoriegeleiteter Ansatz.....	40
7.2.5 <i>Zusammenfassung und Empfehlungen</i>	40
7.3 HAUSHALTSNETTOEINKOMMEN	41
7.3.1 <i>Definition</i>	41
7.3.2 <i>Relevanz und Nutzungskontext</i>	41
7.3.3 <i>Spezifikation und Umsetzung der Standardvariable</i>	42
7.3.4 <i>Ergebnisse der Validierungsanalysen</i>	45
7.3.4.1 Datengeleiteter Ansatz	45
7.3.4.2 Theoriegeleiteter Ansatz.....	49
7.3.5 <i>Zusammenfassung und Empfehlung</i>	50
7.4 STELLUNG IM BERUF	50

7.4.1	<i>Definition</i>	50
7.4.2	<i>Relevanz und Nutzungskontext</i>	50
7.4.3	<i>Spezifikation und Umsetzung der Standardvariable</i>	51
7.4.4	<i>Ergebnisse der Validierungsanalysen</i>	55
7.4.4.1	Datengeleiteter Ansatz	55
7.4.4.2	Theoriegeleiteter Ansatz.....	57
7.4.5	<i>Zusammenfassung und Empfehlung</i>	59
7.5	FAMILIENSTAND	60
7.5.1	<i>Definition</i>	60
7.5.2	<i>Relevanz und Nutzungskontext</i>	60
7.5.3	<i>Spezifikation der Standardvariablen</i>	61
7.5.4	<i>Ergebnisse der Validierungsanalysen</i>	62
7.5.4.1	Datengeleiteter Ansatz	62
7.5.4.2	Theoriegeleiteter Ansatz.....	65
7.5.5	<i>Zusammenfassung und Schlussfolgerungen</i>	67
8	ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK	68
9	LITERATUR	69
10	DANKSAGUNG	76
	ANHANG 1	76
	ANHANG 2	76
	ANHANG 3	76
	ANHANG 4	76
	ANHANG 5	76

Zusammenfassung

Praktisch alle Umfragen erfassen grundlegende soziodemographische Merkmale. Während es für entsprechende Fragebogen*items* etablierte Empfehlungen gibt (Hoffmeyer-Zlotnik et al., 2024; Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten, 2023), mangelt es an Standards für soziodemographische *Variablen* in Umfragedaten. Diese Lücke versuchte das KonsortSWD-Teilprojekt „[Harmonisierte Variablen](#)“ zu füllen. Dieses Dokument beschreibt näher, was soziodemographische Standardvariablen sind, wie sie funktionieren, und wie das Projekt bei ihrer Entwicklung vorgegangen ist. Außerdem dokumentiert es Validierungsergebnisse zu den Merkmalen, für die eine Validierung konkurrierender Kandidatinnen für Standardvariablen sinnvoll erschien. In Anhang 1 werden 33 Standardvariablen zu 23 soziodemographischen Merkmalen spezifiziert, die entweder von einzelnen Forschenden oder von Forschungsdatenzentren umgesetzt werden können. Im Verlauf der kommenden Jahre werden die Standard-Fragebogenitems und Standardvariablen für die einzelnen Merkmale zusätzlich gemeinsam im Open Access Repository für sozial- und verhaltenswissenschaftliche Messinstrumente ZIS (www.zis.gesis.org) dokumentiert .

Abstract

Practically all surveys record basic socio-demographic characteristics. While there are established recommendations for corresponding questionnaire *items* for German surveys (Hoffmeyer-Zlotnik et al., 2024; Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten, 2023), there is a lack of standards for socio-demographic *variables* in survey data. The KonsortSWD sub-project "[Harmonized Variables](#)" attempts to fill this gap. This document provides a detailed description of socio-demographic standard variables, their functionality, and the project's development process. It also documents validation results for those characteristics for which a validation of competing candidates for standard variables appeared useful. Appendix 1 specifies 33 standard variables for 23 socio-demographic characteristics that can be implemented by either individual researchers or research data centres. Over the coming years, the standard questionnaire items and standard variables for the individual characteristics will also be documented jointly (in German only) in the open-access repository for social and behavioural science measurement instruments ZIS (www.zis.gesis.org).

1 Einleitung

Praktisch alle personenbezogenen Umfragen erfassen grundlegende soziodemographische Merkmale der Befragten. Diese sind einerseits selbst Analysegegenstand, insbesondere in der soziologischen Sozialstrukturforschung, und andererseits wichtige Kontrollvariablen in vielen weiteren Forschungsfeldern, die mit Mikrodaten arbeiten und die sozialstrukturelle Einbettung von Individuen oftmals berücksichtigen müssen. Soziodemographische Variablen werden außerdem genutzt, um die Güte von Stichproben zu beurteilen und Gewichte zu erstellen.

Mit den „Demographischen Standards“ (Destatis, 2004; Hoffmeyer-Zlotnik et al., 2010, 2016, 2024; Hoffmeyer-Zlotnik & Ehling, 1991) und ihrem Vorgänger, der „ZUMA-Standarddemographie“ (Pappi, 1979, Anhang A), liegen seit den 1970er Jahren Empfehlungen zur Erhebung zentraler sozio-demographischer Merkmale bei jugendlichen und erwachsenen Befragten in deutschen Umfragen vor. Diese *Standardfragebogenitems* werden auch (insbes. in kleineren Studien) regelmäßig eingesetzt. Dabei werden sie jedoch häufig abgewandelt. Große Umfrageprogramme haben außerdem aus verschiedenen Gründen eigene Instrumente entwickelt, oder die „Standards“ in unterschiedlichem Ausmaß an ihre Zwecke angepasst. Letzteres ist durch die „Demographischen Standards“ auch explizit vorgesehen. Außerdem gibt es inzwischen teilweise abweichende (und somit konkurrierende) Empfehlungen für die Erhebung soziodemographischer Merkmale, nämlich den „Standardfragenkatalog zur Erhebung soziodemographischer und krisenbezogener Variablen“ (Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten, 2023), und den „MethodCov Fragebogen Soziodemographie“ für epidemiologische und klinische Studien (Arbeitsgruppe Soziodemographie MethodCov, 2021)).¹

Durch die Anpassung von Standarditems an studienspezifische Zwecke sind Vergleichbarkeit und (inhaltliche) Interoperabilität² der resultierenden Daten zwischen verschiedenen Umfragen aktuell begrenzt (Schneider et al., 2022). Dies ist nachteilig für die Nachnutzbarkeit der Daten, insbesondere wenn Daten unterschiedlicher Studien für eine Analyse größerer Stichproben, wie sie für viele Forschungsfragen oder Subgruppenanalysen (z.B. Regional- oder Kohortenvergleiche) nötig sind, zusammengeführt werden sollen. Die zu verwendenden Variablen müssen vor einer gemeinsamen Analyse aufwändig vergleichbar gemacht, d.h. harmonisiert, werden. Da dies bei jeder Datenerhebung von Neuem erfolgen muss, ist dieses Vorgehen ineffizient und wird entsprechend nur punktuell für konkrete Forschungsprojekte umgesetzt. Aktuell wird daher vermutlich die meiste Harmonisierungsarbeit über deutsche Studien hinweg dezentral von Datennutzenden durchgeführt. Die harmonisierten Daten bzw. die eingesetzten Harmonisierungsskripte werden dann mglw. nicht mit der Community geteilt, da sie – neben den eigentlichen Forschungsergebnissen – nicht als eigenständiger Output des Projekts betrachtet werden. Damit gehen wertvolle Ressourcen für andere Forschende verloren, die dieselben Daten harmonisieren möchten, und es besteht das Risiko, dass doppelte Arbeit geleistet wird. Bei der Herleitung neuer Variablen leidet außerdem die Vergleichbarkeit, wenn sich die Herleitungen zwischen den Projekten unterscheiden. All dies erschwert einen effektiven Überblick über die Forschungsliteratur und Meta-Analysen, sodass die sozialwissenschaftliche Forschung Erkenntnisse weniger gut kumulieren kann, als es sonst möglich wäre.

Das KonsortSWD-Teilprojekt TA3-M1 „Facilitating the combination of research data through standardised and harmonised variables“ hat sich zum Ziel gesetzt, diese Lücke zu schließen. Für latente Konstrukte, die mit einem Item gemessen werden, wurde das Tool „QuestionLink“ entwickelt (Roth & Singh, 2024; Singh & Roth, 2022). Für soziodemographische Merkmale wurden auf der Basis eines umfangreichen Reviews der Erhebungsinstrumente großer deutscher Umfragestudien (Schneider et al., 2022) sogenannte „soziodemographische Standardvariablen“ entwickelt. Diese dienen – im Gegensatz zu *Standardfragebogenitems* zur Vereinheitlichung von Befragungsstimuli im Sinne einer Input-Harmonisierung – der Vereinheitlichung von soziodemographischen *Variablen* in Umfragedaten im Sinne einer Output-Harmonisierung.

Für einzelne soziodemographische Merkmale lagen unabhängig von den „Demographischen Standards“ bereits Kategorienschemata oder Klassifikationen vor, bspw. für das Merkmal „Geburtsland“ ISO 3166

¹ Zu einem Vergleich dieser Empfehlungen siehe Palm, Schneider und Müller (2023).

² Interoperabilität ist eines der FAIR-Prinzipien für wissenschaftliche Daten und bezeichnet die Möglichkeit, Daten untereinander sowie in Anwendungen oder Prozessen zu integrieren (s. <https://www.go-fair.org/fair-principles/>).

(International Organization for Standardization, 2021) oder die BEV-Codes der deutschen amtlichen Statistik (Statistisches Bundesamt, 2024) für Länder, die in vielen Studien genutzt werden. Hier mussten „nur“ allgemeine Informationen zusammengestellt, einheitliche Variablennamen und -labels spezifiziert sowie Verweise zu diesen Standards und ihrer Anwendung gebündelt werden.³ Für andere Konzepte mussten Standardvariablen erst noch entwickelt werden (bspw. für den Familienstand), oder vorhandene Standards für die Anwendung auf Umfragedaten angepasst werden (bspw. für Bildung). Diese Neuentwicklungen erforderten eine Qualitätssicherung, insbesondere eine Validierung.

Einige Entwürfe für soziodemographische Standardvariablen – auch die, die nicht empirisch validiert wurden – wurden im November 2022 mit potenziellen Nutzenden in einem virtuellen Roundtable diskutiert. Im Nachgang wurde weiteres Feedback von Expertinnen und Experten, potenziellen Nutzenden sowie, im Zuge der Umsetzung in den ersten Studien als „use cases“, Mitarbeitenden der Forschungszentren (FDZen) des ALLBUS und NEPS eingearbeitet. Darauf aufbauend wurde die erste Gruppe von Standardvariablen (s. Abschnitt 5 und Anhang 1) 2023 finalisiert. 2025 wurden zwei Standardvariablen für Bildung ergänzt.

Dieser Bericht beinhaltet zunächst in Teil 1 allgemeine Erläuterungen zu soziodemographischen Standardvariablen: Zunächst werden Standardvariablen von Standardfragebogenitems abgegrenzt (Abschnitt 2). Abschnitt 3 stellt die Elemente der Standardvariablen dar und zeigt, wie diese dokumentiert werden. Abschnitt 4 bietet Hinweise zur Umsetzung der Standardvariablen in FDZen, und Abschnitt 5 listet die Merkmale auf, für die in Anhang 1 Standardvariablen detailliert dokumentiert sind.

Teil 2 berichtet in detaillierter Weise über die Validierung einzelner soziodemographischer Standardvariablen. Abschnitt 6 stellt die für die Validierung verwendeten Daten und Methoden vor. Kapitel 7 enthält Spezifikationen für einige soziodemographische Standardvariablen⁴ sowie die entsprechenden Validierungsergebnisse.

Abschnitt 8 fasst zusammen und liefert einen Ausblick.

Um sie noch nutzendenfreundlicher zu gestalten, werden die soziodemographischen Standardvariablen nach und nach gebündelt mit den dazugehörigen Standardfragebogenitems der „Demographischen Standards“ (Hoffmeyer-Zlotnik et al., 2024) und des Standardfragenkatalogs des RatSWD (Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten, 2023) Merkmal für Merkmal in ZIS, dem Open-Access-Repository für sozial- und verhaltenswissenschaftliche Messinstrumente bei GESIS, dokumentiert werden (<https://zis.gesis.org/>). Hier finden Forschende und Studien an einem Ort detaillierte Informationen zur Erhebung und Codierung vieler soziodemographischer Merkmale in Umfragen.

³ Dadurch, dass nicht alle Länder, die Deutschland anerkennt, auch international anerkannt werden (z.B. Kosovo), ergeben sich jedoch bereits Schwierigkeiten in der augenscheinlich einfachen Übertragung nationaler auf internationale Standardklassifikationen.

⁴ Die Spezifikationen zu den soziodemographischen Standardvariablen, die nicht empirisch validiert wurden (darunter Geschlecht, Alter, Staatsbürgerschaft, Geburtsland, Zuzugsjahr, Hauptstatus, Beruf, Haushaltsgröße, Kohabitation und Partner im gleichen Haushalt), finden sich in Anhang 1.

Teil 1: Soziodemographische Standardvariablen

2 Standarditems vs. Standardvariablen

Mit den „Demographischen Standards“ (zuletzt Hoffmeyer-Zlotnik et al., 2024) liegen für Deutschland seit den 1990er Jahren Empfehlungen für soziodemographische Standardfragebogenitems für die Befragung von Jugendlichen und Erwachsenen vor. Sie „dienen dem Zweck, sozialstrukturelle Erhebungsmerkmale in Befragungen zu vereinheitlichen, um Vergleichbarkeit zwischen einzelnen Umfragen zu erzielen“ (Hoffmeyer-Zlotnik et al., 2024, S. 9). Soziodemographische Standarditems dienen der Vereinheitlichung der Stimuli bei der Erfassung soziodemographischer Merkmale in Befragungen, im Sinne einer Input-Harmonisierung.

Die „Demographischen Standards“ können jedoch nicht von allen Studien umgesetzt werden, was dazu führt, dass soziodemographische Variablen in den Datensätzen verschiedener deutscher Studien zumindest nicht *direkt* miteinander vergleichbar sind. In den „Demographischen Standards“ selbst gibt es keine Darstellung von Minimalanforderungen an Standarditems – es soll lediglich Kompatibilität zu den in den Standards vorgeschlagenen Antwortkategorien vorgesehen werden (Hoffmeyer-Zlotnik et al., 2024, S. 55). Für die von den Studien abgewandelten Items fehlen jedoch Codieranweisungen, um die Daten im Sinne der Output-Harmonisierung in gemeinsame Standardvariablen zurückzuführen. Außerdem unterscheiden sich Variablennamen und -labels über Studien hinweg. Zu guter Letzt liegen inzwischen von den „Demographischen Standards“ teilweise abweichende Empfehlungen zur Erhebung soziodemographischer Merkmale vor (Arbeitsgruppe Soziodemographie MethodCov, 2021; Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten, 2023).

Im KonsortSWD-Teilprojekt zur Harmonisierung von Umfragedaten wurden daher soziodemographische Standardvariablen (d.h. einheitlich definierte Zielvariablen) zur Output-Harmonisierung von Umfragedaten entwickelt. Soziodemographische Standardvariablen dienen der Vereinheitlichung soziodemographischer Variablen in Umfragedaten. Sie sollen für eine Vielzahl von Studien aus den jeweils studienspezifischen Fragebogenitems bzw. den daraus entstandenen „Quellvariablen“ – und aus den „Demographischen Standards“ – herleitbar sein. Die Herleitung der Standardvariablen aus den uneinheitlichen Quellvariablen kann entweder von Forschungsdatenzentren (FDZen) als Service für ihre Datennutzenden durchgeführt werden (s. hierzu auch Abschnitt 4), oder von Datennutzenden selbst, um verschiedene Datensätze leichter miteinander kombinieren und soziodemographische Variablen besser vergleichen zu können.

Die einheitliche Codierung von soziodemographischen Standardvariablen in den Datensätzen verschiedener Studien vereinfacht das Zusammenspielen von Daten, um bspw. in Bezug auf die Stichprobe relativ kleine Gruppen (Angehörige einer Geburtskohorte, Bewohner*innen einer bestimmten Region, direkte Nachkommen von Eingewanderten etc.) besser analysieren zu können. Dadurch wird die Nutzbarkeit der Daten substantiell erhöht. Standardvariablen können Datennutzende auch bei der Sekundäranalyse unterstützen, indem weniger Arbeit in die Herleitung soziodemographischer Variablen für die Analyse gesteckt werden muss: im Idealfall kann eine Standardvariable direkt in der Analyse eingesetzt werden. Damit würden Forschungsergebnisse perspektivisch besser über Studien hinweg vergleichbar, was den kumulativen Charakter der Forschung stärkt. Einheitliche Variablenspezifikationen in Datenanalysen vereinfachen auch spätere Metaanalysen. Zu guter Letzt vereinfachen einheitlich spezifizierte soziodemographische Variablen auch die Gewichtung und Non-Response-Analysen.

Durch die unterschiedlichen Arten der Erhebung ist jedoch keine *perfekte* Vergleichbarkeit gegeben: Je nach Merkmal hat das Design, die Formulierung und die Platzierung von Fragebogenitems im Fragebogen möglicherweise einen großen Einfluss auf das Antwortverhalten. Daher ist und bleibt der „Königsweg“ zur Vergleichbarkeit soziodemographischer Variablen die Standardisierung bzw. Input-Harmonisierung durch die Verwendung von Standarditems. Standarditems und Standardvariablen ergänzen daher einander und haben das gemeinsame Ziel, die Messung soziodemographischer Merkmale über Studien hinweg inhaltlich und auf der Variablenebene vergleichbar zu machen. Standardvariablen stellen dabei immer einen Kompromiss dar. Bei der Nutzung der soziodemographischen Standardvariablen

muss sichergestellt werden, dass die zugrundeliegenden Daten ähnlich erhoben wurden, d.h. ein Mindestmaß an konzeptueller und messtechnischer Vergleichbarkeit vorliegt.

3 Spezifikation der Standardvariablen

Soziodemographische Standardvariablen werden im Kern durch die folgenden vier Elemente spezifiziert: Variablenname und Variablenlabel (s. Abschnitt 3.1) sowie Werte und Wertelabels (s. Abschnitt 3.2).

Die Spezifikationen für alle bisher entwickelten Standardvariablen befinden sich in Anhang 1, und werden sich nach und nach für jede Standardvariable auch in maschinenlesbarer, tabellarischer Form auf gis.gesis.org (im Abschnitt Soziodemographie) abrufen lassen. Die Spezifikationen sind als sog. „source-target-mappings“ angelegt und beinhalten sowohl die Spezifikation der jeweilige Standardvariable als Zielvariable als auch Raum für die Zuordnung studienspezifischer Informationen (d.h. der zu harmonisierenden Quellvariablen eines konkreten Datensatzes). Der Aufbau dieser Tabellen wird in Abschnitt 3.3 genauer erläutert.

Für den Fall, dass zukünftig Anpassungen vorgenommen werden müssen, wird jede Standardvariable versioniert. Details hierzu finden sich in Abschnitt 3.4.

3.1 Variablennamen und -labels

Damit Datensätze möglichst leicht kombinierbar werden, ist es wichtig, dass soziodemographische Variablen, die inhaltlich vergleichbar sind (d.h. mindestens das gleiche Konzept mit dem gleichen Indikator erfassen und gleich codiert sind), in allen Datensätzen den gleichen Variablennamen und idealerweise auch die gleichen Variablenlabels erhalten. Daher schlagen wir für jedes Merkmal nicht nur Standardwerte und -wertelabels, sondern auch einen Variablennamen und Variablenlabels vor.

Durch den Variablennamen wird die Standardvariable eindeutig identifiziert. Variablennamen sollen möglichst kurz sein, aber das Merkmal, um das es geht, gut erkennbar sein, also einen mnemotechnischen Charakter haben. Außerdem wird ausschließlich Kleinschreibung verwendet, um das Schreiben von Analysecode möglichst einfach zu machen. Um internationale Nutzbarkeit zu sichern, basiert der Variablenname auf dem englischsprachigen Variablenlabel, wie dies auch bereits in einigen nationalen Studien der Fall ist (Siegers, o. J., S. 2). Es wird jedoch immer auch ein deutsches Variablenlabel mitgeliefert. Damit sie im Datensatz leicht auffindbar sind, bekommen alle soziodemographischen Standardvariablen das Präfix „x_“, wodurch die Interoperabilität zum Ausdruck kommen soll. Dahinter folgt dann eine Kurzform der Merkmalsbezeichnung, bspw. „cob“ für das Geburtsland („country of birth“). Bei Merkmalen, die für mehrere Personen gemessen werden, steht die Personenkennung vorn (dies entspricht auch dem Vorgehen im ALLBUS seit 2016; Siegers, o. J.), um diese Differenzierung in Tabellen und Grafiken möglichst sichtbar zu machen und eine entsprechende Sortierung des Datensatzes zu ermöglichen (z.B. „x_mcob statt „x_cobm“ für das Geburtsland der Mutter).

Außerdem ist es ratsam, dass sich die Variablen auf vergleichbare Zeitpunkte beziehen. Über die Standardvariablen für Erhebungsjahr (x_inty) und -monat (x_intm) ist eine zeitliche Kohärenz zumindest des Erhebungszeitpunkts schnell feststellbar. Liegen Messungen zeitvariabler soziodemographischer Merkmale zu verschiedenen Zeitpunkten (bspw. Panel- oder Episodendaten) vor, empfiehlt sich, die Daten vor der Herleitung der Standardvariablen in das sog. long-format zu konvertieren, d.h. den Zeitbezug im Fall selbst abzubilden, und nicht in der Variablen. Damit erübrigt sich die Abbildung des Referenzzeitpunkts im Variablennamen selbst. Zeitstabile Merkmale sollten dann *nicht* nur in dem Fall, in dem sie erhoben wurden, abgelegt werden (und in allen anderen als fehlend), sondern in allen Fällen einer Befragungsperson.

3.2 Werte und Wertelabels

Zentral für die Spezifikation von Standardvariablen sind die Definitionen von Standardwerten und Standardwertelabels. Standardvariablen sind dadurch charakterisiert, dass sie Werte (Codes) und Wertelabels (Kategorienbezeichnungen) vorgeben, die dann auf die Daten verschiedener Studien angewendet

werden können. Bei der Entwicklung der Standardvariablen wurde darauf geachtet, wo verfügbar und sinnvoll existierende nationale und internationale Standards zu verwenden oder weiterzuentwickeln, beispielsweise die EU key social variables (European Commission, 2020), die deutsche Staats- und Gebietssystematik (Statistisches Bundesamt, 2023) oder M49/ISO-Ländercodes (United Nations Statistics Division, 2023).

Wie für Variablenlabels werden auch für Wertelabels deutsche und englische Varianten spezifiziert. Die englischsprachigen Varianten erleichtern (neben der Nutzung durch internationale Forschende) auch die konsistente Beschreibung der Kategorien in englischsprachigen Publikationen. Auf deutschsprachige Wertelabels soll jedoch nicht verzichtet werden, da manche Kategorien nicht leicht zu übersetzen sind (bspw. Bezeichnungen von Bildungsabschlüssen) und die Datensätze deutscher Studien immer (auch) auf Deutsch dokumentiert werden.

Für binäre Standardvariablen sind im Sinne der Dummy-Codierung immer die Codes 0 und 1 vorgesehen. Dabei wird bei nicht-Vorliegen des Merkmals die 0 zugewiesen und bei Vorliegen des Merkmals die 1 (z.B. bedeutet $x_{bornsc}=1$ dass die Befragungsperson im Erhebungsland geboren wurde). In statistischen Modellen kann der Effekt der Dummy-Variablen dann als Effekt des Vorliegens des entsprechenden Merkmals interpretiert werden.

3.2.1 Minimal- und Maximalversionen durch hierarchische Codeschemata

In den Roundtable-Sitzungen mit Studienvertretenden 2021 und der „AG Demographische Standards“ 2022 wurde die Idee befürwortet, miteinander kompatible Minimal- und Maximalversionen von Standardvariablen zu entwickeln, um den unterschiedlichen Möglichkeiten und Bedarfen verschiedener Studien entgegenzukommen.

Minimalversionen sollen so gestaltet sein, dass sie von praktisch jeder Studie, die das Merkmal erhebt, hergeleitet werden können. Dabei ist jedoch mit einem gewissen Verlust an Vorhersagekraft und damit Validität im Vergleich zu den Quellvariablen in den Studien zu rechnen, die detailliertere Informationen erheben. Maximalversionen sollen im Gegensatz dazu möglichst viel Vorhersagekraft und damit Validität erhalten, werden aber nicht für alle Studien ohne Überarbeitung der zugrundeliegenden Fragebogenitems erreichbar sein. Maximalversionen sind auch deshalb erstrebenswert, weil sich damit eine größere Vielzahl an Forschungsfragen bearbeiten lässt und Forschende diese Variablen für ihre eigenen Studien in unterschiedlicher Art und Weise vereinfachen können – eine Flexibilität, die Minimalversionen nicht bieten können.

Da es manchmal auch bei vergleichbarer Differenziertheit mehrere Möglichkeiten gibt, ein Merkmal zu codieren, haben wir für manche Merkmale konkurrierende Minimal- bzw. Maximalversionen erstellt. Diese Versionen wurden einerseits konzeptuell durch potenzielle Nutzende im Rahmen eines Roundtables am 17.11.2022 bewertet. Andererseits wurden sie einer empirischen Validierung mit Daten des ALLBUS 2018 unterzogen (s. Kapitel 6 und 7), um entscheiden zu können, welche Variante empfehlenswert ist. Für einzelne Merkmale erschien es auch sinnvoll, eine zusätzliche „Zwischenversion“ zu spezifizieren, die differenzierter ist als die Minimalversion, gegenüber der Maximalversion aber eine Vereinfachung darstellt. Je nach Validierungsergebnis wurde eine solche Zwischenversion am Ende als Minimalversion empfohlen, wenn die Validität der ursprünglichen Minimalversion unzureichend war.

Um Minimal-, ggf. Zwischen- und Maximalversionen in einer Variablen ablegen zu können, wurden für einige Merkmale aufbauend auf den Validierungsergebnissen hierarchische Codeschemata entwickelt. Hierbei werden Unterscheidungen je nach Wichtigkeit und Verfügbarkeit in Umfragedaten auf mehrere Stellen im Codeschema verteilt. Die erste Stelle bildet grundlegende Unterscheidungen ab, die für praktisch alle Studien herleitbar sein sollten (d.h. sie stellt die Minimalversion dar). Weitere Stellen differenzieren diese groben Kategorien weiter aus und sind damit informativer (d.h. sie bilden die Maximalversion ab), können ggf. aber nicht mehr von allen Studien umgesetzt werden. In diesem Fall ist die entsprechende allgemeinere Oberkategorie (die den Code 0 auf der entsprechenden Stelle im Codeschema hat und mit dem Kürzel „nfs“ für „not further specified“ gekennzeichnet ist) zu codieren. Die Validierungsanalysen erlauben dann auch eine Einschätzung dazu, wie viel Vorhersagekraft verloren geht, wenn in der Datenanalyse nicht alle, sondern nur die wichtigsten Differenzierungen abgebildet werden.

3.2.2 Fehlende Werte

Nicht immer werden in allen Datensätzen und für jede Befragungsperson alle Angaben vorliegen, die für die Erstellung einer soziodemographischen Standardvariablen notwendig sind. Dies kann zunächst daran liegen, dass Befragte bestimmte Antworten nicht geben wollen oder können. Auch bekommen sie aufgrund ihrer vorangegangenen Antworten durch Filterführung bestimmte Fragen gar nicht gestellt. Des Weiteren sind Fragen zu bestimmten Merkmalen im Fragebogen einer konkreten Studie möglicherweise gar nicht enthalten. Ebenso ist es möglich, dass Fragen zwar beantwortet wurden, eine bestimmte Ausprägung aber so selten ist, dass diese aus Datenschutzgründen nicht veröffentlicht wird. Zu guter Letzt besteht die Möglichkeit, dass eine Standardvariable Informationen aus anderen Variablen benötigt, in denen fehlende Werte enthalten sind, oder, im Falle nachträglich codierter offener Angaben, dass die vorliegenden Informationen keine eindeutige Zuordnung zu einer bestimmten Ausprägung ermöglichen.

Unterschiedliche Studien dokumentieren auch fehlende Werte in unterschiedlicher Art und Weise. Damit auch die fehlenden Werte der soziodemographischen Standardvariablen über Studien hinweg konsistent und vergleichbar sind, wurde ein für alle Standardvariablen gültiges Schema für fehlende Werte entwickelt (s. Tabelle 3.1), ergänzt durch Regeln zu ihrer Anwendung. Dieses Schema ist weniger differenziert als die entsprechenden Schemata vieler Studien.

Tabelle 3.1: Schema für fehlende Werte bei soziodemographischen Standardvariablen:

Code	Label	Erklärung
-1	Keine Angabe	Zielperson hat keine Angabe getätigt, Angabe verweigert
-2	Weiß nicht	Zielperson hat „weiß nicht“ geantwortet
-3	Trifft nicht zu	Merkmal trifft nicht zu, d.h. der Zielperson wird Frage durch Filterführung nicht gestellt (computergestützte Befragungen)/Zielperson hätte Frage nicht beantworten sollen (schriftliche Befragungen)
-4	Nicht inkludiert	Merkmal nicht erhoben (generell nicht, nur in dieser Erhebungswelle nicht, oder nicht bei einer Gruppe von Befragten)
-5	Zurückgehalten	Ausprägung aus Gründen des Datenschutzes nicht veröffentlicht
-6	Nicht generierbar/co-dierbar	Für generierte Variablen: mind. in einer Quellvariablen liegt ein fehlender Wert vor. Für codierte Variablen: die vorliegenden Informationen erlauben keine eindeutige Zuordnung

Folgende Regeln sollen bei der Codierung fehlender Werte beachtet werden:

1. Wird eine Standardvariable aus nur einer Quellvariable hergeleitet, werden „keine Angabe“ und „weiß nicht“ in die Standardvariable übernommen. Wird eine Standardvariable aus mehreren Quellvariablen hergeleitet und mindestens eine dieser Quellvariablen ist fehlend mit „keine Angabe“ oder „weiß nicht“, wird dieser fehlende Wert übernommen, es sei denn, die Standardvariable ist aufgrund der Ausprägung auf der/den anderen Quellvariablen allein aus dieser/diesen herleitbar. Bei mehreren fehlenden Werten, die z.T. „keine Angabe“ und z.T. „weiß nicht“ sind, wird der Wert verwendet, der auf der Mehrzahl der Quellvariablen vorliegt; bei gleich häufigem Vorkommen wird „keine Angabe“ verwendet.
2. Wenn eine Standardvariable für eine Studie nicht herleitbar ist, weil das Merkmal nicht erfasst wurde, soll die Generierung dieser Variable nicht übersprungen werden, sondern alle Fälle mit -4 (nicht inkludiert) codiert werden. Dann ist beim Zusammenspielen von Daten klar, dass die Variable für diese Studie nicht vorhanden ist (und nicht etwa einfach vergessen wurde).

3.3 Maschinenlesbare Spezifikationstabellen

Um die Umsetzung der soziodemographischen Standardvariablen in Forschungsdatenzentren und durch Forschende zu unterstützen, werden sie in maschinenlesbaren Tabellen dokumentiert. Die Tabellen liegen in ZIS im csv-Format vor, sowie im Anhang zu diesem Dokument in einer Excel-Arbeitsmappe mit einem Blatt für jede Standardvariable.

Die einzelnen Tabellen sind folgendermaßen aufgebaut: In der ersten Zeile sind die Spaltenüberschriften vermerkt. In der zweiten Zeile sind Informationen auf der Ebene der Variablen selbst abgelegt, in allen

folgenden Zeilen Informationen auf der Ebene der Ausprägungen (Werte) der Variablen. In den ersten sieben Spalten (A bis H) finden sich die Spezifikationen der Standardvariablen. In Spalte 8 (I) („harmonization_result“) kann das Harmonisierungsergebnis dokumentiert werden – bspw. ob eine Standardvariable nicht erstellt werden kann, da eine dazu notwendige Frage nicht gestellt wurde, ob es sich um eine simple Umcodierung handelt, oder ob die Standardvariable nur durch eine komplexe Generierung hergeleitet werden kann. In den Spalten 9-17 (J-R) können Informationen zur Herleitung der Standardvariablen aus den Quellvariablen einer konkreten Studie abgelegt werden.

In der ersten Spalte (A, „standard_name“) steht der Name der Standardvariablen. Dieser wiederholt sich in allen Zeilen der Tabelle und stellt den Schlüssel zwischen Informationen auf der Variablen- und der Werteebene her. In der zweiten Spalte (B, „standard_code“) stehen die Werte (Codes) der Variablen, inklusive fehlender Werte (s. Abschnitt 3.2.1). Diese Spalte ist in der zweiten Zeile leer, da diese sich auf die Variable selbst bezieht, und nicht auf die einzelnen Werte bzw. Ausprägungen. In der dritten (C, „standard_lab_EN“) und vierten (D, „standard_lab_DE“) Spalte finden sich die Beschreibungen („Labels“) jeweils auf Englisch und Deutsch. In der zweiten Zeile finden sich hier also die Variablenlabels, und in den darauffolgenden Zeilen die Wertelabels. Die vierte Spalte (E, „standard_type“) spezifiziert den Variablentyp (insbes. „numeric“ oder „string“). Die fünfte Spalte beinhaltet die Version der Standardvariablen (F, „standard_version“), die sechste Spalte einen Kommentar zur Version (G, „standard_version_comment“; was hat sich seit der Version 1.0 geändert?); diese drei Spalten sind nur in der zweiten Zeile belegt. Die siebte Spalte (H, „standard_comment“) beinhaltet mehr oder weniger umfangreiche Kommentare zur Standardvariablen (2. Zeile) und zu den einzelnen Ausprägungen (3. und folgende Zeilen). Hier findet sich meist zunächst eine Definition. Im Fall der Nutzung vorhandener Klassifikationsschemata oder Standards wird hier auf die entsprechende Quelle verwiesen, insbesondere, wenn die Codeliste nicht vollständig in der Tabelle abgebildet wird. Letzteres wäre nicht sinnvoll, da beispielsweise eine ISO-Länderliste dann an dieser Stelle gepflegt werden müsste. Manchmal finden sich hier auch Informationen zu Umstiegsschlüsseln, die das Herleiten der Standardvariable vereinfachen und konsistent machen, wenn unterschiedliche Studien die gleichen Umstiegsschlüssel verwenden.

Die Spalten J bis R zu den Quelldaten und -variablen sollen zur studienspezifischen Dokumentation der Herleitung der Standardvariablen genutzt werden. Sie sind so aufgebaut, dass auch die Herleitung einer Standardvariable aus mehreren Quellvariablen oder gar mehreren Quelldatensätzen dokumentiert werden kann.⁵ Hier finden sich Spalten für die Dokumentation der Namen der Quellvariable(n) (Spalte J, „source_name“), der Variablenlabels dieser Quellvariablen (Spalte K, „source_varlab“), der Codes der Quellvariablen, die einem Code der Standardvariablen in der jeweiligen Zeile zugewiesen werden (L, „source_code“), und des Wertelabels dieses Codes (Spalte M, „source_label“). Werden mehrere Codes einer oder mehrerer Quellvariablen in einen Code einer Standardvariablen übertragen, kann die Zeile mit dem entsprechenden Code der Standardvariable dupliziert werden, um die einzelnen Quellvariablen, Werte und Wertelabels dem gleichen Code der Standardvariablen zuzuweisen. Soll eine Zuweisung nur unter bestimmten Bedingungen stattfinden, kann dies in der Spalte „source_coding_condition“ (Spalte N) dokumentiert werden. Unter „source_comment“ (Spalte O) können weitere Hinweise abgelegt werden. Hier soll insbesondere dokumentiert werden, wenn es zu Abweichungen von der Spezifikation der Standardvariablen kommt, die die Vergleichbarkeit beeinträchtigen könnten, oder weitere Ressourcen hinzugezogen wurden. Unter „source_type“ (Spalte P) lässt sich das Format der Quellvariablen vermerken (bspw. „string“ oder „numeric“). Zu guter Letzt wird in „source_study“ (Spalte Q) der Name der Studie (ggf. inkl. Jahr oder Erhebungswelle) vermerkt, und unter „source_dataset“ (Spalte R) der Name des konkreten Datensatzes (oder eine auf diesen Datensatz verweisende doi). In der ersten Zeile können die Quellvariablen in Spalte J „source_name“ in einer sinnvollen Reihenfolge angegeben werden, so dass bspw. zunächst die Haupt-Quellvariable und dann die Hilfsvariablen notiert werden. In weiteren Spalten können Studien zusätzliche Informationen ablegen, die für die Datenverarbeitung hilfreich ist.

3.4 Versionierung

Die „Demographischen Standards“ werden in mehrjährigen Abständen überarbeitet. In der ZIS-Dokumentation für soziodemographische Merkmale wird immer die jeweils dargestellte Version mit der

⁵ Bei einer sehr komplexen Herleitung wird diese jedoch kaum in dieser Form vollständig dokumentiert werden können. Dann ist eine ergänzende Publikation der entsprechenden Skripte eines Statistikprogramms hilfreich.

entsprechenden Jahresangabe zitiert. Im Falle einer Aktualisierung der „Demographischen Standards“ wird dies zunächst nur im ZIS-Eintrag mit Verweis auf die neue Version der „Demographischen Standards“ vermerkt, bis der ZIS-Eintrag selbst aktualisiert werden kann. Danach kann aber immer noch auf die vorherige Version zugegriffen werden.

Obwohl bei soziodemographischen Standardvariablen eine hohe zeitliche Konstanz wichtig ist, um Vergleichbarkeit über die Zeit sicherzustellen, werden auch hier gelegentliche Überarbeitungen unumgänglich sein. Dazu wird der Anhang dieses Dokuments in neuer Version zur Verfügung gestellt und die entsprechenden Dokumente in ZIS aktualisiert. Für den Anhang wird die gleiche Versionsnummer verwendet wie für dieses Dokument selbst, wobei nur Haupt- und Nebenversionsnummern vorgesehen sind.

Auch die Standardvariablen selbst werden versioniert. Hier wird angestrebt, neue Versionen so zu gestalten, dass mit früheren Versionen harmonisierte Daten vergleichbar bleiben. Dann müssen die Variablennamen auch nicht geändert werden. In der ersten Version enthält der Variablenname daher auch keine Kennzeichnung mit der Hauptversionsnummer (1.0.0), diese steht nur in der Spalte „standard_version“. Substantielle Änderungen, die auch das Codeschema betreffen, werden auf der 2. Stelle (der Nebenversionsnummer, z.B. 1.1.0) versioniert. Diese Veränderungen sind jedoch nicht so groß, dass die Vergleichbarkeit mit der früheren Version beeinträchtigt werden sollte. Änderungen, die nur die Kommentare und weitergehende Hinweise sowie die Wertelabels (z.B. Kürzungen bei gleichem Inhalt o.ä.) betreffen oder die Ergänzung von seltenen Codes, führen zu einer Änderung der Revisionsnummer (z.B. 1.0.1). Erläuterungen zu diesen Änderungen finden sich in der Spalte „standard_version_comment“. Fehlerbehebungen (z.B. Korrekturen der Schreibweise) werden nicht versioniert. Ist es notwendig, das Codeschema und damit auch den Variablennamen zu ändern, um aufzuzeigen, dass es sich um eine neue Variable mit eingeschränkter Vergleichbarkeit zur früheren Version handelt, wird im Variablennamen die neue Hauptversionsnummer (z.B. 2) ergänzt und eine Korrespondenztabelle zwischen der alten und der neuen Version zur Verfügung gestellt. Dies sollte nur äußerst selten der Fall sein, z. B. wenn ein einfaches Codeschema zu einem hierarchischen Codeschema weiterentwickelt wird.

4 Umsetzung der soziodemographischen Standardvariablen in FDZen

Die konkrete Herleitung soziodemographischer Standardvariablen für eine Vielzahl von Studien war im Rahmen des Projekts nicht möglich. Entsprechend können auch keine Harmonisierungsskripte bereitgestellt werden. Idealerweise werden die soziodemographischen Standardvariablen von Forschungsdatenzentren (FDZen) für die von ihnen kuratierten Daten („Quelldaten“) hergeleitet. Das Projekt „Stan-Dem“ in der zweiten Förderphase von KonsortSWD unterstützt FDZen hierbei zunächst bis Ende 2028. Quellvariablen für diese Herleitung können entweder direkt aus dem Fragebogen resultierende Variablen oder andere bereits vom FDZ hergeleitete Variablen sein.

Da die Integration der Standardvariablen in die Hauptdatensätze zu Problemen führen könnte, wird FDZen empfohlen, einen eigenen Soziodemographie-Datensatz für die soziodemographischen Standardvariablen anzubieten, um FDZ-spezifische Prozesse (bspw. Zuweisung studienspezifischer Metadaten oder missing values, s. Abschnitt 3.2.1), die mit den Spezifikationen der soziodemographischen Standardvariablen in Konflikt stehen, nicht zu stören. Sollte ein eigener Datensatz erstellt werden, muss eine personenspezifische Identifikationsvariable im Soziodemographie-Datensatz inkludiert werden, damit Datennutzende diesen mit den anderen Datensätzen der Studie verknüpfen können. Diese Identifikationsvariable kann von den FDZen frei gewählt werden. Wir empfehlen außerdem, die Anonymisierung der Daten so zu steuern, dass dabei keine Informationen unnötig verloren gehen, beispielsweise indem Daten zunächst harmonisiert und erst dann anonymisiert werden. Möglicherweise können die Standardvariablen in ihrer gesamten Tiefe in einem „Secure Data Center“, das auch die Verarbeitung schwach anonymisierter Daten zulässt, bereitgestellt werden.

Um die Herleitung der soziodemographischen Standardvariablen zu erleichtern, werden für einige Merkmale Zuordnungen der Werte der Standardvariablen zu den entsprechenden Fragen und Antwortkategorien der „Demographischen Standards“ (Hoffmeyer-Zlotnik et al., 2016) und Variablen und

Ausprägungen des ALLBUS 2018 (GESIS-Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, 2019) in ZIS zum Download bereitgestellt. Die Dateien zum Download heißen dort dann „x_..._mapping“, wobei „x_...“ für den Namen der Standardvariablen steht. Auch wurden für den ALLBUS 2021 (GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, 2024) und die NEPS Startkohorte 6 (Blossfeld & Roßbach, 2019) Datensätze mit den Standardvariablen als „use cases“ erstellt und dokumentiert, woran sich andere Studien orientieren können (die Zitation für den harmonisierten NESP-Datensatz wird hier ergänzt werden, sobald der Datensatz veröffentlicht wurde). Bei Fragen können FDZen sich an die GESIS-Beratung⁶ wenden.

Bei der Herleitung der Standardvariablen wird es unweigerlich zu pragmatischen Anpassungen kommen müssen oder kleinere Abweichungen von den Spezifikationen nötig werden. Diese sollten in der Dokumentation des Soziodemographie-Datensatzes festgehalten werden. Vereinzelt sind solche Abweichungen vorhersehbar; in diesem Fall weist die Dokumentation der Standardvariablen explizit darauf hin.

5 Auswahl der Merkmale

In Schneider et al. (2022) wurde eine relativ große Zahl soziodemographischer Merkmale untersucht und 2021 in mehreren Roundtable-Sitzungen mit Studienvertreterinnen und -vertretern diskutiert. Aufgrund der begrenzten Projektlaufzeit musste in der Folge priorisiert werden, für welche Merkmale Standardvariablen entwickelt werden sollten. Dabei haben wir versucht, die Zentralität der Merkmale und somit die zu erwartende Häufigkeit der Nutzung entsprechender Standardvariablen, das Vorliegen etablierter Codeschemata oder Klassifikationen, den erforderlichen Arbeitsaufwand bei der Entwicklung von Standardvariablen und unsere Expertise abzuwägen. Auch die Validierungsergebnisse (s. Kapitel 7) und das Feedback potenzieller Nutzender sind hier eingeflossen.

Für die folgenden Merkmale wurden bis Ende 2025 Standardvariablen spezifiziert (s. Anhang) und, wenn verlinkt, in ZIS veröffentlicht:

- [Lebensalter und Geburtskohorte](#)
- [Geschlecht](#)
- Bildungsniveau
- [Wohnregion](#)
- [Familienstand, Kohabitation und Zusammenleben mit Partner*in](#)
- [Haushaltsgröße](#)
- [Staatsbürgerschaft und Arbeitserlaubnis](#)
- [Migrationserfahrung](#) (inkl. Geburtsland), auch der Eltern, und Zuzugsjahr
- [Hauptstatus und Erwerbstätigkeit](#)
- Beruf

Für Stellung im Beruf, Haushaltsnettoeinkommen und Haushaltstyp wurden (vorerst) keine Standardvariablen entwickelt, da die Projektlaufzeit nicht ausreichte, um diese eher komplexen Merkmale abschließend zu bearbeiten, oder weil die Validierungsergebnisse kritisch waren.

⁶ <https://www.gesis.org/angebot/crm/erhebungsinstrumente>; bitte beziehen Sie sich dabei auf die soziodemographischen Standardvariablen von KonsortSWD.

Teil 2: Validierung konkurrierender Versionen soziodemographischer Standardvariablen

Alle soziodemographischen Standardvariablen, für die verschiedene Versionen entwickelt wurden, wurden einer ausführlichen Validierungsanalyse unterzogen: Bildung, Erwerbstätigkeit, Haushaltsnettoeinkommen, Stellung im Beruf und Familienstand. Davon konnten bis Ende 2023 nur Erwerbstätigkeit und Familienstand zu einer finalen soziodemographischen Standardvariablen weiterentwickelt werden; für die verbleibenden Merkmale ist dies aber geplant. Teil 2 dieses Dokuments stellt die Methodik, Daten und Ergebnisse dieser Validierungsanalysen dar.

6 Daten und Methodik der Validierung

Im Rahmen dieser Validierungsanalysen haben wir die verschiedenen Versionen der soziodemographischen Standardvariablen gegeneinander getestet. Anhand eines regressionsanalytischen Ansatzes wurde verglichen, wie viel Varianz die unterschiedlich aggregierten Versionen der Standardvariablen in verschiedenen Validierungsvariablen erklären. Dabei haben wir die Vorhersagekraft der verschiedenen Versionen einer Standardvariablen untereinander und, falls vorhanden, mit der Quellversion verglichen: Je mehr Varianz eine Version einer Standardvariablen in verschiedenen abhängigen Variablen (relativ zur Quellversion) erklärt, desto höher ist ihre relative Vorhersagekraft und desto höher ist ihre Validität. In der Tendenz sinken Vorhersagekraft und Validität, je mehr Kategorien einer Variablen zusammengefasst werden. Die Validierung diente also der Einschätzung, wie viel Vorhersagekraft bzw. Validität mit der Output-Harmonisierung verloren geht. Dadurch lassen sich unter anderem folgende Fragen beantworten:

- Hat die Maximalversion eine vergleichbare Vorhersagekraft wie die Quellversion? Kann das Merkmal „verlustfrei“ harmonisiert werden?
- Ist die getestete Minimalversion noch informativ genug, um als Standardvariable empfehlenswert zu sein?
- Unterscheiden sich die Verluste an Vorhersagekraft für verschiedene Analysekontexte—sprich, ist eine konkrete Minimalversion für manche Forschungskontexte brauchbar, während sie es für andere nicht ist?
- Wenn es konkurrierende Minimalversionen oder konkurrierende Maximalversionen gibt: Welche der Versionen weist den höchsten Erhalt an Vorhersagekraft und somit die höchste Validität auf?

Auf dieser Basis konnte, wenn theoretische oder forschungspraktische Erwägungen keiner Version einer Standardvariablen einen klaren Vorzug gaben, auf empirischer Basis entschieden werden, welche Version zu der finalen Standardvariable weiterentwickelt werden sollte, oder ob ein hierarchisches Codeschema entwickelt werden sollte, um unterschiedliche Aggregationsmöglichkeiten zu bieten und somit einer größtmöglichen Anzahl an Studien die Herleitung der Standardvariablen für die größtmögliche Breite an Forschungsfragen zu ermöglichen.

6.1 Daten

Für die Validierungsanalysen eigneten sich die Daten einer einfachen, querschnittlichen aber repräsentativen Umfrage mit relativ hoher Fallzahl. Zudem war es wichtig, dass neben einer detaillierten Erfassung sämtlicher soziodemographischen Merkmale auch eine Vielzahl an Items aus verschiedenen Bereichen vorhanden waren, die als abhängige Variablen (d.h. Validierungsvariablen) in unsere Analyse eingehen konnten. Daher nutzten wir die Daten der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften (ALLBUS)⁷ für unsere Validierungsanalysen.

Der ALLBUS existiert seit 1980 und wird alle zwei Jahre im CAPI-Modus von GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften durchgeführt. Es handelt sich hierbei um eine sich wiederholende Querschnittsbefragung, in der regelmäßig Fragen repliziert werden, um Veränderungen in den Einstellungen

⁷ <https://www.gesis.org/allbus>

und Verhaltensweisen der in Deutschland lebenden Bevölkerung festzustellen. Dabei gibt es thematisch eine große Bandbreite. Die Grundgesamtheit des ALLBUS umfasst alle Personen, die in Privathaushalten in Deutschland leben und mindestens 18 Jahre alt sind.

Pandemiebedingt wurde der ALLBUS 2021 erstmalig in einem selbstadministrierten Mixed-Mode Design realisiert. Da dieses Studiendesign sowie mögliche Moduseffekte ungünstig für die Validierungsanalysen sein könnten, haben wir den ALLBUS von 2018 (GESIS-Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, 2019) verwendet. Die Daten des ALLBUS 2018 wurden zwischen April und September 2018 erhoben. Der Datensatz enthält Angaben von 3477 Personen. Der ALLBUS 2018 deckt unter anderem die Themen Wirtschaft, Mediennutzung, Politik, soziale Ungleichheit und soziales Kapital, Nationalstolz und Rechtsextremismus, Einstellungen zur Wiedervereinigung, soziale Netzwerke und Unterstützung sowie Religion ab. Da Befragte, die in Ostdeutschland leben, im ALLBUS 2018 überrepräsentiert sind, wurde das personenbezogene Ost-West-Gewicht (*wghtpew*) eingesetzt, um die Verteilung der Befragten proportional an die Bevölkerung anzupassen.

6.2 Messung

6.2.1 Abhängige Variablen für die Validierung

Um ein umfassendes Bild zu erhalten, wie valide die verschiedenen Entwürfe der Standardvariablen für die unterschiedlichen soziodemographischen Merkmalen sind, wurde ein Pool von 189 grundsätzlich für die Validierung geeigneten abhängigen Variablen identifiziert, für die zwischen 889 und 3477 Fälle vorliegen ($M = 2560.29$; $SD = 874.80$). Er umfasst alle kontinuierlichen und ordinalen Variablen, die auf einer mindestens 5-stufigen Likert-Skala erfasst wurden und somit wie kontinuierliche Variablen behandelt werden können. Der Variablenpool besteht neben wenigen objektiven (jedoch selbstberichteten) sozialstrukturellen Merkmalen (bspw. Einkommen, aus Berufsangaben hergeleiteter sozialer Status) mehrheitlich aus subjektiven Einschätzungen und Meinungen zu verschiedenen Aspekten der im ALLBUS 2018 abgedeckten Themen. Somit basiert die Validierung auf der ganzen thematischen Bandbreite des ALLBUS 2018.⁸

6.2.2 Kontrollvariablen

Die Rationale bei der Auswahl von Kontrollvariablen war, diese grundsätzlich sparsam und über die verschiedenen Merkmale hinweg möglichst einheitlich einzusetzen. Gleichzeitig sollte ein Mindestsatz an Kontrollvariablen berücksichtigt werden, die Forschende üblicherweise in ihre Modelle einbeziehen. Entsprechend haben wir in allen Analysen Alter (kontinuierlich) und Geschlecht (dichotom) kontrolliert.

Bei Erwerbstätigkeit, Haushaltsnettoeinkommen und Stellung im Beruf haben wir zusätzlich Bildung (Zwischenversion 1 der Standardvariablen für Bildung auf der Basis von CASMIN, s. Tabelle 7.3) kontrolliert.

6.3 Analysestrategie und Methoden

Die Validierung verfolgt eine zweiteilige Analysestrategie, die sowohl einen datengeleiteten als auch einen theoriegeleiteten Ansatz umfasst. Diese Analysestrategie ermöglicht sowohl einen globalen Überblick über die Validität der verschiedenen Versionen der Standardvariablen basierend auf einer Vielzahl atheoretisch ausgewählter (jedoch grundsätzlich relevanter) Validierungsvariablen als auch die

⁸ Wenige Variablen, die in mindestens einer Version einer Standardvariablen nur eine Kategorie besetzen (bspw. Arbeitsstunden pro Woche, was nur Erwerbstätige betrifft), eignen sich nicht übergreifend für die Validierung und wurden deshalb aus den Analysen ausgeschlossen. Weitere wenige Variablen, auf denen jeweils Werte für Subgruppen vorliegen, haben wir zusammengeführt (Statusindikatoren bzgl. des jetzigen und, für aktuell nicht Erwerbstätige, des letzten Berufs; Statusindikatoren und Bildung des gegenwärtigen Ehepartners und des Lebenspartners, Häufigkeit von Kirchgang und, für nicht-christliche Religionsangehörige, Besuch eines Gotteshauses). Von der Bildung von Skalenscores haben wir abgesehen, da Skalenbildung und interne Konsistenz thematisch zusammengehöriger Variablen bei der Variablenauswahl des ALLBUS eine untergeordnete Rolle spielen. Außerdem profitiert der datengeleitete Ansatz (s. Abschnitt 6.3) von der Verwendung möglichst vieler einzelner Variablen. Die 189 abhängigen Variablen sowie deren deskriptive Statistiken (Fallzahl, Minimum, Maximum, Mittelwert, Standardabweichung, Schiefe, Exzess) sind in Anhang 1 zusammengestellt.

spezifische Validierung basierend auf wenigen ausgewählten theoretisch und empirisch besonders relevanten Validierungsvariablen.

Als Methode wurde sowohl im datengeleiteten als auch im theoriegeleiteten Ansatz die multiple lineare Regression eingesetzt. Dabei wurden parallele Regressionsmodelle geschätzt, in die jeweils eine der unterschiedlichen Versionen der kategorialen Standardvariablen nebst Kontrollvariablen (s. Abschnitt 6.2.2) als unabhängige Variablen in das Modell aufgenommen wurde. Wir haben die Statistiksoftware R (R Core Team, 2020) verwendet und die Regressionsmodelle anhand der Funktion `svyglm` aus dem Paket `survey` (Lumley, 2020) geschätzt, um das personenbezogene Ost-West-Gewicht (s. Abschnitt 6.1) zu berücksichtigen. Adjustierte R^2 bzw. partielle adjustierte R^2 bezogen wir aus dem Paket `rsq` (Zhang, 2022) anhand der Funktionen `rsq` bzw. `rsq.partial`. Dabei wurden KL-divergenz-basierte (partielle) adjustierte R^2 verwendet, die bei linearen Regressionen ohne Berücksichtigung von Umfragegewichten standardmäßig verwendet werden. Wir stellen die Analyseskripte im Anhang 2 zur Verfügung.

Der *datengeleitete Ansatz* basiert auf der Idee, Aussagen über Validität basierend auf möglichst vielen abhängigen Variablen zu treffen, da sich die Ergebnisse von einer einzelnen Validierungsvariablen nicht unbedingt auf andere Validierungsvariablen übertragen lassen. Es ist bspw. möglich, dass die Minimalversion einer Standardvariablen im Bereich der Einstellungsforschung gut funktioniert, für Forschung im Bereich Sozialstruktur jedoch unzureichend ist, oder umgekehrt.

In die datengeleitete Validierung der verschiedenen Versionen einer bestimmten Standardvariablen wurden nur diejenigen abhängigen Variablen einbezogen, die sich als empirisch relevant für das jeweilige soziodemographische Merkmal erwiesen. Dabei haben wir folgendes Kriterium für empirische Relevanz festgelegt: Die Version der Standardvariablen mit den meisten Kategorien (in der Regel die Quellversion, in einzelnen Fällen auch eine Maximalversion) muss über die Kontrollvariablen hinaus (Alter, Geschlecht, ggf. Bildung) mindestens einen kleinen Effekt haben, d.h. 1% der Varianz in der abhängigen Variablen erklären (partielles adjustiertes $R^2 \geq .010$). Entsprechend basiert die datengeleitete Validierung der unterschiedlichen Standardvariablen auf unterschiedlichen und unterschiedlich vielen Validierungsvariablen. Während die verschiedenen Versionen einer Standardvariablen für Bildung mit 157 abhängigen Variablen validiert wurden, wurden die verschiedenen Versionen einer Standardvariablen für Erwerbstätigkeit mit nur 24 abhängigen Variablen validiert.

Aus der Anzahl relevanter abhängiger Variablen sowie der Anzahl an Versionen einer Standardvariable ergibt sich die Anzahl der gerechneten Regressionsmodelle. Für die Standardvariable für Bildung auf der Basis von ISCED, die acht Versionen umfasst, ergeben sich somit beispielsweise $8 \cdot 157 = 1256$ Regressionsmodelle. Anhand der partiellen adjustierten R^2 aus diesen Modellen betrachten und vergleichen wir den unterschiedlichen Erhalt an Vorhersagekraft der verschiedenen Versionen einer Standardvariablen und prüfen, welcher Verlust an Vorhersagekraft mit der Aggregation von Kategorien einhergeht. Dies erfolgt in drei Schritten:

1. Im ersten Schritt betrachten wir den Erhalt an Vorhersagekraft der verschiedenen Versionen einer Standardvariablen im Vergleich zur Quellversion (oder zur Maximalversion, falls diese mehr Kategorien umfasst als die Quellversion oder der Quellversion entspricht) über *alle einbezogenen Validierungsvariablen* hinweg. Hierfür berechnen wir die prozentuale Differenz im partiellen adjustierten R^2 zwischen der Quellversion (oder Maximalversion) und jeder der aggregierten Versionen in allen einbezogenen Validierungsvariablen. Anschließend berechnen wir für jede Version den Mittelwert dieser prozentualen Differenzen über alle einbezogenen Validierungsvariablen hinweg.
2. Während die soziodemographischen Standardvariablen in anderen objektiven sozialstrukturellen Merkmalen tendenziell mehr Varianz erklären, erklären sie in subjektiven Einschätzungen und Meinungen in der Tendenz weniger Varianz. Im zweiten Schritt vergleichen wir daher die Validität der verschiedenen Versionen einer Standardvariablen basierend auf dieser Mehrheit von *Validierungsvariablen von geringer bis mittlerer empirischer Relevanz*. Hierbei schätzen wir für jede Version einer Standardvariablen die Verteilung der partiellen adjustierten R^2 im unteren und mittleren Wertebereich. Die Verteilungen schätzen wir mithilfe der Kerndichteschätzung (kernel density estimation) von Wickham et al. (2016), welche eine Alternative zum Histogramm bei kontinuierlichen Daten—wie den vorliegenden partiellen adjustierten R^2 —darstellt.

3. In einem dritten Schritt fokussieren wir auf die 10 bis 20 Validierungsvariablen, in denen die Quellversion (oder Maximalversion) die meiste Varianz erklärt. Anhand von Liniendiagrammen stellen wir für jede dieser *empirisch relevantesten Validierungsvariablen* die prozentualen Verluste im partiellen adjustierten R^2 in allen Versionen im Vergleich zur Quellversion dar.⁹

Im *theoriegeleiteten Ansatz* werden für 3 bis 4 Validierungsvariablen zusätzlich zum (partiellen) adjustierten R^2 die unstandardisierten Regressionskoeffizienten der verschiedenen Versionen betrachtet und verglichen. Dies dient dazu, ungünstige Aggregationen zu identifizieren. So sollten beispielsweise Kategorien mit unterschiedlichen Vorzeichen oder stark unterschiedlichen Effektgrößen nicht zusammengefasst werden.

Von den 3 bis 4 im theoriegeleiteten Ansatz betrachteten Validierungsvariablen ist bekannt, dass sie einen starken Zusammenhang mit der zu validierenden soziodemographischen Standardvariable aufweisen. Da sich diese aus der Literatur bekannten Zusammenhänge mit den Daten des ALLBUS 2018 replizieren lassen sollten, achten wir außerdem darauf, dass die Quellversion (oder Maximalversion) hohe partielle adjustierte R^2 für die ausgewählten Validierungsvariablen aufweist (s. Anhang 1, in dem die partiellen adjustierten R^2 der Quell- oder Maximalversion jeder Standardvariablen für jede der 189 Variablen aus dem Validierungsvariablenpool dargestellt sind). Außerdem wird darauf geachtet, dass die ausgewählten Validierungsvariablen aus verschiedenen Bereichen kommen—es sind also sowohl objektive sozialstrukturelle Merkmale (bspw. Einkommen, sozialer Status) vertreten als auch subjektive sozialstrukturelle Merkmale (bspw. das Auskommen mit dem Einkommen oder die subjektive Schicht-einstufung) sowie verschiedene soziale Einstellungen (bspw. Überfremdungsangst, Geschlechtsrollen-einstellungen u.ä.), Lebenszufriedenheit, die subjektive Einschätzung der eigenen Gesundheit und auch Netzwerkvariablen.

⁹ Die im zweiten und dritten Schritt betrachteten Validierungsvariablen überschneiden sich in der Regel, da unter die Top 10–20 relevantesten Validierungsvariablen auch Validierungsvariablen mit partiellen adjustierten R^2 im mittleren Wertebereich fallen.

7 Spezifikation und Validierung ausgewählter Standardvariablen

In diesem Kapitel werden mögliche Spezifikationen von Standardvariablen für fünf soziodemographische Merkmale sowie die entsprechenden Validierungsergebnisse dargestellt: Bildung, Erwerbstätigkeit, Haushaltsnettoeinkommen, Stellung im Beruf und Familienstand.¹⁰

7.1 Bildung

Ein Teil der Ergebnisse dieser Validierung wurde inzwischen als Zeitschriftenartikel publiziert (Schneider et al., 2025).

7.1.1 Definition

Das Bildungsniveau von Befragten wird durch den höchsten formalen Bildungsabschluss gemessen. Dabei müssen der höchste Schulabschluss und der höchste berufliche Abschluss, wozu auch Hochschulabschlüsse gehören, berücksichtigt werden.

7.1.2 Relevanz und Nutzungskontext

Bildung ist eine zentrale Variable bei sozialstrukturellen Analysen. Dazu gehört bspw. Forschung zu Bildungsungleichheit (Müller & Karle, 1993; Shavit & Blossfeld, 1993), Bildungsrenditen (Gross et al., 2011; Shavit & Müller, 1998) oder sozialer Mobilität (Breen, 2004). Zudem wird Bildung häufig als Proxy für andere Merkmale genutzt, wenn diese nicht gemessen werden. In gesundheitswissenschaftlichen Studien wird Bildung bspw. genutzt, um den sozialen Status einzuschätzen (LIBERATOS et al., 1988; Miech & Hauser, 2001). In sozialwissenschaftlichen Studien wird Bildung häufig als Proxy für kognitive Fähigkeiten genutzt. Zu guter Letzt wird die Bildungsvariable in vielen Studien als Kontrollvariable eingesetzt, da Bildung mit vielen weiteren Merkmalen in Beziehung steht.

7.1.3 Spezifikation und Umsetzung der Standardvariablen am Beispiel ALLBUS

Es gibt bislang keine amtliche deutsche Standardvariable für Bildung. Es gibt aber die Internationale Standardklassifikation im Bildungswesen (ISCED; Schneider, 2013; UNESCO Institute for Statistics, 2012) und ein in der vergleichenden soziologischen Forschung häufig genutztes Bildungsschema, CASMIN (Brauns et al., 2003; König et al., 1987). Wir haben daher davon abgesehen, ein gänzlich neues Schema zu entwickeln. Stattdessen haben wir verschiedene Spezifikationen dieser beiden internationalen Schemata erarbeitet.¹¹ Außerdem werden in ökonomisch orientierten Analysen häufig hypothetische (d.h. aus Abschlüssen hergeleitete) Bildungsjahre verwendet. Hierfür haben wir ebenfalls eine Variante entwickelt. Die Validierung mit ALLBUS-Daten wird zeigen, welche Spezifikationen empfehlenswert sind, und welche eher nicht. Davon wird auch Variablenname und -label abhängen, so dass dieser Vorschlag noch unvollständig ist:

Variablenname: x_edu

Variablenlabel DE: Bildung, Variablenlabel EN: education

7.1.3.1 Entwürfe für Standardvariablen auf der Basis von ISCED

ISCED ist ein recht komplexes Klassifikationssystem, das Bildungsgängen und -abschlüssen Codes eines dreistelligen Codeschemas zuweist. Die erste Stelle dieses Codeschemas entspricht dem Bildungsniveau in 9 Stufen. Die zweite Stelle unterscheidet (auf den meisten Niveaus) allgemeinbildende und berufsbildende Bildungsgänge und -abschlüsse. Die dritte Stelle unterscheidet dann, ob ein Bildungsgang oder -abschluss Zugang zu einem höheren Bildungsniveau verschafft, oder „nur“ in den

¹⁰ Die auf dieser Basis finalisierten Standardvariablen für Erwerbstätigkeit und Familienstand finden sich in Anhang 1 – die hier dargestellten Spezifikationen sind also nicht zur Umsetzung gedacht, sondern Teil des Entwicklungsprozesses. Für Bildung, Haushaltsnettoeinkommen und Stellung im Beruf steht die Entwicklung finaler Standardvariablen noch aus.

¹¹ Es wäre auch möglich, zusätzlich separate Standardvariablen für die Ausgangsvariablen „Schulbildung“ und „berufliche Bildung“ zu erstellen. Da meist die Kombination aus beiden Angaben analysiert wird, haben wir von diesem zusätzlichen Schritt abgesehen.

Arbeitsmarkt oder andere Bildungsgänge auf dem gleichen Niveau führt. Für die Messung von Bildung in Umfragen ist nur die Klassifikation von Abschlüssen relevant. Da Unterschiede in der Codierung große Auswirkungen auf die Vorhersagekraft der Bildungsvariablen haben können, schlagen wir 4 Maximalversionen (s. Tabelle 7.1) und 4 Minimalversionen (s. Tabelle 7.2) vor, die in der Validierung „gegeneinander antreten“:

- *Maximalversion 1* ist für den deutschen Anwendungsfall die vielversprechendste Variante des amtlichen ISCED-Schemas und entspricht den ersten beiden Stellen von ISCED. Die für Deutschland wichtige Differenzierung allgemeiner und beruflicher Abschlüsse wird hier also zusätzlich zum Bildungsniveau selbst abgebildet. Und zwar auch auf dem Bachelor-Niveau (ISCED 6): International ist hier diese Differenzierung zwar vorgesehen, aber noch nicht umgesetzt. Für Deutschland erscheint die Unterscheidung beruflicher Abschlüsse (Meister-, Techniker- und vergleichbare Fachschulabschlüsse) von Hochschulabschlüssen innerhalb von ISCED 6 wichtig. Da in deutschen Studien die abgeschlossene Grundschule nicht differenziert wird, fasst Code 10 die amtlichen Codes 0 und 10 zusammen.
- *Maximalversion 2* entspricht der vollständigen amtlichen ISCED-Klassifikation mit allen drei Stellen. In Tabelle 7.1 werden davon nur die in Deutschland vorkommenden Codes dargestellt. Die dritte Stelle wirkt sich in Deutschland aber nur marginal aus, da nur wenige Bildungsgänge keinen Zugang zu einem höheren Bildungsniveau bieten.¹² Auch hier wurden Codes 0 und 10 zusammengefasst.
- *Maximalversion 3a* ist eine nicht-amtliche Erweiterung der Maximalversion 1, die für Deutschland relevante Unterscheidungen zwischen allgemeinbildenden Abschlüssen innerhalb eines ISCED-Niveaus einführt, die in ISCED nicht definiert sind: so werden Haupt- und Realschulabschlüsse (beide in ISCED Niveau 2, lower secondary education, allgemeinbildend) einerseits voneinander getrennt, und Fachhochschulreife und allgemeine Hochschulreife/Abitur (beide in ISCED Niveau 3, upper secondary education, allgemeinbildend) andererseits. Beide Unterscheidungen sind für Deutschland relevant, da die unterschiedlichen Abschlüsse mit unterschiedlichen Berechtigungen für den weiteren Bildungsweg einhergehen. Des Weiteren unterscheidet Maximalversion 3a bei beruflichen Abschlüssen grob, ob diese Zugang zu Meister-, Techniker- und vergleichbaren Fachschulausbildungen bieten oder nicht. Außerdem wird auf dem Bachelorniveau (ISCED 6) und Masterniveau (ISCED 7) zwischen Abschlüssen von (Fach-)Hochschulen und Abschlüssen von Universitäten und vergleichbaren Einrichtungen unterschieden.¹³
- Maximalversion 3b baut auf Maximalversion 3a auf und differenziert zusätzlich innerhalb der berufsbildenden Abschlüsse in ISCED 3 und 6, ob diese auf der Basis eines Hauptschul- oder eines Realschulabschlusses erlangt wurden. Damit lässt sich aus dieser Version auch CASMIN herleiten, was mit den anderen auf ISCED basierenden Maximalversionen nicht möglich ist.
- Minimalversion 1a entspricht den Hauptniveaus von ISCED. Diese Version entspricht damit der Vorgabe der „EU key social variables“ (European Commission, 2020) für die Messung von Bildung in amtlichen europäischen Befragungen.
- Minimalversion 1b entspricht Minimalversion 1a, mit der Ausnahme, dass die beruflichen Tertiärabschlüsse (Meister-, Techniker- und vergleichbare Fachschulabschlüsse) von den Hochschulabschlüssen auf Bachelor-Niveau getrennt ausgewiesen werden, da diese Zusammenfassung in ein ISCED-Hauptniveau aus soziologischer Sicht problematisch erscheint.
- Minimalversion 1c entspricht der für den European Social Survey entwickelten und darin enthaltenen Version der ISCED (ES-ISCED)(Schneider, 2010, 2020). Sie unterteilt die üblicherweise große ISCED 3 danach, ob ein Abschluss generell den Zugang zu höherer Bildung (d. h. zum akademischen Tertiärbereich) ermöglicht. In Deutschland führt dies zu einer Unterscheidung von Berufsausbildung (dual oder schulisch) und Hochschulzugangsberechtigung (einschließlich Fachhochschulreife). Außerdem werden ISCED 4, die oft klein und schwer von ISCED 5 zu unterscheiden ist, mit ISCED 5 und berufsorientierten tertiären Qualifikationen, die

¹² Im Detail betrifft dies die Ausbildungen an Schulen des Gesundheitswesens und die Vorbereitung für den mittleren Dienst in der öffentlichen Verwaltung.

¹³ Das Codeschema entspricht der Variable „edulvlb“, die seit Runde 5 im European Social Survey international zum Einsatz kommt.

ISCED 6 zugeordnet sind, zusammengefasst. Schließlich werden die ISCED-Bereiche 7 und 8 zusammengefasst, da letztere ebenfalls sehr klein sind.

- Minimalversion 2 reduziert die ISCED-Hauptniveaus auf drei breite Niveaus, die häufig in tabellarische Darstellungen, aber auch in Mikrodatenanalysen angewendet werden: „low“ (Sekundarstufe 1 oder weniger), „medium“ (Sekundarstufe 2 und post-sekundäre Bildung unterhalb der tertiären Bildung) und „high“ (Tertiärbildung).

Tabelle 7.1 zeigt die deutschen Bildungskategorien, wie sie in den „Demographischen Standards“ empfohlen werden, in ihrer Zuordnung zu den Maximalversionen. Im ALLBUS werden berufliche Abschlüsse nicht ausreichend differenziert erhoben, um ISCED genau abbilden zu können: Abschlüsse von Schulen des Gesundheitswesens (ISCED 353 für einjährige, ISCED 453 für 2-3jährige Ausbildungen) und der Vorbereitungsdienst für den mittleren Dienst in der öffentlichen Verwaltung (ISCED 353) werden nicht gesondert ausgewiesen. Daher lässt sich Maximalversion 2 mit ALLBUS-Daten nicht generieren und validieren bzw. würde in vereinfachter Form Maximalversion 1 entsprechen. Maximalversionen 1 und 3 sowie Minimalversionen 1a und 1b werden mit ALLBUS-Daten insofern leicht fehlerhaft umgesetzt, dass Absolventen 2-3jähriger Bildungsgänge an Schulen des Gesundheitswesens in ISCED 3 oder 6 statt ISCED 4 zugeordnet werden, je nachdem, welcher Ausbildungskategorie sich die betroffenen Personen zuordnen. Das Fehlen einer Kategorie für den Vorbereitungsdienst für den mittleren Dienst in der öffentlichen Verwaltung sollte sich nur in Maximalversion 3 bemerkbar machen, wo betroffene Personen vermutlich Code 322 statt 321 (siehe Tabelle 7.1) zugeordnet werden.

7.1.3.2 Entwürfe für Standardvariablen auf der Basis von CASMIN

Das CASMIN-Bildungsschema funktioniert anders als ISCED. Hier werden alle beruflichen Abschlüsse unterhalb des Hochschulniveaus zusammengefasst, was deren Erhebung und Klassifikation erleichtert. Dafür ist die Unterscheidung zwischen Haupt- und Realschulabschluss (mit oder ohne Berufsausbildung) grundlegend. Tabelle 7.3 zeigt die Zuordnung von Schul- und Ausbildungsabschlüssen zu den CASMIN-Kategorien.

Die Vorschläge für detaillierte CASMIN-basierte Standardvariablen für Bildung unterscheiden sich nur hinsichtlich der Unterscheidungen innerhalb des Hochschulbereichs. In der letzten veröffentlichten CASMIN-Version (Brauns et al., 2003) wird auf dem Hochschulniveau nicht das Niveau von Abschlüssen im Sinne von Bachelor und Master-Niveau unterschieden, sondern der Hochschulsektor (Fachhochschule vs. Universität). Da CASMIN seit den Bologna-Reformen nicht aktualisiert wurde, haben wir in der Maximalversion von CASMIN zusätzlich zur sektoralen Unterscheidung das Bachelor- und Masterniveau differenziert. Zwischenversion 1 entspricht der Version von Brauns et al. (2003). Zwischenversion 2 ersetzt die sektorale Unterscheidung durch die nach Bachelor- und Master-Niveau. Die Minimalversion zu guter Letzt reduziert CASMIN auf die Unterscheidung zwischen allgemeiner Grundbildung und weniger, Sekundarbildung (inkl. berufliche Bildung aller Niveaus) und Hochschulbildung.

Tabelle 7.1: Entwürfe für Maximalversionen einer Standardvariablen für Bildung auf der Basis von ISCED

Deutsche Bildungskategorien lt. Demographische Standards		Maximalversion 1		Maximalversion 2		Maximalversion 3a und 3b (Ergänzungen in grau)			
Schulabschluss	Beruflicher Abschluss	Codes	Labels	Codes	Labels	Codes	Labels		
Kein Schulabschluss	kein beruflicher Abschluss	10	Less than lower secondary education	100	Less than lower secondary education	100	Less than lower secondary education		
HS-Abschluss		24	Lower secondary education – general	244	Lower secondary education – general, with direct access to upper secondary	212	Lower secondary education – general, no access to general upper secondary		
RS-Abschluss						213	Lower secondary education – general, access to general upper secondary		
FH-reife		34	Upper secondary education – general	344	Upper secondary education – general, with direct access to tertiary	312	Upper secondary education – general, no access to university		
Abitur						313	Upper secondary education – general, access to university		
Weniger als FH-Reife	Vorbereitungsdienst für den mittleren Dienst in der öffentlichen Verwaltung, Abschluss einer einjährigen Ausbildung an einer Schule des Gesundheitswesens	35	Upper secondary education – vocational	353	Upper secondary education – vocational, level completion, without direct access to tertiary	321	Upper secondary education – vocational, no access to tertiary		
<RS-Abschluss	Beruflich-betriebliche Berufsausbildung (Lehre) abgeschlossen, Berufsqualifizierender Abschluss einer beruflich-schulischen Ausbildung (Berufsfachschule, Kollegschule)					354	Upper secondary education – vocational, level completion, with direct access to tertiary	322a	Upper secondary education – vocational, no access to higher education, after lower track lower secondary
RS-Abschluss								322b	... after medium track lower secondary
<FH-Reife	Abschluss einer zwei- bis dreijährigen Ausbildung an einer Schule des Gesundheitswesens	45	Post-secondary non-tertiary – vocational	453	Post-secondary non-tertiary – vocational, without direct access to tertiary education	421	Post-secondary non-tertiary – vocational, no access to tertiary education		
FH-Reife	Alle bisher genannten beruflichen Abschlüsse					454	Post-secondary non-tertiary – vocational, with direct access to tertiary education	422	Post-secondary non-tertiary – vocational, access to lower tier higher education
Abitur								423	Post-secondary non-tertiary – vocational, access to upper tier higher education
<RS-Abschluss	Abschluss einer Ausbildung zum Erzieher/zur Erzieherin, Abschluss einer Fach-, Meister-, Technikerschule, Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie	65	Bachelor – professional	650	Bachelor – professional	520a	Short-cycle tertiary – Professional, after lower track lower secondary		
RS-Abschluss						520b	... after medium track lower secondary		
FH-Reife						520c	... after lower track upper secondary		

Abitur	oder Fachakademie, Abschluss einer Fachschule der DDR					520d	... after higher track upper secondary
Egal	Bachelor – nicht Universität, Diplom Berufsakademie, Diplom FH	64	Bachelor – academic	640	Bachelor – academic	610	Bachelor – academic from lower tier tertiary
	Bachelor – Universität					620	Bachelor – academic from upper tier tertiary
	Master – nicht Universität	74	Master – academic	740	Master – academic	710	Master – academic from lower tier tertiary
	Master – Universität, Diplom Universität, Magister, Staatsexamen					720	Master – academic from upper tier tertiary
	Promotion	84	Doctorate – academic	840	Doctorate – academic	800	Doctorate– academic

Tabelle 7.2: Entwürfe für Minimalversionen einer Standardvariablen für Bildung auf der Basis von ISCED

Minimalversion 1a: ISCED11 1-digit		Minimalversion 1b: ISCED11 1-digit, 6 prof differenziert		Minimalversion 1c: European Survey Version of ISCED (ES-ISCED)		Minimalversion 2: broad ISCED	
Code	Value label	Code	Value label	Code	Value label	Code	Value label
1	Less than lower secondary education	1	Less than lower secondary education	1	I Less than lower secondary education	1	low
2	Lower secondary education	2	Lower secondary education	2	II Lower secondary education		
3	Upper secondary education	3	Upper secondary education	3	IIIb Upper secondary qualifications without access to ISCED 6 academic	2	medium
				4	IIIa Upper secondary qualifications with access to ISCED 6 academic		
4	Post-secondary non-tertiary education	4	Post-secondary non-tertiary education	5	IV Post-secondary/advanced vocational education below ISCED 6 academic		
5	Short cycle tertiary education	5	Short cycle tertiary education				
6	Bachelor's level	6	Bachelor - vocational	6	V Medium duration higher education (ISCED 6 academic)	3	high
		7	Bachelor - academic				
7	Master's level	8	Master's or equivalent level	7	V2 Long higher education (ISCED 7-8 academic)		
8	Doctoral level	9	Doctoral degree - academic				

Tabelle 7.3: Entwürfe für Standardvariablen für Bildung auf der Basis von CASMIN

Deutsche Bildungskategorien lt. Demographische Standards		Maximalversion		Zwischenversion 1: Hochschulsektoren		Zwischenversion 2: Abschlussniveau		Minimalversion 1: broad CASMIN	
Schulabschluss	Beruflicher Abschluss	Codes	Value labels	Codes	Value labels	Codes	Value labels	Codes	Value labels
Kein Schulabschluss	Kein beruflicher Abschluss	1a	Grundbildung nicht abgeschlossen				1	Grundbildung oder weniger	
Hauptschulabschluss		1b	Allgemeine Grundbildung (entsprechend der Schulpflicht) abgeschlossen						
Weniger als Realschulabschluss	Alle unterhalb des Hochschulniveaus ¹⁴	1c	Einfache Berufsbildung aufbauend auf allgemeiner Grundbildung				2	Sekundarbildung	
Realschulabschluss		2a	Einfache Berufsbildung aufbauend auf mittlerer allgemeiner Bildung oder mittlerer Berufsbildung						
FH-Reife, Abitur	Kein beruflicher Abschluss	2b	Mittlere allgemeine Bildung ohne Hochschulzugangsberechtigung						
	Alle unterhalb des Hochschulniveaus ¹⁵	2c_gen	Allgemeinbildende Hochschulreife						
		2c_voc	Berufsbildung aufbauend auf/in Kombination mit allgemeinbildender Hochschulreife						
Egal	Bachelor – nicht Universität, Diplom Berufsakademie, Diplom FH	3a - low ¹⁶	Niedrige Tertiärbildung, Bachelor	3a	Niedrige Tertiärbildung	3 - low ¹⁷	Tertiärbildung, Bachelor	3	Tertiärbildung
	Master – nicht Universität	3a - high	Niedrige Tertiärbildung, Master			3 - high	Tertiärbildung, Master		
	Bachelor Universität	3b - low	Hohe Tertiärbildung, Bachelor	3b	Hohe Tertiärbildung	3 - low	Tertiärbildung, Bachelor		
	Master – Universität, Diplom Universität, Magister, Staatsexamen, Promotion	3b - high	Hohe Tertiärbildung, Master			3 - high	Tertiärbildung, Master		

¹⁴ Darunter fallen: Vorbereitungsdienst für den mittleren Dienst in der öffentlichen Verwaltung, Abschluss einer einjährigen Ausbildung an einer Schule des Gesundheitswesens, Beruflich-betriebliche Berufsausbildung (Lehre) abgeschlossen, Berufsqualifizierender Abschluss einer beruflich-schulischen Ausbildung (Berufsfachschule, Kollegschule), Abschluss einer zwei- bis dreijährigen Ausbildung an einer Schule des Gesundheitswesens

¹⁵ Im Detail betrifft dies die Ausbildungen an Schulen des Gesundheitswesens und die Vorbereitung für den mittleren Dienst in der öffentlichen Verwaltung.

¹⁶ ‚a‘ und ‚b‘ sowie ‚low‘ und ‚high‘ sind die Qualifizierungen für Niveau 3, die CASMIN vorsieht. In der finalen Version der Standardvariablen wäre es ggf. sinnvoll, diese Labels für den deutschen Fall verständlicher zu fassen, da ‚low‘ und ‚high‘ sowohl als Differenzierung der Hochschulsektoren als auch der Abschlussniveaus verstanden werden kann.

¹⁷ Dieser Code trifft für alle Bachelor-Abschlüsse zu und kommt daher in Zwischenversion 2 in dieser tabellarischen Darstellung zweimal vor, entsprechend auch ‚3 – high‘ für alle Master-Abschlüsse. Hier werden also im Unterschied zur Maximalversion Fachhochschulen und Universitäten nicht differenziert.

7.1.3.3 Entwürfe für Standardvariablen auf der Basis hypothetische Bildungsjahre

Statt der Orientierung an Bildungsabschlüssen kann eine Standardvariable auch anhand der hypothetischen Bildungsjahre erstellt werden.

Hypothetische Bildungsjahre wurden zunächst separat für den höchsten Schulabschluss und den höchsten Berufsbildungsabschluss generiert (s. Tabelle 7.4), z.T. unter Annahme bestimmter Abfolgen bei beruflicher Bildung. Die für den jeweiligen Befragten vorliegende Kombination aus höchstem Schul- und Berufsbildungsabschluss bestimmt dann über die Summe der Bildungsjahre aus beiden Bildungsbereichen. Die vorgeschlagene Standardvariable reicht damit von einem Minimum von 8 bis zu einem Maximum von 20 Bildungsjahren.

Tabelle 7.4: Zuordnung hypothetischer Bildungsjahre zu Schul- und Berufsbildungsabschlüssen

Höchster Schulabschluss (ALLBUS)	
Schule beendet ohne Abschluss	8
Volks-/Hauptschulabschluss bzw. Polytechnische Oberschule mit Abschluss 8. oder 9. Klasse	9
Mittlere Reife, Realschulabschluss bzw. Polytechnische Oberschule mit Abschluss 10. Klasse	10
Fachhochschulreife (Abschluss einer Fachoberschule etc.)	12
Abitur bzw. Erweiterte Oberschule mit Abschluss 12. Klasse (Hochschulreife)	13
Höchster beruflicher Abschluss (ALLBUS)	
Keinen beruflichen Ausbildungsabschluss	0
Beruflich-betriebliche Anlernzeit mit Abschlusszeugnis, aber keine Lehre	1
Teilfacharbeiterabschluss	1
Abgeschlossene gewerbliche oder landwirtschaftliche Lehre	3
Abgeschlossene kaufmännische Lehre	3
Fachschulabschluss	4
Berufsfachschulabschluss	3
Meister-, Techniker- oder gleichwertiger Fachschulabschluss	4
Bachelor - FH	3
Diplom - FH	3
Master - FH	5
Bachelor - Universität	3
Diplom, Master, Magister, Staatsexamen - Universität	5
Promotion	7

7.1.4 Ergebnisse der Validierungsanalysen

7.1.4.1 Datengeleiteter Ansatz

Die datengeleitete Validierung der Standardvariablen zu Bildung basiert auf 157 der 189 Variablen aus dem Validierungsvariablenpool, in denen die Quellversion jeweils mehr als 1% der Varianz erklärt. Bildung ist damit über alle hier validierten soziodemographischen Merkmale hinweg das Merkmal mit der größten Erklärungskraft. Die Quellversion für Bildung haben wir gebildet, indem wir jeder Person die spezifische Kombination aus ihrem höchsten Schulabschluss (6 Kategorien¹⁸) und ihrem höchsten beruflichen Abschluss (21 Kategorien¹⁹) zugeordnet haben. Nach Ausschluss derer, die keinen beruflichen Abschluss haben und keinen konkreten Schulabschluss angegeben haben („keine Angabe“, „anderer Schulabschluss“), ergaben sich 77 besetzte Kategorien. Damit ist die Quellversion für Bildung äußerst detailliert und stellt einen sehr anspruchsvollen Referenzwert für die Bewertung der vorgeschlagenen Standardvariablen dar, was bei der Interpretation zu berücksichtigen ist.

In Tabelle ist anhand der mittleren prozentualen Differenzen im partiellen adjustierten R^2 über die 157 Validierungsvariablen hinweg dargestellt, wie viel Information in den verschiedenen Versionen möglicher Standardvariablen im Vergleich zur Quellversion erhalten bleibt. In Anhang 4 berichten wir für

¹⁸ Variable educ unter Ausschluss der Kategorie „noch Schüler“ und unter Einschluss der Kategorie „keine Angabe“

¹⁹ In absteigender Reihenfolge: de18-6 (Variable de18, Code 6), de17-6, de18-5, de18-4, de18-3, de18-2, de17-5, de17-4, de17-2, de18-1, de17-3, de17-1, de13-1, de11-1, de12-1, de09-1, de08-1, de07-1, de06-1, de10-1, de05-1

alle 157 einbezogenen Validierungsvariablen die partiellen adjustierten R^2 aller Versionen der Standardvariablen, auf denen die Ergebnistabelle und -grafiken basieren.

Tabelle 7.5: Bildung: Erhalt an Vorhersagekraft über alle 157 Validierungsvariablen hinweg

Versionen der Standardvariablen		Anzahl Kateg.	Mittlere prozentuale Differenzen im partiellen adjustierten R^2
Quellversion	Quellversion	77	100.00% (Referenz)
ISCED	Max 3b (Max 3a plus Differenzierung Berufsbildung nach Haupt-/Realschulabschluss)	19	77.44%
	Max 3a (Max 2 plus Differenzierung Haupt-/Realschulabschluss = edulvlb im ESS)	15	71.55%
	Max 2 (3-digit ISCED)	11	mit ALLBUS 2018 nicht validierbar
	Max 1 (2-digit ISCED)	9	67.48%
	Min 1a (1-digit ISCED)	7	52.40%
	Min 1b (1-digit ISCED, plus 6 prof)	8	56.68%
	Min 1c (ES-ISCED)	7	66.78%
	Min 2 (low, medium, high)	3	40.91%
CASMIN	Max 1 (CASMIN 2003 plus BA/MA)	11	75.16%
	Med 1 (CASMIN 2003 (FH/Uni))	9	73.91%
	Med 2 (CASMIN mit BA/MA)	9	73.68%
	Min 1 (low, medium, high)	3	50.03%
Bildungsjahre	Bildungsjahre (Range: 8–20)	metrisch	52.21%

Unter den auf ISCED basierenden Versionen potenzieller Standardvariablen verzeichnet Maximalversion 1, die das Bildungsniveau und die Orientierung eines Abschlusses (allgemein- vs. berufsbildend) misst und den ersten zwei Stellen von ISCED entspricht, einen Verlust an Vorhersagekraft von 33%. Maximalversion 2, die dem amtlichen dreistelligen ISCED-Code entspricht, lässt sich anhand der ALLBUS-Daten leider nicht validieren (s.o.). Da nur zwei Kategorien hinzukommen würden, die im deutschen Bildungssystem nicht sehr anders funktionieren dürften als die in Maximalversion 1 differenzierten Kategorien, sollte Maximalversion 2 nicht substantiell besser funktionieren als Maximalversion 1. Maximalversion 3a, die nicht-amtliche, etwas stärker differenzierte harmonisierte Bildungsvariable des ESS mit (für Deutschland) 15 Kategorien, geht mit einem mittleren Verlust an Vorhersagekraft von ca. 28% einher. Dafür nationale Zwecke ohne Anforderung der internationalen Anwendbarkeit niedrigere Verluste möglich sein sollten, wurde, aufbauend auf Maximalversion 3a, Maximalversion 3b entwickelt, die nur noch einen mittleren Verlust an Vorhersagekraft von ca. 23% bedingt. Bezüglich der auf ISCED aufbauenden Minimalversionen zeigt sich, dass die häufig verwendeten Hauptniveaus von ISCED (d.h. die erste Stelle des Codeschemas, hier Version Min 1a) mit einem durchschnittlichen Verlust an Vorhersagekraft von ca. 48% einhergeht. Obwohl diese Version noch 7 Kategorien hat, geht also fast die Hälfte der Vorhersagekraft der Quellvariablen verloren. Lösen wir hier wie in Min 1b die beruflichen Tertiärbildungen, die kein Abitur erfordern, aus dem Bachelor-Niveau heraus, reduziert sich der Verlust an Vorhersagekraft um 5 Prozentpunkte auf 43% bei nun acht Kategorien, was immer noch nicht zufriedenstellend ist. Im Gegensatz dazu zeigt die 7 Kategorien umfassende nicht-amtliche Minimalversion 1c (ES-ISCED) einen deutlich geringeren durchschnittlichen Verlust an Vorhersagekraft von ca. 33% – sie funktioniert also fast genauso gut wie Maximalversion 1. Die Reduktion auf 3 Kategorien in Minimalversion 2 geht mit einem mittleren Verlust an Vorhersagekraft von ca. 59% im Vergleich zur Quellversion einher, dem niedrigsten Wert aller getesteten Versionen.

Unter den auf CASMIN basierenden Versionen der Standardvariablen verzeichnet die 11 Kategorien umfassende Maximalversion 1 einen mittleren Verlust an Vorhersagekraft von ca. 25%, die beiden 9 Kategorien umfassenden Zwischenversionen einen mittleren Verlust an Vorhersagekraft von ca. 26% und die 3 Kategorien umfassende Minimalversion 1 einen mittleren Verlust an Vorhersagekraft von ca. 50% im Vergleich zur Quellversion. Mit Ausnahme der Minimalversion liegen die Versionen also sehr nah beieinander und funktionieren alle relativ gut.

Beim Vergleich zwischen ISCED- und CASMIN-basierten Versionen der Standardvariablen zeigt sich, dass unter den Maximal- und Zwischenversionen die auf ISCED basierende Maximalversion 3b in absoluten Werten am besten abschneidet. Die auf CASMIN basierenden Maximal- und Zwischenversionen zeigen hingegen den besseren Tradeoff zwischen sparsamer Kategorienanzahl und verhältnismäßig geringem Verlust an Vorhersagekraft. Die auf ISCED basierende Minimalversion 1c (ES-ISCED) funktioniert zwar schlechter als die Zwischenversionen von CASMIN mit einer ähnlichen Anzahl an Kategorien, aber deutlich besser als alle anderen Minimalversionen von ISCED und praktisch genauso gut wie die Maximalversion 1 (amtliche 2-digit-ISCED). Die auf CASMIN basierende Minimalversion 1 ist der auf ISCED basierenden Minimalversion 2 bei gleicher Kategorienanzahl deutlich überlegen; beide gehen jedoch mit einem zu starken Verlust an Vorhersagekraft einher, um empfohlen werden zu können.

Die metrische Standardvariable der hypothetischen Bildungsjahre geht—ähnlich wie die auf CASMIN basierende Minimalversion 1—mit einem mittleren Verlust an Vorhersagekraft von ca. 48% im Vergleich zur Quellversion einher. Auch wenn eine Vielzahl alternativer Spezifikationen für hergeleitete Bildungsjahre möglich wäre, ist nicht davon auszugehen, dass diese substanziell besser funktionieren würden – was aber im Detail getestet werden müsste.

In Abbildung 7.1 sind die Verteilungen der partiellen adjustierten R^2 für die verschiedenen Kandidaten der Standardvariablen dargestellt. Die auf Kerndichteschätzungen basierenden Verteilungen sind ähnlich wie Histogramme (also diskrete Häufigkeitsverteilungen) zu interpretieren: Je weiter links das Maximum einer Verteilung liegt, je steiler die Verteilung rechts des Maximums abfällt und je weniger die Verteilungskurve weiter rechts nochmals ansteigt, desto kleiner fallen die partiellen adjustierten R^2 innerhalb des betrachteten Wertebereichs aus und desto geringer die Validität der betrachteten Version der Standardvariablen. Abbildung 7.1 bildet den Wertebereich von $.000 \leq R^2 \leq .200$ ab, in dem für die Quellversion 151 der 157 Validierungsvariablen liegen.²⁰

²⁰ die 6 weiteren Validierungsvariablen *isei08c*, *siops08c*, *isei08scp*, *iscd11scp*, *siops08scp* und *inc* liegen im Wertebereich $.206 \leq R^2 \leq .553$, wo die Kurve so nah an der x-Achse liegt, dass eine Unterscheidung der Linien nicht möglich ist – hier ist nur die Interpretation auf der Grundlage von Abbildung 7.2 informativ

Abbildung 7.1 : Verteilungen der partiellen adjustierten R^2 der verschiedenen Versionen im unteren und mittleren Wertebereich

Analog zu den in Tabelle 7.5 berichteten Ergebnissen zeigen die auf ISCED basierenden Standardvariablen folgende aufsteigende Rangfolge in der Validität von niedrig nach hoch (hier also orientiert an der Reihenfolge der Maxima der Kurven): Minimalversion 2 < Minimalversion 1a < Minimalversion 1b < Minimalversion 1c \approx Maximalversion 1 \approx Maximalversion 3a \approx Maximalversion 3b < Quellversion. Die auf CASMIN basierenden Standardvariablen inklusive der hypothetischen Bildungsjahre zeigen folgende aufsteigende Rangfolge in der Validität: Minimalversion 1 < hypothetische Bildungsjahre < Zwischenversion 1 \approx Zwischenversion 2 \approx Maximalversion 1 < Quellversion.

In den Liniendiagrammen in Abbildung 7.2 bzw. Abbildung 7.3 sind für die 20 Validierungsvariablen, in denen die Quellversion die meiste Varianz erklärt, die prozentualen Verluste im partiellen adjustierten R^2 in allen Versionen im Vergleich zur Quellversion dargestellt.²¹

²¹ Da 6 aus den Top 10 der empirisch relevantesten Validierungsvariablen objektive (jedoch auf Selbstbericht basierende) sozialstrukturelle Merkmale wie ISEI, SIOPS oder Einkommen darstellen, betrachten wir ergänzend die Top 11–20, die hauptsächlich subjektive Einstellungen, Meinungen und Wahrnehmungen darstellen, und ebenfalls hoch mit Bildung korrelieren.

Abbildung 7.2: Verlust an Vorhersagekraft in den 10 empirisch relevantesten Validierungsvariablen

Abbildung 7.3: Verlust an Vorhersagekraft in den 11–20 empirisch relevantesten Validierungsvariablen

ISCED-basierte Versionen: educised.max3b = Maximalversion 3b, educised.max3a = Maximalversion 3a, educised.max1 = Maximalversion 1, educised.min1a = Minimalversion 1a, educised.min1b = Minimalversion 1b, educised.min1c = Minimalversion 1c, educised.min2 = Minimalversion 2;

CASMIN-basierte Versionen: educasmin.max1 = Maximalversion 1, educasmin.med1 = Zwischenversion 1, educasmin.med2 = Zwischenversion 2, educasmin.min1 = Minimalversion 1; edyrs = Bildungsjahre.

Empirische Relevanz für Quellversion in absteigender Reihenfolge: **pa19**: Zuzug Flüchtlinge unterbinden, **pa02a**: Politisches Interesse, Befragte/r (ordinal), **hhinc**: Haushaltseinkommen (offene + Listenangabe), **pa32**: Politischer Kompromiss ist Verrat von Prinzipien, **J006**: Mann Geld verdienen, Frau im Haushalt, **I006**: Befragte/r: Habe keinen Einfluss auf Regierung, **id03**: Oben-Unten-Skala: Selbsteinstufung, Befragte/r, **pa23**: Links-Rechts-Parteieinstufung, CSU, **pt02**: Vertrauen: Bundesverfassungsgericht, **S16_1**: Auskommen mit Haushaltseinkommen

In Abbildung 7.2—oben sieht man, dass die 10 empirisch relevantesten Validierungsvariablen bei allen auf ISCED basierenden Maximalversionen zwischen 90–100% clustern—in den Maximalversionen steckt also (fast) genauso viel relevante Information wie in der Quellversion, für diese abhängigen Variablen. Auch Abbildung 7.3—oben zeigt, dass die drei auf ISCED basierenden Maximalversionen ebenfalls die beste Performanz in der Erklärung der Top 11–20 Validierungsvariablen aufweisen, wobei sich die Linien jedoch stärker auffächern und Maximalversion 1 partiell bereits Verluste von bis zu 30% der Vorhersagekraft nach sich zieht. In beiden Abbildungen zeigt sich, wie nach dem Blick auf Tabelle zu erwarten, dass Maximalversion 3b die höchste Vorhersagekraft hat. Bei den auf ISCED basierenden Minimalversionen 1a und 1b fächern sich die Validierungsvariablen in beiden Abbildungen weiter über die Ordinate auf. Je stärker die Auffächerung, desto heterogener ist die Validität dieser Version der Standardvariablen über die empirisch relevantesten Validierungsvariablen hinweg: Die Minimalversionen 1a und 1b weisen in der Erklärung von sozialen und politischen Einstellungen (bspw. zu Überfremdung bzw. Flüchtlingen, px06 und pa19), zum Umgang mit Straftätern, pa14, zur Zustimmung zu der Aussage „Politischer Kompromiss ist Verrat von Prinzipien“, pa32, sowie zur Links-Rechts-Parteieinstufung der CSU, pa23) deutliche Verluste an Vorhersagekraft auf, die in Version 1b jedoch geringer ausfallen als in Version 1a. Auch bei der Vorhersage des sozialen Status, des Berufsprestiges und der Bildung des Partners funktioniert Minimalversion 1b deutlich besser als 1a, hier aber sogar genauso gut wie Maximalversion 1. *Beide* Minimalversionen funktionieren gut bis sehr gut für die Einkommensvariablen und den sozialen Status bzw. das Berufsprestige des Partners bzw. der Partnerin. In der Minimalversion 1c clustern wiederum alle 20 Validierungsvariablen zwischen knapp 80 und 95%, die also auch für die meisten Einstellungsvariablen relativ gut funktioniert, wobei die Einkommensvariablen gegenüber den Minimalversionen 1a und b jedoch leicht abfallen. Die auf ISCED basierende Minimalversion 2 weist in allen 20 empirisch relevantesten Validierungsvariablen deutliche Verluste an Vorhersagekraft im Vergleich zur Quellversion auf. Auffällig ist, dass Geschlechtsrolleneinstellungen (J006) durch keine außer der Maximalversion 3b adäquat vorhergesagt werden: hier „performen“ alle Versionen mit 75% oder weniger.

In Abbildung 7.2—unten sowie in Abbildung 7.3—unten zeigt sich, dass 18 der Top 20 Validierungsvariablen bei der auf CASMIN basierenden Maximalversion sowie den beiden Zwischenversionen zwischen ca. 85–95% clustern. Nur die auf CASMIN basierende Minimalversion 1 weist für alle Top 20 Validierungsvariablen systematisch stärkere Verluste an Vorhersagekraft auf.

Im Vergleich zu den auf CASMIN basierenden Standardvariablen fächern sich die Validierungsvariablen bei den hypothetischen Bildungsjahren stärker auf, d.h. die Validität der hypothetischen Bildungsjahre hängt stärker von der betrachteten Validierungsvariable ab. Sie funktionieren sehr gut für die Analyse von Einkommen und auf Homogamie bezogene Analysen, d.h. für Bildung, sozialen Status und Berufsprestige des Partners bzw. der Partnerin. Sie funktionieren sehr schlecht für soziale Einstellungen. Das Muster entspricht in etwa dem, was für ISCED Hauptniveaus bereits gefunden wurde, die ja auch vorrangig die Dauer der Bildung reflektieren.

Beim Vergleich der auf ISCED bzw. CASMIN basierenden Standardvariablen fällt auf, dass die auf CASMIN basierenden Standardvariablen über alle Top 20 Validierungsvariablen stärker und weiter oben auf der Ordinate clustern als die auf ISCED basierenden Standardvariablen, bei denen sich die Top 11–20 Validierungsvariablen (subjektiven Einstellungen, Meinungen und Wahrnehmungen) stärker über die Ordinate auffächern. In Einklang mit Tabelle attestieren die Liniendiagramme den auf CASMIN basierenden Standardvariablen also insgesamt eine höhere Validität. Nur die Maximalversion 3b von ISCED, die ja CASMIN-typische Differenzierungen auf ISCED „aufsattelt“, funktioniert (jedoch bei deutlich höherer Kategorienzahl) besser. Außerdem gibt es differierende Befunde für einzelne Validierungsvariablen: Das „Auskommen mit dem Einkommen“ wird besser durch die ISCED-basierten Standardvariablen (mit Ausnahme der Minimalversion 2) vorhergesagt als durch die CASMIN-basierten Standardvariablen oder hypothetische Bildungsjahre. Auch das persönliche Nettoeinkommen wird besser durch ISCED-basierte Variablen und hypothetische Bildungsjahre erklärt als durch CASMIN-basierte Variablen.

7.1.4.2 Theoriegeleiteter Ansatz

Für Bildung werden die Modelle zur Vorhersage des sozialen Status (isei08c), subjektive Schichtestufung („Oben-Unten-Skala“, id03) und Überfremdungsangst (px06) genauer betrachtet. Die

Ergebnisse sind im Einzelnen in Anhang 4 dargestellt und werden hier aufgrund der Vielzahl der Versionen nur zusammenfassend dargestellt.

Selbst bei den sehr detaillierten Bildungskategorien der Maximalversionen 3a und 3b gibt es kaum Kategorien, die nur sehr selten ($n < 30$) vorkommen. Dies betrifft im ALLBUS 2018 nur die Fachhochschulreife ohne darauffolgende berufliche Ausbildung ($n=12$). Auch Fachhochschulabschlüsse auf Master-Ebene sind (noch) verhältnismäßig selten ($n=31$), was sich aber in den kommenden Jahren weiter ändern wird. Es gibt im ALLBUS 2018 auch nur wenige Befragte, die weder einen Schulabschluss noch eine berufliche Ausbildung haben ($n=35$) – diese Kategorie sollte größer sein, jedoch nehmen weniger gebildete Personen bekanntermaßen seltener an Umfragen teil, so dass hier sicher ein Repräsentationsfehler vorliegt. Damit ist nur die detaillierte Codierung der FH-Reife diskutabel.

Bei der Vorhersage des sozialen Status, dessen Varianz mit der Quellvariablen zu 55% aufgeklärt wird, funktionieren alle ISCED-basierten Versionen potenzieller Standardvariablen mit Ausnahme von Minimalversion 1a und Minimalversion 2 ähnlich gut (s. auch Abbildung 7.2), wobei Maximalversion 3b erwartungsgemäß die höchste Erklärungskraft hat. Minimalversion 1b und 1c funktionieren also hier beide gut. Da sich Minimalversion 1a und 1b nur durch die Zusammenfassung der beruflichen Tertiärbildung (Meister, Techniker, Fachschule) mit der Hochschulausbildung auf Bachelorniveau unterscheiden, ist diese Unterscheidung als essenziell für das deutsche Bildungssystem zu erachten. Die Koeffizienten beider Kategorien unterscheiden sich substantiell voneinander: während die berufliche Tertiärbildung den sozialen Status auf einer Skala von (theoretisch) 1-100 um nur 9 Punkte erhöht, steigert eine Hochschulausbildung auf Bachelor-Niveau den sozialen Status um 29 Punkte, d.h. mehr als das Dreifache. Dieser Unterschied führt dazu, dass alle Versionen der Standardvariablen, die diese Unterscheidung unterschlagen (d.h. Minimalversion 1a und 2), deutlich schlechter abschneiden als Minimalversion 1b oder 1c. Bei Verwendung von CASMIN, wo Meister, Techniker und Fachschulabschlüsse gar nicht dem Tertiärniveau zugeordnet werden sondern wie berufliche Erstausbildungen klassifiziert werden, führt dies nicht zu einem substantiellen Verlust an Vorhersagekraft, obwohl die entsprechenden Kategorien im Modell mit ISCED-Maximalversion 3b mit einem etwas höheren sozialen Status einhergehen als die mit einer „einfachen“ Berufsausbildung (5 Punkte wenn eine mittlere Reife vorliegt und 10 Punkte im Fall von FH-Reife/Abitur).

Wie der Vergleich der ISCED-basierten Minimalversion 1b und 1c zeigt, ist hingegen die Unterscheidung zwischen allgemeiner Sekundarstufe 2 (FH-Reife oder Abitur) ohne weitere Berufsausbildung oder Hochschulstudium und berufsqualifizierender Ausbildung nach Haupt- oder Realschulabschluss für die Analyse des sozialen Status in Deutschland von untergeordneter Bedeutung. Hier ließe sich die ISCED-basierte Minimalversion 1c mglw. weiter vereinfachen. Ein Blick auf die CASMIN-Maximalversion und ISCED-Maximalversion 3b zeigt, dass dies insbesondere für die beruflichen Abschlüsse nach dem Realschulabschluss gilt, während die nach Hauptschulabschluss oder auch nicht-berufsqualifizierende Abschlüsse (Anlernausbildung und Teilfacharbeiter) in einem niedrigeren sozialen Status resultieren.

Ebenso sind die Effekte einer Berufsausbildung nach Sekundarstufe 2 (FH-Reife oder Abitur) und die einer beruflichen Tertiärausbildung (Meister, Techniker, Fachschule) bei Verwendung von ISCED-Minimalversion 1b vergleichbar, obwohl ersteres auf ISCED Niveau 4 und letzteres auf ISCED Niveau 6 klassifiziert wird. Ihre Zusammenfassung in Minimalversion 1c ist also sinnvoll, da die Variable dadurch an Sparsamkeit gewinnt. In CASMIN lässt sich diese Ähnlichkeit nicht darstellen, da die berufliche Tertiärbildung nicht gesondert klassifiziert wird. Demgegenüber erscheint die Zusammenfassung von Bachelor- und Masterniveau sinnvoller als die Zusammenfassung von Master- und Promotionsniveau, wie sie (der Idee aus CASMIN folgend) in Minimalversion 1c umgesetzt wurde. Hier wäre also eine weitere Optimierung von Minimalversion 1c möglich, die die Variable dann aber von der im ESS verwendeten Bildungsvariable entfernt, die ja auch international valide sein muss und entsprechend etwas detaillierter ausfällt als für den deutschen Kontext nötig. Außerdem ist das Promotionsniveau in vielen Studien aufgrund geringer Fallzahlen unterbesetzt – die ALLBUS-Stichprobe ist ja eher groß.

Schaut man sich die Ergebnisse zur subjektiven Schichteinstufung (id03) an, sind diese ganz ähnlich (s. auch Abbildung 7.3), nur dass Bildung hier insgesamt eine geringere Erklärungskraft hat (R^2 der Quellvariablen=12%). Auch subjektiv macht es also einen Unterschied, ob eine Person eine berufliche Tertiärausbildung (Meister, Techniker, Fachschule) absolviert hat oder einen Hochschulabschluss. Auch hier

zeigt sich, dass es besser wäre, das Promotionsniveau vom Masterniveau zu differenzieren als das Masterniveau vom Bachelorniveau, wobei alle Hochschulabschlüsse, die nicht dem Masterniveau der Universität entsprechen, zu einer schlechteren subjektiven Schichteinstufung führen.

Bei der Analyse der Überfremdungsangst ist das Muster ebenfalls ähnlich wie beim sozialen Status (s. auch Abbildung 7.2), mit der Ausnahme, dass ISCED-Minimalversion 1b nicht so gut abschneidet wie Minimalversion 1c. Hier macht sich die Unterscheidung zwischen allgemeiner Sekundarstufe 2 (FH-Reife oder Abitur) ohne weitere Berufsausbildung oder Hochschulstudium und berufsqualifizierender Ausbildung nach Haupt- oder Realschulabschluss in Minimalversion 1c, die für die bisher betrachteten Validierungsvariablen nicht bedeutsam war, deutlich positiv bemerkbar. Ein genauer Blick auf die Koeffizienten der Maximalversion 3b zeigt, dass das Abitur, insbesondere ohne berufliche Ausbildung, vor Überfremdungsangst zu schützen scheint. Hier wäre es interessant zu testen, wie eine Minimalversion, die nur Schulabschlüsse, nicht aber die berufliche Ausbildung abbildet, funktionieren würde, da das spezifische Sozialisationsumfeld des Gymnasiums für soziale und politische Einstellungen möglicherweise eine große Rolle spielt, während die berufliche Ausbildung, potenziell aber mit Ausnahme der Hochschulbildung, hier vermutlich nicht sehr relevant ist. Damit ginge aber die Anschlussfähigkeit an internationale Bildungsvariablen verloren.

Ein genauerer Blick auf die CASMIN-basierten Kandidaten für Standardvariablen ist v.a. hinsichtlich der unterschiedlichen Möglichkeiten, den Hochschulbereich zu unterteilen, interessant. In Abschnitt 7.1.4.1 war konstatiert worden, dass die Maximal- und Zwischenversionen gleichermaßen valide sind. Ein Blick auf die Koeffizienten in den Modellen zum sozialen Status (isei08c), zur subjektiven Schichteinstufung (id03) und zur Überfremdungsangst (px06) zeigt, dass die Unterscheidung von Bachelor- und Masterniveau und die Unterscheidung von Fachhochschule und Universität praktisch austauschbar sind. Das liegt daran, dass die Mehrzahl der Fälle mit Abschluss auf dem Bachelor-Niveau aus Personen mit Bachelor oder Diplom der Fachhochschule (und nicht Bachelor der Universität) besteht, und die Mehrzahl der Fälle auf dem Master-Niveau aus Personen mit Diplom, Master oder äquivalent der Universität (und nicht Master der Fachhochschule). Mit zunehmender Verbreitung universitärer Bachelorabschlüsse und von Master-Abschlüssen der Fachhochschulen könnte sich dieses Bild aber ändern.

Es wäre interessant, diese Modelle unter Kontrolle des sozialen Hintergrundes, insbesondere der Bildung der Eltern, zu replizieren, da die soziale Herkunft und familiäre Sozialisation bekanntermaßen einen starken Einfluss auf die eigenen Erfolgchancen in Bildung (Shavit & Blossfeld, 1993) und Beruf (Erikson & Goldthorpe, 1992) und die Entwicklung sozialer Einstellungen hat.

7.1.5 Zusammenfassung und Empfehlungen

ISCED spielt in internationalen Bildungsdaten eine große Rolle, so dass kein Weg daran vorbeiführt, eine Standardvariable zu entwickeln, die entweder ISCED direkt entspricht, oder aus der sich ISCED herleiten lässt. Die Validierungsanalysen zeigen, dass nicht-amtliche Varianten von ISCED, die Spezifitäten des deutschen Bildungssystems integrieren, durchweg besser abschneiden als die amtlichen Varianten von ISCED. Daher empfehlen wir hier als Maximalversion einer Standardvariablen die Maximalversion 3b, aus der sich Forschende für ihre Analysen sinnvolle Codierungen (inklusive der amtlichen ISCED-Versionen) herleiten können, und Minimalversion 1c, die für viele Forschungsfragen direkt zum Einsatz kommen kann. Als Zwischenversion ist Maximalversion 1 oder 2 denkbar, die den amtlichen ISCED-Codes (2- oder 3-Steller) entspricht und immerhin genauso gut funktioniert wie die Minimalversion 1c – jedoch nicht substanziell besser. Ist eine Annäherung an eine amtliche Minimalversion gewünscht, wäre Minimalversion 1b Minimalversion 1a vorzuziehen.

CASMIN ist in der soziologischen Forschung ein in Deutschland sehr gut etabliertes Bildungsmaß. Nicht ohne Grund: unsere Validierungsanalysen zeigen, dass CASMIN-basierte Standardvariablen bei in etwa gleicher Kategorienanzahl durchweg mehr Vorhersagekraft und damit Validität haben als ISCED-basierte Standardvariablen. Daher empfehlen wir, zusätzlich zu den oben genannten ISCED-basierten Standardvariablen, die Maximalversion von CASMIN als zusätzliche Standardvariable. Zwischenversion 1, die darin genestet ist, wird ebenfalls empfohlen, um längsschnittliche Vergleichbarkeit zu sichern, da in älteren Daten die Unterscheidung zwischen FH und Uni vorliegt, nicht aber die zwischen Bachelor- und Masterniveau. Um beide in einer Variablen abbilden zu können muss ein hierarchisches Codeschema entwickelt werden.

Aufgrund des schlechten Abschneidens der Standardvariablen zu hergeleiteten Bildungsjahren empfehlen wir hierzu keine Standardvariable. Um dies leisten zu können müssten zunächst weitere Varianten entwickelt und validiert werden. Insbesondere zur Analyse von Einkommen, wie dies ja auch in den Analysen zu Bildungsrenditen (Mincer, 1974) etabliert ist, wäre dies hilfreich.

7.2 Erwerbstätigkeit

7.2.1 Definition

Basierend auf der Klassifikation der International Labour Organization (ILO) und seit 2009 auch als Teil einer EU-Verordnung (Verordnung (EG) Nr 1201/2009) ist der Erwerbsstatus die Beziehung einer Person zur Erwerbstätigkeit in einem bestimmten Bezugszeitraum. In erster Linie werden die Kategorien der Erwerbstätigen, Erwerbslosen und Nicht-Erwerbstätigen unterschieden (Rengers, 2004). Zu den Erwerbstätigen gehören alle Personen ab 15 Jahren, die in dem festgelegten zeitlichen Rahmen – meist der „Berichtswoche“ – mindestens eine Stunde gegen Entgelt oder zur Erzielung eines Gewinns in Geld oder Sachleistungen arbeiteten oder die vorübergehend von einem Arbeitsplatz, an dem sie bereits gearbeitet hatten und mit dem sie weiterhin formell verbunden waren, oder von einer selbständigen Beschäftigung abwesend waren (z.B. Urlaub, Krankheit oder Elternzeit) (Verordnung (EG) Nr. 1201/2009 der Kommission vom 30. November 2009 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 763/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über Volks- und Wohnungszählungen in Bezug auf die technischen Spezifikationen für die Themen sowie für deren Untergliederungen, 2009). So wird Erwerbstätigkeit auch im Mikrozensus und einzelnen anderen Studien erhoben, v.a. um Arbeitslosenquoten international vergleichbar berichten zu können. Dies ist im Fragebogen mit einem hohen Aufwand verbunden. Die große Mehrzahl der sozialwissenschaftlichen Studien begnügt sich daher mit der subjektiven Einschätzung der eigenen Erwerbstätigkeit.

7.2.2 Relevanz und Nutzungskontext

Erwerbstätigkeit ist für viele Menschen ein zentraler Teil in ihrem Leben. Hier können anhand einer Aufgabe nicht nur Selbstwirksamkeit und Resilienz in Anbetracht negativer Erfahrungen und großer Risiken erfahrbar werden, es können auch soziale Kontakte geknüpft und vor allem auch ein Einkommen erzielt werden (vgl. z.B. Anger et al., 2018). Umso schlimmer ist es daher, wenn eine Erwerbstätigkeit unfreiwillig beendet wird oder eine unfreiwillige Erwerbslosigkeit vorliegt. Die 1933 erstmals veröffentlichte Studie über die Arbeitslosen von Marienthal ist vermutlich eine der ersten sozialwissenschaftlichen Studien, die systematisch und genau dokumentieren konnte, wie der Verlust der Erwerbstätigkeit und damit der Wandel des Erwerbsstatus zu nachhaltig negativen Konsequenzen der Betroffenen führt (Jahoda et al., 1978).

Der negative Effekt von unfreiwilliger Erwerbslosigkeit auf das subjektive Wohlbefindens ist gut dokumentiert (Lucas et al., 2004; von Scheve et al., 2017; Winkelmann & Winkelmann, 1998). Dabei sind Männer stärker betroffen als Frauen und darunter insbesondere Männer mit Migrationshintergrund (Leopold et al., 2017).

In einem größeren Review von van de Noordt (2014) konnte auch gezeigt werden, dass Erwerbstätigkeit hilft, vor Depressionen zu schützen, und eine positive Wirkung auf die allgemeine mentale Gesundheit hat (vgl. ebd.). Wird der/die Partner/-in arbeitslos, ist der negative Effekt auf die eigene mentale Gesundheit fast genauso stark, als würde man selbst arbeitslos (Marcus, 2013). Das Trennungsrisiko von Ehen (Franzese & Rapp, 2013) und Partnerschaften (Esche, 2017) steigt.

Erwerbstätigkeit, die nicht in Vollzeit ausgeführt wird, hat ebenfalls problematische Folgen, insbesondere was die Möglichkeit, Vermögen zu bilden oder für das Alter vorzusorgen, angeht. Bei der Erwerbstätigkeit „nebenher“ kann dies ein Indikator für ein unzureichendes anderweitiges Einkommen (bspw. in der Rente, während des Studiums oder seitens des Partners bzw. der Partnerin) sein.

7.2.3 Spezifikation und Umsetzung der Standardvariable

Da es für Erwerbstätigkeit kein Schema gab, an dem wir uns orientieren konnten, haben wir die Vorschläge für Standardvariablen selbst entwickelt. Wichtig war hier vor allem, für Personen, deren Hauptstatus nicht die Erwerbstätigkeit ist, differenzieren zu können, ob diese nebenher erwerbstätig sind. Die Maximalversion 1 entspricht daher dem im ALLBUS 2018 verwendeten Schema, welches Vollzeit-Erwerbstätige, Teilzeit-Erwerbstätige, nebenher Erwerbstätige und nicht-Erwerbstätige unterscheidet.²²

²² Falls dieses Schema als empfehlenswert abschneidet würden die Wertelabels noch überarbeitet, da „ganztags“ und „halbtags“ die Teilzeittätigkeit ungünstig verengen.

Es erschien jedoch konzeptuell sinnvoll, wenn schon eine separate Variable in Ergänzung zum Hauptstatus entwickelt wird, hier die Erwerbslosen von anderweitig nicht Erwerbstätigen zu unterscheiden, auch wenn dies zu einer noch stärkeren Überlappung mit der Variablen „Haupttätigkeit“ führt. Dies bringt uns zur etwas stärker differenzierten Maximalversion 2. Dabei ist zu beachten, dass Personen, deren Hauptstatus die Arbeitslosigkeit ist, hier auch als solche codiert werden, selbst wenn sie eine Nebentätigkeit ausüben (was selten vorkommt).

Obwohl diese Maximalversionen nicht sonderlich detailliert sind, lassen sie sich mglw. nicht für alle Studien herleiten. Daher wurden auch zwei Minimalversionen entwickelt, wobei Minimalversion 1 schlicht erwerbstätige Personen von nicht erwerbstätigen Personen unterscheidet. Hier könnte in der Umsetzung jedoch problematisch sein, dass nicht alle Studien erfassen, ob eine nicht *hauptsächlich* erwerbstätige Person *nebenher* erwerbstätig ist (d.h. diese Studien erfassen nur den Hauptstatus).²³ Außerdem schlagen wir eine Minimalversion 2 vor, welche zwischen den Extremen der Vollzeit-Erwerbstätigen und den nicht Erwerbstätigen alle Personen identifiziert, die zwar erwerbstätig sind, aber nicht in einem „Normalarbeitsverhältnis“ in Vollzeit (d.h. entweder in Teilzeit oder nebenher). Hier wird die Validierungsanalyse zeigen, wie diese Versionen im Vergleich zueinander abschneiden.

Die Standardvariable für die Erwerbstätigkeit wird folgendermaßen spezifiziert:

Variablenname: x_empl

Variablenlabel DE: Erwerbstätigkeit (subjektiv), Variablenlabel EN: employment status (subjective)

Maximalversion 1 entspricht der ALLBUS-Variablen F058. Beide Minimalversionen lassen sich hieraus leicht herleiten. Für Maximalversion 2 wurde die Kategorie der Arbeitslosen anhand der Variablen zur Haupttätigkeit (F068) aus der Kategorie der nicht Erwerbstätigen herausgelöst. Arbeitslose, die nebenher erwerbstätig sind, wurden als arbeitslos codiert. Dies betraf jedoch nur 4 Fälle. Da Maximalversion 2 detaillierter ist als die ALLBUS-Quellvariable wird sie zum Ausgangspunkt der Analysen genommen. Alle Versionen sind in Tabelle 7.6 dargestellt.

²³ Alternativ wäre eine Minimalversion denkbar, die hauptsächlich erwerbstätige und nicht hauptsächlich erwerbstätige Personen differenziert. Dies wäre aber bereits aus der Variable „Haupttätigkeit“ herleitbar und somit redundant.

Tabelle 7.6: Werte und Wertelabels für die Entwürfe der Standardvariablen für Erwerbstätigkeit

Demographische Standards 2016, Fragen 8 und 9	Maximalversion 2: Max 1 + Erwerbsl.	Maximalversion 1 = ALLBUS-Schema	Minimalversion 2	Minimalversion 1
8A: Vollzeit-erwerbstätig	Vollzeit-erwerbstätig	Hauptberufliche Erwerbstätigkeit, ganztags	Erwerbstätig in Vollzeit	Erwerbstätig
8G: In einer beruflichen Ausbildung/Lehre				
8H: In Umschulung				
8B: Teilzeiterwerbstätig	Teilzeit-erwerbstätig	Hauptberufliche Erwerbstätigkeit, halbtags	Erwerbstätig, aber nicht in Vollzeit (Teilzeit, nebenher oder unregelmäßig)	
8C: Altersteilzeit (unabhängig davon, ob in der Arbeits- oder Freistellungsphase befindlich)				
8D: Geringfügig erwerbstätig, 450-Euro-Job, Minijob				
8F: Gelegentlich oder unregelmäßig beschäftigt	Nebenher erwerbstätig	Nebenher erwerbstätig		
8L & 9D: Arbeitslos	Arbeitslos	Nicht erwerbstätig	Nicht erwerbstätig	Nicht erwerbstätig
8E: „Ein-Euro-Job“ (bei Bezug von Arbeitslosengeld II)				
8I: Freiwilliger Wehrdienst	Nicht erwerbstätig und nicht arbeitslos			
8J: Bundesfreiwilligendienst oder Freiwilliges Soziales Jahr				
8K: Mutterschafts-, Erziehungsurlaub, Elternzeit oder sonstige Beurlaubung (Altersteilzeit unter C angeben)				
8L & 9I=D: Nicht erwerbstätig (einschließlich: Schüler/-innen oder Studierende, die nicht gegen Geld arbeiten, Vorrüheständler/-innen, Rentner/-innen ohne Nebenverdienst)				

7.2.4 Ergebnisse der Validierungsanalysen

7.2.4.1 Datengeleiteter Ansatz

Die datengeleitete Validierung der Standardvariablen zur Erwerbstätigkeit basiert auf nur 24 der 189 Variablen aus dem Validierungsvariablenpool, in denen die Maximalversion 2 jeweils mehr als 1% der Varianz erklärt. In Tabelle 7.7 ist anhand der mittleren prozentualen Differenzen im partiellen adjustierten R^2 über die 24 Validierungsvariablen hinweg dargestellt, wie viel Information in den verschiedenen Versionen im Vergleich zur Maximalversion 2 erhalten bleibt. In Anhang 4 berichten wir für alle 24 einbezogenen Validierungsvariablen die partiellen adjustierten R^2 aller Versionen der Standardvariablen, auf denen die Ergebnistabelle und -grafiken basieren.

Tabelle 7.7: Erwerbstätigkeit: Erhalt an Vorhersagekraft über alle 24 Validierungsvariablen hinweg

Versionen der Standardvariablen	Anzahl Kategorien	Mittlere prozentuale Differenzen im partiellen adjustierten R^2
Maximalversion 2	5	100.00% (Referenz)
Maximalversion 1 (ALLBUS F058)	4	75.11%
Minimalversion 2	3	67.11%
Minimalversion 1	2	53.94%

Tabelle 7.7 zeigt, dass im Vergleich zu Maximalversion 2 mit 5 Kategorien, die über das ALLBUS-Schema (Maximalversion 1) hinaus Erwerbslose aus der Gruppe der nicht Erwerbstätigen herauslöst, jede Aggregation im Mittel mit erheblichem Verlust an Vorhersagekraft einhergeht. Im ALLBUS-Schema gehen durch die Zusammenfassung von Erwerbslosen mit anderen nicht-Erwerbstätigen im Mittel ca. 25% Vorhersagekraft verloren. Die weitere Reduktion auf 3 Kategorien in Minimalversion 2 durch das Zusammenfassen der Teilzeit-Erwerbstätigen mit den nur nebenher Erwerbstätigen geht mit einem mittleren Verlust an Vorhersagekraft von ca. 33% im Vergleich zur Maximalversion 2 einher. Die weitere Reduktion auf 2 Kategorien in Minimalversion 1 durch das Zusammenfassen aller (auch nebenher) Erwerbstätigen geht mit einem mittleren Verlust an Vorhersagekraft von ca. 46% im Vergleich zur Maximalversion 2 einher.

In Abbildung 7.4 sind die Verteilungen der partiellen adjustierten R^2 für die verschiedenen Versionen der Standardvariablen dargestellt. Die auf Kerndichteschätzungen basierenden Verteilungen in Abbildung 7.4 sind ähnlich wie Histogramme (also diskrete Häufigkeitsverteilungen) zu interpretieren: Je weiter links das Maximum einer Verteilung liegt, je steiler die Verteilung rechts des Maximums abfällt und je weniger die Verteilungskurve weiter rechts nochmals ansteigt, desto kleiner fallen die partiellen adjustierten R^2 innerhalb des betrachteten Wertebereichs aus und desto geringer die Validität der betrachteten Version der Standardvariablen. Die Abbildung bildet den Wertebereich von $.000 \leq R^2 \leq .175$ ab, in dem für die Maximalversion 2 alle 24 Validierungsvariablen liegen.

Abbildung 7.4: Erwerbstätigkeit: Verteilungen der partiellen adjustierten R^2 der verschiedenen Versionen im gesamten Wertebereich

Entsprechend zeigt die Minimalversion 1 (emplstts.min1) die geringste Validität, dicht gefolgt von Minimalversion 2 (emplstts.min2) und mit etwas mehr Abstand Maximalversion 1 (emplstts.max1). Mit deutlichem Abstand weist Maximalversion 2 (emplstts.max2), die höchste Validität auf. Im Einklang mit Abbildung 7.5, die auf die 11 empirisch relevantesten Validierungsvariablen fokussiert, nähern sich die Verteilungen der partiellen adjustierten R^2 von Maximalversion 1 und Minimalversion 2 im höheren Wertebereich immer weiter an. Gleichzeitig ähneln sich die beiden Minimalversionen im sehr niedrigen Wertebereich der partiellen adjustierten R^2 stärker.

Im Liniendiagramm in Abbildung 7.5 sind für die 11 Validierungsvariablen, in denen die Maximalversion 2 die meiste Varianz erklärt, die prozentualen Verluste im partiellen adjustierten R^2 in allen Versionen im Vergleich zur Maximalversion 2 dargestellt.²⁴ Bereits in Maximalversion 1 (emplstts.max1) verteilen sich die 11 Validierungsvariablen über die Ordinate: Während Maximalversion 1 in pp83 (Häufigkeit von Politikgesprächen mit Bekannten) genauso viel Varianz aufklärt wie Maximalversion 2, erklärt Maximalversion 1 in id05 (Anzahl der arbeitslosen Verwandten und Freunde), ep03 (aktuelle Wirtschaftslage des/der Befragten) und id03 (Selbsteinstufung des/der Befragten auf der Oben-Unten-Skala) im Vergleich zur Maximalversion 2 nur 20–50% der Varianz. Zwischen Maximalversion 1 und Minimalversion 2 (emplstts.min2) verlaufen die Linien größtenteils (fast) horizontal, sprich es zeigen

²⁴ Maximalversion 2 erklärt in den Validierungsvariablen lm02 und id03 gleich viel Varianz. Deswegen werden hier 11 statt 10 Validierungsvariablen dargestellt.

sich kaum Unterschiede im Verlust an Vorhersagekraft zwischen diesen Versionen. Der stärkste Abfall bei Verwendung von Minimalversion 2 statt Maximalversion 1 zeichnet sich für das Haushaltseinkommen (hhinc) ab, für dessen Erklärung die Unterscheidung von hauptberuflicher Erwerbstätigkeit in Teilzeit und Erwerbstätigkeit „nebenher“ wichtig zu sein scheint. Von Minimalversion 2 zu Minimalversion 1 (emplstts.min1) fallen die Linien aller Einkommensvariablen (hhinc, di08, di07, inc) deutlich ab, auch verzeichnen Variablen zum sozialen Austausch (I019, pp83) sowie Variablen zur wirtschaftlichen und sozialen Stellung in der Gesellschaft (ep03, id03) einen sichtbaren Abfall—für diese Variablen scheint es bedeutsam zu sein zu unterscheiden, ob erwerbstätige Personen in Vollzeit erwerbstätig sind oder nicht. Für den Zeitaufwand für Kollegen (si02) und die Anzahl sozialer Kontakte pro Tag (I019) funktioniert auch die Minimalversion 2 gut. Insbesondere Ersteres (si02) scheint fast ausschließlich von der Erwerbstätigkeit an sich, nicht aber ihrem Umfang, abzuhängen.

Abbildung 7.5: Erwerbstätigkeit: Verlust an Vorhersagekraftverlust in den 11 empirisch relevantesten Validierungsvariablen

Zusammenfassend lässt sich aus dem datengeleiteten Ansatz folgern, dass die Aggregation Erwerbsloser mit anderen nicht-Erwerbstätigen (Maximalversion 1 im Vergleich zu Maximalversion 2) mit dem stärksten Verlust an Vorhersagekraft einhergeht, die Aggregation aller Erwerbstätigen (d.h. in Vollzeit versus nicht in Vollzeit; Minimalversion 1 im Vergleich zu Minimalversion 2)—weit abgeschlagen—mit dem zweitstärksten Verlust an Vorhersagekraft einhergeht, während die Unterscheidung innerhalb der nicht Vollzeiterwerbstätigen (d.h. zwischen Teilzeit und nebenher Erwerbstätigen; Minimalversion 2 im Vergleich zu Maximalversion 1), vergleichsweise weniger bedeutsam ist.

7.2.4.2 Theoriegeleiteter Ansatz

Für Erwerbstätigkeit werden die Modelle zur Vorhersage der Anzahl sozialer Kontakte pro Tag (I019), das persönliche Nettoeinkommen (inc), die subjektive Wirtschaftslage sowie die allgemeine Lebenszufriedenheit (ls01) genauer betrachtet. Die Ergebnisse sind in Anhang 5 dargestellt.

Das Modell von Maximalversion 2, der detailliertesten Variante der möglichen Standardvariable für Erwerbstätigkeit, zeigt, dass es für die Anzahl sozialer Kontakte pro Tag unerheblich ist, ob eine Person arbeitslos oder anderweitig nicht erwerbstätig ist: die Koeffizienten sind nahezu identisch. Die nebenher Erwerbstätigen sind im Vergleich zu den Teilzeiterwerbstätigen jedoch klar im Nachteil, was bei ihrer Zusammenfassung in Minimalversion 2 unsichtbar wird. Dies resultiert jedoch nicht in einer merklichen Reduktion des partiellen R^2 (s. auch Tabelle 7.7). Werden zu guter Letzt in Minimalversion 1 alle Erwerbstätigen zusammengefasst, fällt die Benachteiligung der nicht-Erwerbstätigen im Vergleich zu den Vollzeit-Erwerbstätigen in den Modellen, die diese differenzieren, nicht mehr so stark auf, was in diesem Fall auch das partielle R^2 stärker reduziert. Für die Analyse sozialer Kontakte wäre daher Maximalversion 1 zu präferieren.

Das persönliche Nettoeinkommen der Befragten unterscheidet sich v.a. zwischen Vollzeiterwerbstätigen, Teilzeiterwerbstätigen und allen anderen. Das ist plausibel, da Personen mit Einkommen nur aus Nebenerwerb typischerweise in einem mit 450 Euro vergüteten Minijob arbeiten und damit nah an den nicht-Erwerbstätigen liegen. Damit sind Maximalversionen 1 und 2 für die Analyse des persönlichen Einkommens stärker differenziert als nötig. Minimalversion 2 funktioniert fast genauso gut, wie Maximalversion 2, wobei es hier sogar besser wäre, nebenher Erwerbstätige mit nicht Erwerbstätigen zusammenzufassen. Für die Analyse des persönlichen Einkommens ist damit die Haupttätigkeit, die einen möglichen Nebenerwerb nicht berücksichtigt, vermutlich besser als erklärende Variable geeignet als die hier vorgeschlagenen Standardvariablen mit ihrer feingliedrigeren Unterteilung des Umfangs der Erwerbstätigkeit inklusive Erwerbstätigkeit „nebenher“. Minimalversion 1 kann auch hier nicht empfohlen werden, da hier die Gruppe, der nebenher Erwerbstätigen mit Vollzeit- und Teilzeiterwerbstätigen zusammengefasst wird, und sich alle deutlich in Bezug auf ihr persönliches Einkommen unterscheiden.

Da die subjektive wirtschaftliche Lage der Befragten nicht nur vom persönlichen Einkommen, sondern auch vom Einkommen anderer Haushaltsmitglieder abhängt, zeigen sich hier deutlich andere Ergebnisse. Hier fällt die starke Benachteiligung der Arbeitslosen auf, die nur anhand von Maximalversion 2 dargestellt werden kann. Dies führt dazu, dass keine andere Version der vorgeschlagenen Standardvariablen mit Maximalversion 2 mithalten kann. Auch Erwerbstätigkeit nebenher ist bei der Analyse der subjektiven wirtschaftlichen Lage sinnvoll zu unterscheiden, da diese Personen eine schlechtere wirtschaftliche Lage berichten als Personen, die gar nicht Erwerbstätig sind: der Nebenerwerb kann hier als *Reaktion* auf eine schlechte wirtschaftliche Lage des Haushalts betrachtet werden. Hier fallen die anderen Vorschläge gegenüber Maximalversion 2 deutlich ab.

Bezüglich der allgemeinen Lebenszufriedenheit ist ebenfalls nur in Maximalversion 2 der starke negative Effekt für die Gruppe der Arbeitslosen sichtbar, während alle anderen Effekte der Maximalversion 2 nicht signifikant sind. Alle anderen Versionen verstecken diesen Effekt in der aggregierten Kategorie der nicht Erwerbstätigen, und sind daher nicht zu empfehlen. Wie auch bei der Analyse des persönlichen Einkommens wäre hier eine Herleitung eines Indikators für Arbeitslosigkeit aus der Variablen „Haupttätigkeit“ sinnvoll.

7.2.5 Zusammenfassung und Empfehlungen

Auch die Ergebnisse der theoriegeleiteten Analyse führt zu einer Empfehlung von Maximalversion 2. Keine der Minimalversionen erscheint in einem der hier untersuchten Forschungskontexte sinnvoll. Wenn die Kategorie, der nebenher Erwerbstätigen nicht von besonderem Interesse ist, kann alternativ auch auf die Variable „Haupttätigkeit“ zurückgegriffen werden, die sowohl die Erwerbstätigen in Voll- und Teilzeit als auch die Arbeitslosen und anderweitig nicht-Erwerbstätigen identifiziert.

7.3 Haushaltsnettoeinkommen

7.3.1 Definition

Das Haushaltsnettoeinkommen ist die Summe aller Einkommen aller zusammenlebenden und gemeinsam wirtschaftenden Personen eines Haushalts (Hoffmeyer-Zlotnik et al., 2016) nach Abzug von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen. Neben Erwerbseinkommen erfasst das Einkommen auch Sozialleistungen, Renten, Kapitalerträge etc. und bildet somit alle finanziellen Ressourcen ab, die durch die Mitglieder eines Haushaltes generiert werden. Das Haushaltsnettoeinkommen entspricht somit dem verfügbare Haushaltseinkommen²⁵.

7.3.2 Relevanz und Nutzungskontext

Das Haushaltsnettoeinkommen ist ein wichtiges Merkmal für die Forschung in den Bereichen Wohlstand, Einkommensungleichheit, Bildungsrenditen, Armutrisiko, Gesundheit und auch für die Politik- und Konsumforschung. Durch das Haushaltsnettoeinkommen kann die relative Position eines Haushalts in der allgemeinen Einkommensverteilung besser geschätzt werden als z.B. durch die Angabe von Individualeinkommen. Die Angabe von Individualeinkommen kann je nach Zielperson bereits innerhalb von Haushalten stark variieren. In Mehrpersonenhaushalten geht man außerdem davon aus, dass die summierten Einkünfte durch alle Haushaltsmitglieder genutzt werden. Außerdem ist für Ehepaare das individuelle Nettoeinkommen durch das Ehegattensplitting nicht klar definiert.

Im Bereich der Gesundheitsforschung können Thomson et al. (2022) in einem Review einer Vielzahl von Studien einen deutlichen Zusammenhang zwischen dem Haushaltsnettoeinkommen und dem Gesundheitsstatus der Haushaltsmitglieder zeigen. Für alle Haushaltsmitglieder wird ein niedrigeres Haushaltsnettoeinkommen mit schlechterer physischer und psychischer Gesundheit und einem niedrigeren Maß von Wohlbefinden assoziiert. Dabei führen besonders Einkommensabstiege zu einer Verschlechterung von Wohlbefinden und besonders niedrigere Einkommen profitieren von Einkommensanstiegen (ebd.). Ein niedrigeres Nettoäquivalenzeinkommen geht mit einem höheren Risiko einher, vor dem 66. Lebensjahr zu versterben und hat auch einen negativen Einfluss auf die mittlere Lebenserwartung (Lampert et al., 2019). Negative Zusammenhänge zwischen einem niedrigen Nettoäquivalenzeinkommen und dem Gesundheitsstatus zeigen sich auch für Kinder und Jugendliche, für die ein höheres Risiko gesundheitlicher Einschränkungen wie zum Beispiel ADHS oder Übergewicht festgestellt wurde (Lampert & Kuntz, 2019). Dieser Zusammenhang lässt sich durch unterschiedliche Ausgabemöglichkeiten für Gesundheit, Ernährung, Wohnen, Freizeitverhalten etc. von Haushalten erklären. Haushalte mit höherem Nettoeinkommen können eher mehr für den Konsum und Dienstleistungen in den entsprechenden Bereichen investieren als Haushalte mit niedrigerem Einkommen (Destatis, 2021).

Auch im Bereich der Politikforschung kann das Haushaltsnettoeinkommen als wichtiger Indikator, z.B. für die Parteipräferenz genutzt werden. Während Menschen ein Jahr vor der Bundestagswahl 2017 mit überdurchschnittlichen Einkommen eher FDP, Union und Grüne präferierten, hatte die Wählerschaft der SPD häufig ein leicht unterdurchschnittliches Einkommen. Noch geringer waren die Einkommen in absteigender Reihenfolge bei den Sympathisanten von AFD, unentschlossenen Wählern und Wählern der Linken. Nichtwähler verfügten im Jahr der Erhebung über das niedrigste Haushaltsnettoeinkommen (Brenke & Kritikos, 2017, S. 600 f.).

In Kombination mit der Haushaltsgröße und -zusammensetzung nach Alter kann aus dem Haushaltsnettoeinkommen auch das bedarfsgewichtete Pro-Kopf-Einkommen bzw. Nettoäquivalenzeinkommen hergeleitet werden.²⁶ Das Nettoäquivalenzeinkommen stellt den aussagekräftigsten Einkommensindikator für Wohlstand dar (Geißler, 2014).

²⁵ Zum Beispiel (Feld & Schmidt, 2016) verweisen darauf, dass aufgrund von Aufwendungen für freiwillige Versicherungen und privater Altersvorsorge das Haushaltsnettoeinkommen nicht das verfügbare Einkommen sei (vgl. ebd., S. 193). Ausgaben hierfür stehen jedoch im freien Ermessen des Haushaltes und sollten gerade deshalb als Teil des Haushaltsnettoeinkommens gewertet werden können.

²⁶ Nach der neuen OECD Skala wird dabei die erste erwachsene Person eines Haushalts mit Faktor 1,0, jede weitere Person ab 14 Jahren mit 0,5 und Kinder unter 14 Jahren mit 0,3 gewichtet.

7.3.3 Spezifikation und Umsetzung der Standardvariable

Die Messung des Haushaltsnettoeinkommens ist in vielen Studien grundsätzlich ähnlich. Es wird in (fast) allen nationalen Umfragen erhoben (Schneider et al., 2022). Dabei wird oftmals zunächst offen nach dem Haushaltsnettoeinkommen gefragt und wenn die Angabe verweigert wird oder das Einkommen nicht benannt werden kann, folgt eine geschlossene Frage mit vorgegebenen Kategorien. Befragte, die eine offene Angabe leisten, können nachträglich in die passende Kategorie einsortiert werden. Nach Vergleich des Vorgehens zur geschlossenen Frage nach dem Haushaltsnettoeinkommen unterschiedlicher Studien kommen Schneider et al. (2022) jedoch zu dem Ergebnis, dass „sich große Unterschiede in der Differenzierung der Antwortkategorien [finden], wobei es bei Berücksichtigung aller Studien keine gemeinsamen Kategoriengrenzen gibt, die zur Harmonisierung genutzt werden könnten“ (ebd., S.50).

Die Empfehlungen des European Social Survey (ESS) für die Erhebung des geschlossenen Haushaltsnettoeinkommens sehen zehn Kategorien vor, die sich pro Land an den spezifischen Einkommens*dezilen* orientieren (European Social Survey, 2021, S. 59). Hier werden also nicht absolute, sondern relative Einkommen gemessen. Der Vorteil dieses Verfahrens liegt darin, dass Einkommensdezile über Zeit und Länder hinweg vergleichbar sind. Damit verschieben sich jedoch die zu den Dezilen gehörigen absoluten Kategoriengrenzen über die Zeit, was für eine Standardvariable unpraktisch ist, da diese immer wieder (bspw. jährlich) angepasst werden müssten. Auch können zum Beispiel Veränderungen innerhalb eines Einkommensdezils nicht erfasst werden. Gerade auch für Regionen mit insgesamt niedrigerem Einkommensniveau wäre eine Einteilung anhand der für das Bundesgebiet gültigen Dezile nachteilig im Vergleich zu einer Erhebung absoluter Einkommen. Da unseres Wissens keine Studie außer dem ESS direkt Einkommensdezile erhebt, erscheint es sinnvoll, zunächst eine Standardvariable für absolute Einkommen zu entwickeln, auf der dann ggf. eine Standardvariable zu Einkommensdezilen aufbauen könnte.

Eine Mindestanzahl von 10 Kategorien schlagen auch die „standardised key social variables“ der EU vor, wobei als Best Practice vorgeschlagen wird, 15 oder mehr Einkommenskategorien anzubieten (European Commission, 2020, S. 73). Hier wird auch eine Erfassung der absoluten Einkommen empfohlen, aus denen sich dann, v.a. bei einer feingliedrigen Erfassung, die Einkommensdezile herleiten ließen.

Um sich diesen Empfehlungen anzunähern, wurde zunächst Maximalversion 1 mit 16 Kategorien gebildet. In dieser, wie auch bei den Minimalversionen, wurde für die niedrigsten Einkommenskategorien bis unter 1000 Euro mit 500er-Schritten gearbeitet. Auch auf Grundlage des Feedbacks in den Roundtables 2021 sollte davon ausgegangen werden, dass die Angabe solch niedriger Einkommen eher mit Scham behaftet sein sollte als höhere Angaben, und ein höherer Detailgrad entsprechend problematisch sein könnte. In Maximalversion 1 wird wie z.B. auch im International Social Survey Programme (ISSP) von 2019 ein besonderes Augenmerk auf die genaue Erfassung des Einkommensbereichs zwischen 1000 bis unter 3000 Euro gelegt. Hier zeigt der ISSP 10 von insgesamt 22 Kategorien (ISSP Research Group, 2021, S. 20). Hier werden also 250-Euro-Schritte vorgeschlagen. Der im Vergleich zum ALLBUS und ISSP höhere Detailgrad in den folgenden Einkommenskategorien von Maximalversion 1 ergibt sich aus der Überlegung, dass es von Vorteil sein sollte, Haushalte mit Einkommen von 3000 Euro und mehr nicht anhand von 1000er-Schritten sondern in 500er-Schritten zu kategorisieren. Einerseits sollte es einen realen Unterschied machen, ob einem Haushalt 3000 oder 3999 Euro zur Verfügung stehen²⁷, andererseits ist aufgrund von Inflation eine stärkere Differenzierung in höheren Einkommensbereichen sinnvoll, um die Kategorien nicht gleich neu anpassen zu müssen. Zudem zeigen erste Ergebnisse des Mikrozensus 2021, dass dieser Zahlenbereich auch mit ausreichend vielen Fällen gefüllt ist, um mehr Kategorien „tragen“ zu können (Destatis, 2022, S. 9). Auch für die Wahl der nach oben offenen Höchst-kategorie von 6000 Euro und mehr wurde die reale Verteilung, gemessen durch den Mikrozensus, genutzt. Destatis (2022) nutzt in den vorläufigen Ergebnissen des Jahres 2021 noch 5000 Euro und mehr als Oberkategorie, wodurch diese Kategorie mit 14,5% der deutschen Haushalte zur am besten gefüllten Einkommenskategorie wird (vgl. ebd., S. 9). Die Differenzierung des Einkommensbereichs von 5000

²⁷ Dieses Argument könnte auch für den Bereich von unter 1000 Euro aufgeführt werden. In diesem Bereich halten wir jedoch das Argument der Ungenauigkeit bzw. Gefahr von non-response aufgrund sozialer Erwünschtheit bzw. Scham für stärker.

bis unter 6000 Euro sollte daher mit ausreichend vielen Personen gefüllt werden können und erscheint sinnvoll, um auch im oberen Einkommensbereich Haushalte gut differenzieren zu können.²⁸

Maximalversion 1 wird dann in zwei Schritten vereinfacht zu einer Variablen mit nur 3 Kategorien (Minimalversion 1, die sicher einen extremen Vorschlag darstellt) und einer Variablen mit 9 Kategorien (Minimalversion 2). Basierend auf dem Ergebnis von Schneider et al. (2022), dass: „bei Auslassung von SOEP, GESIS Panel, GEDA und den Corona-Studien ... sich in etwa die Kategorien des NEPS, mit einer Oberkategorie von über 4000 Euro, herstellen [ließen]“ (ebd. S 50), wurden als Grundlage der Minimalversionen die geschlossenen Kategorien des NEPS gewählt. Da das NEPS das geschlossene Haushaltseinkommen über aufeinander aufbauenden Einordnungen mit steigendem Detailgrad („unfolding brackets“) erfasst, entspricht Minimalversion 1 dem Detailgrad der ersten Frage im NEPS und Minimalversion 2 der Kombination aller Kategorien der „unfolding brackets“ (NEPS, 2022, S. 335 ff.).

Das ALLBUS-Schema ist unsere Maximalversion 2. Der ALLBUS erfasst das Haushaltseinkommen in der geschlossenen Frage mit 22 Kategorien. Ab dem Minimalwert von bis unter 200 Euro kommt es zu einer beständigen Steigerung der Spannweiten der Kategorien. Einer sehr genauen Messung bis unter 3000 Euro mit insgesamt 18 Kategorien folgen 4 Kategorien für den Einkommensbereich von 3000 Euro und mehr. Die vorgeschlagenen Minimalversionen zum Haushaltsnettoeinkommen könnten sich mit ALLBUS-Daten der geschlossenen Einkommensangaben umsetzen lassen. Maximalversion 1 kann mangels Differenzierung im oberen Einkommensbereich nicht mit den geschlossenen Haushaltseinkommensangaben in den ALLBUS-Daten umgesetzt werden (siehe Tabelle 7.8). Eine Validierung kann über die offenen Haushaltseinkommensangaben in den ALLBUS-Daten aber dennoch erfolgen, auch wenn dabei einige Fälle verloren gehen.

Für die Validierung wurde außerdem eine Quellversion mit 25 Kategorien konzipiert, in der alle weiteren Variablen dann auch geschachtelt sind, was bei der ALLBUS-Variablen nicht der Fall ist. Bis unter 3000 Euro entspricht sie der Version aus dem ALLBUS 2018, für den Bereich von 3000 Euro bis 6000 Euro Maximalversion 1 und dann wieder den Kategorien des ALLBUS 2018 (s. Tabelle 7.8).

Die Standardvariable für das Haushaltsnettoeinkommen wird folgendermaßen spezifiziert:

Variablenname: x_hhinc

Variablenlabel DE: Haushaltsnettoeinkommen, monatlich (kategorisiert), Household net income, monthly (categorized)

²⁸ Letztlich kann auf dieser Grundlage auch argumentiert werden, dass weitere Einkommensgrenzen nach oben eingezogen werden sollten. Dann sollte aber eine beständig abnehmende Gruppengröße bedacht werden, die insbesondere kleinere Studien vor Probleme stellen könnte.

Tabelle 7.8: Entwürfe für Maximal- und Minimalversionen des Haushaltsnettoeinkommens

Demographische Standards	Quellversion	ALLBUS 2018	Maximalversion 1	Minimalversion 2	Minimalversion 1
Value labels		Value labels	Value labels	Value labels	Value labels
unter 150 Euro	B bis unter 200 Euro	B bis unter 200 Euro	bis unter 500 Euro	weniger als 500 Euro	bis unter 1500 Euro
150 bis 450 Euro	T 200 bis unter 300 Euro	T 200 bis unter 300 Euro			
	P 300 bis unter 400 Euro	P 300 bis unter 400 Euro			
451 bis 850 Euro	F 400 bis unter 500 Euro	F 400 bis unter 500 Euro	500 bis unter 1000 Euro	500 bis unter 1000 Euro	
	E 500 bis unter 625 Euro	E 500 bis unter 625 Euro			
851 bis unter 1000 Euro	H 625 bis unter 750 Euro	H 625 bis unter 750 Euro			
	L 750 bis unter 875 Euro	L 750 bis unter 875 Euro			
1000 bis unter 1250 Euro	N 875 bis unter 1000 Euro	N 875 bis unter 1000 Euro	1000 bis unter 1250 Euro	1000 bis unter 1500 Euro	
	R 1000 bis unter 1125 Euro	R 1000 bis unter 1125 Euro			
1250 bis unter 1500 Euro	M 1125 bis unter 1250 Euro	M 1125 bis unter 1250 Euro	1250 bis unter 1500 Euro	1500 bis unter 2000 Euro	
	S 1250 bis unter 1375 Euro	S 1250 bis unter 1375 Euro			
1500 bis unter 1750 Euro	Z 1500 bis unter 1750 Euro	Z 1500 bis unter 1750 Euro	1500 bis unter 1750 Euro	1500 bis unter 2000 Euro	
1750 bis unter 2000 Euro	C 1750 bis unter 2000 Euro	C 1750 bis unter 2000 Euro	1750 bis unter 2000 Euro		
2000 bis unter 2250 Euro	G 2000 bis unter 2250 Euro	G 2000 bis unter 2250 Euro	2000 bis unter 2250 Euro	2000 bis unter 2500 Euro	
2250 bis unter 2500 Euro	Y 2250 bis unter 2500 Euro	Y 2250 bis unter 2500 Euro	2250 bis unter 2500 Euro		
2500 bis unter 2750 Euro	J 2500 bis unter 2750 Euro	J 2500 bis unter 2750 Euro	2500 bis unter 2750 Euro	2500 bis unter 3000 Euro	
2750 bis unter 3000 Euro	V 2750 bis unter 3000 Euro	V 2750 bis unter 3000 Euro	2750 bis unter 3000 Euro		
3000 bis unter 3250 Euro	3000 bis unter 3500Euro	Q 3000 bis unter 4000 Euro	3000 bis unter 3500Euro	3000 bis unter 4000 Euro	
3250 bis unter 3500 Euro			3500 bis unter 4000 Euro		
3500 bis unter 3750 Euro	4000 bis unter 4500 Euro			4000 bis unter 5000 Euro	4000 bis unter 5000 Euro
3750 bis unter 4000 Euro		5000 bis unter 6000 Euro	5000 bis unter 6000 Euro		
4000 bis unter 4500 Euro	5000 bis unter 6000 Euro			5000 bis unter 6000 Euro	5000 Euro und mehr
4500 bis unter 5000 Euro		6000 Euro bis unter 7500 Euro	6000 Euro und mehr		
5000 bis unter 5500 Euro	7500 Euro und mehr			W 7500 Euro und mehr	
5500 bis unter 6000 Euro		7500 Euro und mehr	W 7500 Euro und mehr		
6000 bis unter 7500 Euro	7500 Euro und mehr			W 7500 Euro und mehr	
7500 bis unter 10000 Euro		7500 Euro und mehr	W 7500 Euro und mehr		
10000 bis unter 20000 Euro	7500 Euro und mehr			W 7500 Euro und mehr	
20000 Euro und mehr		7500 Euro und mehr	W 7500 Euro und mehr		

7.3.4 Ergebnisse der Validierungsanalysen

7.3.4.1 Datengeleiteter Ansatz

Die datengeleitete Validierung der Standardvariablen zu Haushaltsnettoeinkommen basiert auf 90 der 189 Variablen aus dem Validierungsvariablenpool, in denen die (neu konstruierte) Quellversion jeweils mehr als 1% der Varianz erklärt. Da die Validierung nur anhand derjenigen Befragten erfolgte, die ihr Haushaltsnettoeinkommen offen nannten, wurden insgesamt 2530 Fälle analysiert. In

Tabelle 7.9 ist anhand der mittleren prozentualen Differenzen im partiellen adjustierten R^2 über die 90 Validierungsvariablen hinweg dargestellt, wie viel Information in den verschiedenen Versionen im Vergleich zur Quellversion erhalten bleibt. In Anhang 4 berichten wir für alle 90 einbezogenen Validierungsvariablen die partiellen adjustierten R^2 aller Versionen der Standardvariablen, auf denen die Ergebnistabelle und -grafiken basieren.

Tabelle 7.9: Haushaltsnettoeinkommen: Erhalt an Vorhersagekraft über alle 90 Validierungsvariablen hinweg

Versionen der Standardvariablen	Anzahl Kategorien	Mittlere prozentuale Differenzen im partiellen adjustierten R^2
Quellversion	25	100.00% (Referenz)
ALLBUS 2018-Schema	22	98.69%
Maximalversion 1	16	86.36%
Minimalversion 2	9	77.75%
Minimalversion 1	3	58.81%

Tabelle 7.9 zeigt, dass im ALLBUS-Schema im Vergleich zur Quellversion im Mittel nur ca. 1% Vorhersagekraft verloren geht. Das Zusammenfassen der 12 niedrigsten Einkommenskategorien der Quellversion/des ALLBUS-Schemas (bis unter 1500 Euro) in 5 größere Kategorien in Maximalversion 1 sowie die Zusammenfassung der beiden obersten Kategorien geht mit einem mittleren Verlust an Vorhersagekraft von ca. 14% im Vergleich zur Quellversion einher. Weitere Zusammenfassungen der mittleren 6 Einkommenskategorien der Quellversion/des ALLBUS-Schemas (1500 Euro bis unter 3000 Euro) in 3 größere Kategorien sowie der 7 höchsten Einkommenskategorien der Quellversion (3000 Euro bis 7500 Euro und mehr) in 3 größere Kategorien in Minimalversion 2 gehen mit einem mittleren Verlust an Vorhersagekraft von ca. 22% im Vergleich zur Quellversion einher. Das jeweilige Zusammenfassen aller niedrigen, mittleren und hohen Einkommenskategorien in drei grobe Einkommenskategorien in Minimalversion 1 geht mit einem mittleren Verlust an Vorhersagekraft von ca. 41% im Vergleich zur Quellversion einher.

In Abbildung 7.6 sind die Verteilungen der partiellen adjustierten R^2 für die verschiedenen Versionen der Standardvariablen dargestellt. Die Abbildung bildet den Wertebereich von $.000 \leq R^2 \leq .100$ ab, in dem für die Quellversion 81 der 90 Validierungsvariablen liegen (die 9 weiteren Validierungsvariablen hhinc, di08, inc, di07, dh09, dh04, ep03, S16_1 und id03 liegen im Wertebereich $.133 \leq R^2 \leq .713$ und sind in Abbildung 7.7 dargestellt). Die auf Kerndichteschätzungen basierenden Verteilungen sind ähnlich wie Histogramme (also diskrete Häufigkeitsverteilungen) zu interpretieren: Je weiter links das Maximum einer Verteilung liegt, je steiler die Verteilung rechts des Maximums abfällt und je weniger die Verteilungskurve weiter rechts nochmals ansteigt, desto kleiner fallen die partiellen adjustierten R^2 innerhalb des betrachteten Wertebereichs aus und desto geringer die Validität der betrachteten Version der Standardvariablen.

Abbildung 7.6: Haushaltsnettoeinkommen: Verteilungen der partiellen adjustierten R^2 der verschiedenen Versionen im unteren und mittleren Wertebereich

Entsprechend zeigt Minimalversion 1 (hhinc.min1) die geringste Validität, gefolgt von Minimalversion 2 (hhinc.min2) und Maximalversion 1 (hhinc.max1). ALLBUS 2018-Schema (hhinc.max2) und Quellversion (hhinc.src) weisen erwartungsgemäß die höchste Validität unter den betrachteten Versionen auf.

Im Liniendiagramm in Abbildung 7.7 sind für die 20 Validierungsvariablen, in denen die Quellversion die meiste Varianz erklärt, die prozentualen Verluste im partiellen adjustierten R^2 in allen Versionen im Vergleich zur Quellversion dargestellt. Da sich 6 aus den Top 10 der empirisch relevantesten Validierungsvariablen auf Einkommen oder Haushaltsgröße beziehen (linkes Liniendiagramm), betrachten wir ergänzend die Top 11–20 (rechtes Liniendiagramm), um mehr subjektive Einstellungen, Meinungen und Wahrnehmungen zur Validierung heranzuziehen.

Betrachtet man die Top 20 Validierungsvariablen, zeigt Minimalversion 1 für jede Validierungsvariable einen deutlichen Verlust an Vorhersagekraft gegenüber Maximalversion 2 (dem ALLBUS-2018-Schema), Maximalversion 1 und Minimalversion 2. Das Ergebnis bzgl. der subjektiven Validierungsvariablen, ergibt für diese Versionen ein gemischtes Bild. Maximalversion 2, Maximalversion 1 und Minimalversion 2 clustern für subjektive Validierungsvariablen teilweise sehr ähnlich auf 90-110% erklärter Varianz im Vergleich zur Quellversion, so bei der Einschätzung der Wirtschaftslage (ep03), dem Auskommen mit dem Haushaltseinkommen (S16_1), der Einordnung auf einer Oben-Unten Skala (id03), der allgemeinen Lebenszufriedenheit (ls01), und der allgemeinen Lebenszufriedenheit des ISSP-Moduls (I030). Hingegen zeigt sich bei anderen subjektiven Validierungsvariablen, dass sich der Erhalt

an Vorhersagekraft der unterschiedlichen Versionen mit der Reduktion an Kategorien reduziert, wie bei der Einschätzung des Gesundheitszustandes des ISSP-Moduls (I027), dem Gefühl in den letzten 4 Wochen überfordert gewesen zu sein (I028_2), der Einschätzung, dass es leicht fällt Ziele zu erreichen (I029) und der Anzahl arbeitsloser Verwandter und Freunde (id05). Für diese Validierungsvariablen sinkt die Vorhersagekraft von ALLBUS 2018 Schema zu Maximalversion 1, Minimalversion 2 und Minimalversion 1 kontinuierlich.

Ein ähnlich gemischtes Bild ergibt sich auch bei Betrachtung der objektiven Validierungsvariablen. Auf einem sehr ähnlichen Niveau sind in ALLBUS 2018 Schema, Maximalversion 1 und Minimalversion 2 die Validierungsvariablen reduzierte Haushaltsgröße (dh09), Anzahl der Haushaltspersonen (dh04), ISEI des derzeitigen (Ehe-)Partners (isei08scp), aus jetzigem und vergangenem Beruf kombinierter ISEI (isei08c), ISCED des derzeitigen (Ehe-) Partners (ISCD11scp) und SIOPS des derzeitigen oder vergangen Berufs (siops08c). Bei anderen objektiven Validierungsvariablen fällt die Vorhersagekraft von Maximalversion 1 und Minimalversion 2 hingegen stark ab, wie bei Äquivalenzeinkommen (di08), persönlichem Nettoeinkommen (inc) und Pro-Kopf-Einkommen (di07). Auch für das aus offener und geschlossener Angabe kombinierte Haushaltsnettoeinkommen (hhinc) findet sich ein starker Verlust an Vorhersagekraft über die Versionen hinweg. In diesem Vergleich zeigen sich also die Nachteile der kategorialen Nutzung eines kontinuierlichen Merkmals wie Einkommen und die Versionen mit den meisten Kategorien zeigen den größten Erhalt an Vorhersagekraft. Für den SIOPS des derzeitigen (Ehe-)Partners zeigt Maximalversion 1 hingegen eine gleich hohe Vorhersagekraft wie die Quellversion, während das ALLBUS 2018 Schema hier „nur“ auf 90% liegt und Minimalversion 2 auf etwa 83%.

Vergleicht man im Ergebnis Maximalversion 1 und Minimalversion 2, zeigt sich für die meisten Validierungsvariablen ein leichter Vorteil von Maximalversion 1, da die Vorhersagekraft von Minimalversion 2 überwiegend leicht abfällt.

Der Unterschied in der Anzahl der Kategorien der unterschiedlichen Versionen in Kombination mit einer Fallzahlproblematik ist wahrscheinlich die zentrale Erklärung, warum einzelne Validierungsvariablen teilweise über 100% im Vergleich zur Quellvariablen liegen. Es gibt z.B. „nur“ 1250 Fälle in denen Personen mit einer offenen Angabe ihres Haushaltseinkommens auch die 7-stufige allgemeine Lebenszufriedenheit des ISSP (I030) beantwortet haben. Hier führt eine Aufteilung der offenen Haushaltseinkommen auf die 26 Kategorien der Quellversion zu einem deutlich niedrigeren Erhalt an Vorhersagekraft als eine Aufteilung auf die 9 Kategorien von Minimalversion 2. Der starke Ausschlag von Validierungsvariable I030 oder anderer, ähnlich gerichteten Validierungsvariablen sollte aufgrund dieser Fallzahlproblematik nicht überbewertet werden.

Abbildung 7.7: Haushaltsnettoeinkommen: Verlust an Vorhersagekraft in den 20 empirisch relevantesten Validierungsvariablen

hhinc.max2 = ALLBUS-Schema, hhinc.max1 = Maximalversion 1, hhinc.min2 = Minimalversion 2, hhinc.min1 = Minimalversion 1.

Empirische Relevanz für Quellversion in absteigender Reihenfolge:

Top 10 Validierungsvariablen (links): **hhinc** = Haushaltseinkommen (offene + Listenangabe), **di08** = Äquivalenzeinkommen OECD—neu, **inc** = Befragte/r: Nettoeinkommen (offene + Listenangabe), **di07**: Pro-Kopf-Einkommen, **dh09**: Reduzierte Haushaltsgröße, **dh04**: Anzahl der Haushaltspersonen, **ep03** =Wirtschaftslage, Befragte/r heute, **S16_1**: Auskommen mit Haushaltseinkommen, **id03**: Oben-Unten-Skala, **ls01**: Allgemeine Lebenszufriedenheit.

Top 11–20 Validierungsvariablen (rechts): **isei08scp**: ISEI current spouse or partner (scp), **isei08c**: ISEI combined (c): jetziger und vergangener Beruf, **siops08scp**: SIOPS current spouse or partner (scp), **iscd11scp**: ISCED current spouse or partner (scp), **I027**: Gesundheitszustand Befragte/r (ISSP), **I028_2**: Letzte 4 Wochen: Von Problemen überfordert, **I029**: Es fällt mir leicht, Ziele zu erreichen, **I030**: Allgemeine Lebenszufriedenheit (ISSP), **siops08c**: SIOPS combined (c): jetziger und vergangener Beruf, **id05**: Wie viele arbeitslose Verwandte + Freunde.

Im Ergebnis zeigt der datengeleitete Ansatz einen vertretbaren Verlust an Vorhersagekraft der vorgeschlagenen Maximalversion 1 mit 16 Kategorien gegenüber der Quellversion mit 25 Kategorien aber auch dem ALLBUS 2018 Schema mit 22 Kategorien. Minimalversion 2 mit 9 Kategorien kann einen gerade noch akzeptablen Erhalt an Vorhersagekraft (etwas über 75%) vorweisen, während Minimalversion 1 mit 3 Kategorien sehr große Verluste zeigt und nicht genutzt werden sollte.

7.3.4.2 Theoriegeleiteter Ansatz

Für den theoriegeleiteten Ansatz zur Validierung der Vorschläge einer Standardvariable für das Haushaltsnettoeinkommen wurden drei theoretisch relevante Variablen ausgewählt. Zunächst wurde die subjektive Einschätzung zum Gesundheitsstand der Befragten (I027) gewählt. Für den Bereich der objektiven Sozialstruktur wurde der soziale Status, gemessen anhand des ISEI (Ganzeboom et al., 1992) für den derzeitigen bzw. letzten Beruf (isei08 und isei08a) verwendet. Für den Bereich der subjektiven Sozialstruktur wurde die subjektive Einschätzung der Wirtschaftslage der Befragten heute (ep03) gewählt. Die Ergebnisse sind im Detail in Anhang 5 dargestellt.

Für die Quellversion wie auch das ALLBUS 2018 Schema gibt es für die Kategorien im Bereich von unter 1000 Euro ein Fallzahlproblem. Nur 1 von 8 Kategorien liegt mit $n=51$ deutlich über der Grenze von $n > 30$. Somit lassen sich die Unterschiede von 7 dieser 8 Kategorien zur Referenzkategorie kaum inhaltlich interpretieren. Die Maximalversion und die Zwischenversion zeigen im Bereich unter 500 Euro mit $n=45$ immer noch wenige, im Bereich von 500 bis unter 1000 Euro bereits $n=122$ Fälle.²⁹

Für die subjektive Einschätzung des Gesundheitszustandes der Befragten zeigt sich im Vergleich zu den Kategorien der Quellversion im Modell mit Maximalversion 2 (ALLBUS-Kategorien) keine entscheidende Veränderung in Vorhersagekraft oder Regressionskoeffizienten. Die Kategorien unterhalb und rund um die Referenzkategorie 3000 bis 3500 Euro weisen kaum bis keine signifikanten Unterschiede auf, nur ab einem Haushaltsnettoeinkommen von 5000 Euro wird die Gesundheit im Mittel signifikant besser bewertet. Die Koeffizienten der niedrigeren Einkommensgruppen sind jedoch fast durchweg negativ, so dass eine Zusammenfassung dieser Kategorien zu signifikanten Effekten führen könnte. Erst in Minimalversion 1 sind diese Gruppen dann auch tatsächlich groß genug, dass die kleinen Unterschiede im Bereich von unter 3000 Euro signifikante schlechtere Bewertungen im Mittel zeigen. Dabei geht Minimalversion 1 jedoch insgesamt schon mit erheblichen Verlusten an Vorhersagekraft einher, wie in Abbildung 7.7 dargestellt. Der Mangel signifikanter Gruppenunterschiede ergibt sich möglicherweise aus dem zugrunde liegenden Einkommensmaß des *Haushaltsnettoeinkommens*. Das Äquivalenzeinkommen wäre vermutlich ein besserer Prädiktor für den subjektiven Gesundheitszustand.

Für den sozialen Status zeigt sich in allen Versionen die gleiche Tendenz, jedoch gibt es deutlich mehr statistisch signifikante Effekte auch bei den detaillierten Einkommensvariablen. Unterhalb der Referenzkategorie ist der ISEI im Gruppenmittel negativ, oberhalb der Referenzkategorie positiv, d.h. erwartungsgemäß liegt ein positiver Zusammenhang zwischen Haushaltsnettoeinkommen und sozialem Status vor. Es zeigen sich leichte Vorteile von Maximalversion 1 und Minimalversion 2 im Vergleich zu Quellversion- und ALLBUS-2018 Schema, da durch die Kombination verschiedener nur schwächer besetzter Kategorien mehr signifikante Unterschiede zwischen den einzelnen Einkommensgruppen bei praktisch gleichbleibender Vorhersagekraft entstehen. Durch die geringere Anzahl von Einkommensgruppen insgesamt in Minimalversion 2 und Minimalversion 1 setzt sich dieser Trend hier fort, wobei durch die gröbere Zusammenfassung in Minimalversion 2 auch für Einkommensbereich wie z.B. 2750 bis unter 3000 Euro ein signifikanter Unterschied zur Referenzkategorie sichtbar wird, der sich in der Quellversion mangels ausreichender Fallzahlen nicht findet. Gleichzeitig gehen die Zusammenfassungen zu Minimalversion 1 mit nur 3 Kategorien mit erheblichen Verlusten an Vorhersagekraft einher, wie in Abbildung 7.7 dargestellt.

Für die subjektive Einschätzung der wirtschaftlichen Lage zeigt sich in allen Versionen ein ähnliches Bild wie für den sozialen Status. Personen in den niedrigeren Einkommensbereichen als die Referenzkategorie zeigen im Mittel eine stetig wachsende schlechtere Einschätzung, Personen in den höheren Einkommensbereichen zeigen im Mittel eine stetig wachsende höhere Einschätzung, d.h. es besteht ein positiver Zusammenhang. Insgesamt zeigen sich leichte Vorteile von Maximalversion 1, da mehr

²⁹ Dies hängt hier auch damit zusammen, dass nicht alle Fälle analysiert werden konnten, sondern nur Fälle mit gültiger offener Angabe.

Gruppen im Einkommensbereich ab 3500 Euro voneinander unterschieden werden können und signifikante Unterschiede zur Referenzkategorie zeigen als im ALLBUS 2018 Schema, Minimalversion 2, und Minimalversion 1. Zudem erfasst Maximalversion 1 den Einkommensbereich von 2500 bis unter 3000 Euro in zwei 250er Blöcken und zeigt hier wie in der Quellversion, im Gegensatz zu ALLBUS 2018 und Minimalversion 2, keine signifikanten Unterschiede zur Referenzkategorie. Durch die Zusammenfassung der Einkommensbereiche unter 1000 Euro in zwei 500er Blöcke werden diese groß genug, dass sich die signifikant schlechteren Einschätzungen der Wirtschaftslage im Mittel, die sich tendenziell auch in der Quellversion zeigen, inhaltlich interpretieren lassen.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse des theoriegeleiteten Ansatzes vor allem den Vorteil den Einkommensbereich unter 500 Euro in einer Kategorie zusammenzufassen, wie in Maximalversion 1 und Minimalversion 2 vorgeschlagen, da sonst aufgrund geringer Fallzahlen Gruppenunterschiede nicht aussagekräftig sind. Dies könnte sich natürlich durch die Zusammenführung mehrerer Datensätze ändern. In den anderen Bereichen zeigt sich ein leichter Vorteil von Maximalversion 1. Deren Kategorien fassen durch ihre Konzeption weniger stark besetzte 125er Gruppen der Quell- und ALLBUS 2018 Version in 250er Kategorien zusammen und zeigen dadurch dann teilweise mehr signifikante Gruppenunterschiede, wobei keine der zusammengefassten Kategorien einem Vorzeichenwechsel unterliegt. Da bereits in Minimalversion 2 gröber zusammengefasst wird, zeigen sich hier teilweise signifikante Unterschiede bestimmter Einkommensbereiche zur Referenzkategorie und Vorzeichenwechsel einzelner zusammengefasster Einkommenskategorien im Vergleich mit der Quellversion. Jedoch sind diese Unterschiede nur selten zu finden, weshalb auch Minimalversion 2 nutzbar sein könnte. Im direkten Vergleich von Maximalversion 1 und Minimalversion 2 zeigen die Ergebnisse auch hier wie in Abschnitt 7.3.4.1 einen leichten Vorteil von Maximalversion 2.

7.3.5 Zusammenfassung und Empfehlung

Im theoriegeleiteten Ansatz zeigen sich leichte Vorteile von Maximalversion 1 gegenüber Minimalversion 2, und Minimalversion 1. Auch gegenüber dem ALLBUS 2018 Schema kann Maximalversion 1 teilweise positive Akzente setzen. In einer weiteren Überarbeitungsrunde sollte darüber nachgedacht werden den Einkommensbereich von 500 bis unter 1000 Euro feiner zu erfassen, da hier genügend viele Fälle für mindestens zwei Gruppen vorhanden sein sollten und dieser Bereich inhaltlich von großem Interesse sein kann. Auch könnte so der Verlust an Vorhersagekraft von Maximalversion 1 im Vergleich zur Quellversion weiter reduziert werden können, der sich in einigen Validierungsvariablen des datengeleiteten Ansatzes zeigt. Aber auch ohne diese Anpassung erscheint Maximalversion 1 derzeit bereits empfehlenswert. Außerdem sollte bedacht werden, ob zusätzliche Standardvariablen zum Äquivalenzeinkommen und zum relativen Einkommen (bspw. Einkommensdezile) entwickelt werden sollten, und wie die offenen und geschlossenen Antworten zusammenzuführen sind: Alternativ zu einer Kategorisierung der offenen Angaben können für die geschlossenen Angaben die Kategorienmitten verwendet werden. Zu guter Letzt wäre auch eine lineare Modellierung von Einkommenseffekten möglich, welche wieder zu anderen Ergebnissen führen könnte.

7.4 Stellung im Beruf

7.4.1 Definition

Die Stellung im Beruf stellt in erster Linie eine Grobklassifikation sozialrechtlicher Erwerbssituationen dar. Durch die Ausdifferenzierung der groben Kategorien der Stellung im Beruf wird vor allem die Autonomie der Tätigkeit und soziale Lage abgebildet (Mayer 1979).

7.4.2 Relevanz und Nutzungskontext

Die Stellung im Beruf hängt stark mit Bildung und Einkommen zusammen, da bestimmte Positionen ein bestimmtes Maß an Bildung und Einkommen voraussetzen bzw. bedingen (Hoffmeyer-Zlotnik, 2003, S. 115 f).

Die Stellung im Beruf kann wie von Stringhini (2017) als Indikator für sozioökonomischen Status genutzt werden. Die Autoren können einen ebenso starken Wirkmechanismus des sozioökonomischen Status auf die Mortalität von Menschen zeigen, wie Rauchen, Alkoholkonsum, erhöhte Blutwerte, Übergewicht, Diabetes und nicht ausreichende physische Bewegung(ebd.). Dugravot et al. (2020) kommen

zu ähnlichen Ergebnissen. Demnach hat der sozioökonomische Status, gebildet über die Stellung im Beruf, den stärksten Effekt beim Übergang von Gesundheit zu einem Status von Multimorbidität, Gebrechlichkeit oder Behinderung (ebd.). Da für die Stellung im Beruf z.T. lange Zeitreihen für zwei Generationen vorliegen, kann diese Variable auch für Analysen zur Veränderung der sozialen Mobilität im Zeitverlauf verwendet werden (vgl. Pollak & Walter, 2004).

Jedoch wird die Stellung im Beruf nicht häufig als Indikator für den sozioökonomischen Status verwendet, da Angaben zum genauen Beruf hierfür besser geeignet und – insbesondere in den Sozialwissenschaften – entsprechend häufiger zu finden sind. Entsprechend werden z.B. der internationale sozioökonomische Index zur Messung des sozialen Status (ISEI) (vgl. (Ganzeboom et al., 1992; Ganzeboom & Treiman, 1996) oder das EGP-Klassenschema (Erikson et al., 1979) aus ISCO-Codes hergeleitet. Wenn der Beruf jedoch nicht detailliert erfasst und codiert werden kann, ist die Stellung im Beruf ein Weg, zumindest in vereinfachter Art und Weise statusrelevante Informationen zu erfassen.

7.4.3 Spezifikation und Umsetzung der Standardvariable

Anhand des Vergleichs von Schneider et al. (2022) wurden Vorschläge für eine Maximalversion und zwei Minimalversionen erarbeitet.

Aufgrund der Ergebnisse des Vergleichs der unterschiedlichen Studien von Schneider et al. (2022) wird in der Maximalversion nicht erfasst, wie groß die landwirtschaftlich genutzte Fläche von Landwirten ist. Während insgesamt neun Studien selbstständige Landwirte erfassen, erheben nur drei die Größe der landwirtschaftlich genutzten Fläche. Konsens über eine Flächeneinteilung besteht aber nicht. Eine nach Fläche differenzierte Codierung der Landwirte ist daher schwierig (vgl. ebd., S. 41 ff.). Für die akademischen freien Berufe und andere Selbstständige wird in der Maximalversion nur erfasst, ob es Mitarbeitende gibt oder nicht. Auch hier lässt sich aufgrund der Unterschiede zwischen Studien in der Einteilung der Anzahl der Mitarbeitenden in den betrachteten Studien ein höherer Detailgrad nicht verwirklichen. Dennoch kann so immer noch zwischen Solo-Selbstständigen und anderen Selbstständigen unterschieden werden. Für die Beamten, Richter und Berufssoldaten werden die Karrierepfade zusammengefasst, für die man ein abgeschlossenes Hochschulstudium benötigt (gehobener und höherer Dienst) und Karrieren, die sich ohne Studium verfolgen lassen (einfacher und mittlerer Dienst). Für die Angestellten wird in der Maximalversion danach unterschieden, ob sie „nur“ auf Anweisung handeln oder selbstständige Tätigkeit verfolgen und Führungsaufgaben wahrnehmen. Es wird also versucht, Personen mit einem ähnlichen Autonomielevel zu kombinieren. Die Unterscheidung zwischen Angelstellten und Arbeitern hat heute in Deutschland keine institutionelle Grundlage mehr. Da viele v.a. ältere Befragte dennoch gut zwischen diesen Kategorien, die v.a. Büro- und Verkaufsberufen einerseits und Handwerks- und Produktionsberufen andererseits differenzieren, wird sie in Fragebögen und Daten nach wie vor beibehalten. Hier sind empirisch jedoch zunehmend Unschärfen zu erwarten. Die Kategorie der Arbeiter unterscheidet zwischen Un- und Angelernten einerseits und gut ausgebildeten Fach- und Führungskräften andererseits. Auch hier sind Überlegungen zu Unterschieden im Autonomielevel für diese Einteilung ursächlich. Durch dieses gleichmäßige Vorgehen bei Beamten, Angestellten und Arbeitern können die Variablen zur Stellung im Beruf aus 5 von 11 von Schneider et al. (2022) betrachteten Studien harmonisiert werden. Die bis zu 5 im Vergleich von Schneider et al. (2022) spezifizierten Ausbildungsformen werden in der Maximalversion in drei Kategorien zusammengeführt. Lehrlinge, Beamtenanwärter sowie Praktikanten und Volontäre bilden jeweils eine eigene Kategorie. Dies erfolgt auf Grundlage von Überlegungen zu Gehältern, Ausbildungsdauer und Berufsschul-Anteilen und konkreten Tätigkeiten in den jeweiligen Ausbildungsformen. Durch dieses Vorgehen können 3 Studien, ALLBUS, Mikrozensus und NEPS, zusammengeführt werden, da nur diese Beamtenanwärter erfassen. Mit der in allen von Schneider et al. (2022) miteinander verglichenen Studien enthaltenen Kategorie der mithelfenden Familienangehörigen ergeben sich insgesamt 15 Kategorien für die Maximalversion. Die Differenzierung dieser für eine robuste Analyse meist zu kleine Gruppe könnte von der Zusammenführung unterschiedlicher Datensätze besonders profitieren.

Die 11 von Schneider et al. (2022) miteinander verglichenen Studien erfassen wie dargestellt einzelne Kategorien wie der ALLBUS 2018, effektiv ist der ALLBUS aber die einzige der verglichenen Befragungen, die alle für die Maximalversion vorgeschlagenen Kategorien befüllen kann. Eine weitere Vereinfachung des Detailgrads erscheint daher notwendig.

Entsprechend der Überlegungen zur Maximalversion wird der Detailgrad der Maximalversion in Minimalversion 2 reduziert. Es wird nur noch erfasst, in welchem Bereich bzw. in welcher sozialrechtlichen Grobkategorie eine befragte Person tätig ist. Es wird nicht mehr erfasst, ob Mitarbeiter vorhanden sind (akademisch freie und andere Selbstständige), welche Laufbahn verfolgt wird (Beamte, Richter, Berufssoldaten), welche Art von Tätigkeit ausgeübt wird (Angestellte) oder wie Arbeiter ausgebildet sind. Lehrlinge, Beamtenanwärter, Praktikanten und Volontäre werden gemeinsam in einer Ausbildungs-Kategorie erfasst. Mit den bereits in der Maximalversion zusammengefassten Landwirten und den mithelfenden Familienangehörigen verbleiben insgesamt 8 Kategorien. Minimalversion 2 kann von 9 von 11 von Scheider et al. (2022) betrachteten Studien gebildet werden. Hier gehen aber offensichtlich viele der hierarchiebezogenen Informationen verloren, die die Stellung im Beruf zu einem Indikator für den sozio-ökonomischen Status machen.

Der Detailgrad von Minimalversion 2 wird in der Minimalversion 1 noch einmal deutlich auf drei Kategorien reduziert. Die Gruppe der Selbstständigen umfasst selbstständige Landwirte, akademisch freie Berufe und andere Selbstständige. Die abhängig Beschäftigten werden von den Beamten, Richtern, Berufssoldaten, Angestellten, Arbeitern sowie Personen in Ausbildung gebildet. Die Gruppe der mithelfenden Familienangehörigen bleibt auch in dieser Version bestehen, da sie von allen von Schneider et al. (2022) betrachteten Studien differenziert wird. Außerdem hat sie sowohl Eigenschaften der Selbstständigen als auch Eigenschaften der abhängig Beschäftigten, so dass nicht klar wäre, mit welcher dieser beiden Kategorien sie zusammengefasst werden sollte. Minimalversion 1 kann von allen von Schneider et al. (2022) betrachteten Studien gebildet werden, erinnert aber nur noch entfernt an die Quellvariable zur Stellung im Beruf.

Der direkte Vorteil von Maximalversion 1, Minimalversion 2 und Minimalversion 1 gegenüber der sehr detaillierten Variable zur Stellung im Beruf des ALLBUS ist die deutliche Reduktion von Kategorien mit einer Zellbesetzung von $n < 30$. Von insgesamt 34 Kategorien gibt es im ALLBUS 2018 insgesamt 18 Kategorien (53%) mit einer für eine inhaltliche Auswertung zu geringen Zellbesetzung. In Maximalversion 1 reduziert sich diese Anzahl auf 4 von 15 (27%), in Minimalversion 2 auf 2 von 8 (25%) und in Minimalversion 1 trifft dies auf 1 von 3 Kategorien zu. Nur die Kategorie der mithelfenden Familienangehörigen ist in jeder Version mit $n=7$ zu klein.

Die Standardvariable für die Stellung im Beruf wird folgendermaßen spezifiziert:

Variablenname: x_occPos

Variablenlabel DE: Jetzige (oder letzte) Stellung im Beruf, Current (or last) Occupational Position

Alle vorgeschlagenen Versionen lassen sich mit ALLBUS-Daten für die jetzige Stellung im Beruf (dw01) und letzte Stellung im Beruf (dw01a) bei aktuell nicht Erwerbstätigen bilden. Tabelle 7.10 zeigt die Zuordnung der vorgeschlagenen Versionen der Standardvariable zu den ALLBUS-Kategorien.

Tabelle 7.10: Entwürfe für Standardvariablen zur Stellung im Beruf

ALLBUS 2018 (Quellversion; dw01 und dwo1a)		Maximalversion 1	Minimalversion 2	Minimalversion 1
Codes	Value labels	Value labels	Value labels	Value labels
	Selbstständiger Landwirt mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche von	Selbstständiger Landwirt	Selbstständiger Landwirt	Selbstständig
10	bis unter 10 ha			
11	10 ha bis unter 20 ha			
12	20 ha bis unter 50 ha			
13	50 ha und mehr			
65	Genossenschaftsbauer	Akademischer freier Beruf	Akademischer freier Beruf	
	Akademischer freier Beruf (z.B. Arzt mit eigener Praxis, Rechtsanwalt)	- ohne Mitarbeiter		
14	ohne Mitarbeiter	Akademischer freier Beruf		
15	1 Mitarbeiter	- mit Mitarbeitern		
16	2 bis 9 Mitarbeiter	Selbstständiger in Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung u.a.	Selbstständiger in Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung u.a.	
17	10 Mitarbeiter und mehr			
	Selbstständiger in Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung u.a.			
20	ohne Mitarbeiter			
21	1 Mitarbeiter			
22	2 bis 9 Mitarbeiter	Selbstständiger in Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung u.a.	Selbstständig	
23	10 bis 49 Mitarbeiter			
24	50 Mitarbeiter und mehr			
	Beamter / Richter / Berufssoldat			Beamter, Richter, Berufssoldat
40	Beamte im einfachen Dienst (bis einschl. Oberamtsmeister)	- einfacher und mittlerer Dienst		
41	Beamte im mittleren Dienst (vom Assistenten bis einschl. Hauptsekretär / Amtsinspektor)	Beamter, Richter, Berufssoldat		
42	Beamte im gehobenen Dienst (vom Inspektor bis einschl. Oberamtmann / Oberamtsrat)	- gehobener und höherer Dienst		
43	Beamte im höheren Dienst, Richter (vom Regierungsrat aufwärts)	Angestellte	Angestellte	Abhängig beschäftigt
	Angestellter			
51	Angestellte mit einfacher Tätigkeit (z.B. Verkäufer, Kontorist, Stenotypistin)			
52	Angestellte, die schwierige Aufgaben nach allgemeiner Anweisung selbstständig erledigen (z.B. Sachbearbeiter, Buchhalter, technischer Zeichner)			
53	Angestellte, die selbständige Leistungen in verantwortungsvoller Tätigkeit erbringen oder begrenzte Verantwortung für die Tätigkeit anderer tragen (z.B. wissenschaftlicher Mitarbeiter, Prokurist, Abteilungsleiter)			
54	Angestellte mit umfassenden Führungsaufgaben und Entscheidungsbefugnissen (z.B. Direktor, Geschäftsführer, Vorstand größerer Betriebe und Verbände)			
50	Industrie- und Werkmeister im Angestelltenverhältnis			

	Arbeiter	Arbeiter - Un- und angelernt	Arbeiter	
60	Ungelernte Arbeiter			
61	Angelernte Arbeiter	Arbeiter - Gelernte, Facharbeiter, Vorarbeiter, Kolonnenführer, Brigadier, Meister, Poliere		
62	Gelernte und Facharbeiter			
63	Vorarbeiter, Kolonnenführer, Brigadier			
64	Meister / Poliere	Kaufmännische, Verwaltungs-, Gewerbliche, Haus-/Landwirtschaftliche Lehrlinge	In Ausbildung	
	In Ausbildung			
70	Kaufmännische / Verwaltungslehrlinge			
71	Gewerbliche Lehrlinge			
72	Haus-/Landwirtschaftliche Lehrlinge			
73	Beamtenanwärter / Beamte im Vorbereitungsdienst	Beamtenanwärter / Beamte im Vorbereitungsdienst		
74	Praktikanten / Volontäre	Praktikanten / Volontäre		
30	Mithelfender Familienangehöriger	Mithelfender Familienangehöriger	Mithelfender Familienangehöriger	Mithelfender Familienangehöriger

7.4.4 Ergebnisse der Validierungsanalysen

7.4.4.1 Datengeleiteter Ansatz

Die datengeleitete Validierung der Entwürfe für Standardvariablen zur Stellung im Beruf basiert auf 112 der 189 Variablen aus dem Validierungsvariablenpool, in denen die Quellversion jeweils mehr als 1% der Varianz erklärt. In Tabelle 7.11 ist anhand der mittleren prozentualen Differenzen im partiellen adjustierten R^2 über die 112 Validierungsvariablen hinweg dargestellt, wie viel Information in den verschiedenen Versionen im Vergleich zur Quellversion erhalten bleibt. In Anhang 4 berichten wir für alle 112 einbezogenen Validierungsvariablen die partiellen adjustierten R^2 aller Versionen der Standardvariablen, auf denen die Ergebnistabelle und -grafiken basieren.

Tabelle 7.11: Stellung im Beruf: Erhalt an Vorhersagekraft über alle 112 Validierungsvariablen hinweg

Versionen der Standardvariablen	Anzahl Kategorien	Mittlere prozentuale Differenzen im partiellen adjustierten R^2
ALLBUS 2018 (Quellversion)	33	100.00% (Referenz)
Maximalversion 1	15	65.72 %
Minimalversion 2	8	48.45 %
Minimalversion 1	3	6.77%

Tabelle 7.11 zeigt, dass in der Maximalversion mit der Reduktion von 33 auf 15 Kategorien im Vergleich zur Quellversion im Mittel ca. 34% der Information verloren geht. Die weitere Reduktion auf 8 Kategorien durch das Zusammenfassen von Differenzierungen innerhalb der verschiedenen Oberkategorien in Minimalversion 2 geht mit einem mittleren Verlust an Vorhersagekraft von ca. 52% im Vergleich zur Quellversion einher. Das weitere Zusammenfassen in 3 grobe Kategorien in Minimalversion 1 (selbstständig, abhängig beschäftigt, mithelfende/r Familienangehörige/r) geht mit einem erheblichen mittleren Verlust an Vorhersagekraft von ca. 93% im Vergleich zur Quellversion einher.

In Abbildung 7.8 sind die Verteilungen der partiellen adjustierten R^2 für die verschiedenen Versionen der Standardvariablen dargestellt. Die Abbildung bildet den Wertebereich von $.000 \leq R^2 \leq .050$ ab, in dem für die Quellversion 103 der 112 Validierungsvariablen liegen (die 9 weiteren Validierungsvariablen *isei08c*, *siops08c*, *inc*, *di08*, *hhinc*, *di07*, *S16_1*, *I006* und *id03* liegen im Wertebereich $.056 \leq R^2 \leq .333$, wo die Kurven praktisch auf der X-Achse liegen, da es nur so wenige Variablen sind). Die auf Kerndichteschätzungen basierenden Verteilungen sind ähnlich wie Histogramme (also diskrete Häufigkeitsverteilungen) zu interpretieren: Je weiter links das Maximum einer Verteilung liegt, je steiler die Verteilung rechts des Maximums abfällt und je weniger die Verteilungskurve weiter rechts nochmals ansteigt, desto kleiner fallen die partiellen adjustierten R^2 innerhalb des betrachteten Wertebereichs aus und desto geringer die Validität der betrachteten Version der Standardvariablen.

Abbildung 7.8: Stellung im Beruf: Verteilungen der partiellen adjustierten R^2 der verschiedenen Versionen im unteren und mittleren Wertebereich

Analog zu den in Tabelle 7.11 und Abbildung 7.9 berichteten Ergebnissen zeigt die Minimalversion 1 die geringste Validität, gefolgt von Minimalversion 2, Maximalversion und Quellversion, die die höchste Validität aufweist. Dabei liegt der größte Unterschied in der Validität zwischen Minimalversion 1 und Minimalversion 2.

Im Liniendiagramm in Abbildung 7.9 sind für die 10 Validierungsvariablen, in denen die Quellversion die meiste Varianz erklärt, die prozentualen Verluste im partiellen adjustierten R^2 in allen Versionen im Vergleich zur Quellversion dargestellt. Die Verluste an Vorhersagekraft über die verschiedenen Versionen der Standardvariablen verlaufen in den 10 empirisch relevantesten Validierungsvariablen fast gleichförmig: Die zehn Linien verlaufen fast parallel und fallen dabei ungefähr linear ab. Während sich die Validierungsvariablen bei Maximalversion 1 zwischen ca. 50 und 85% auf der Ordinate (sprich Erhalt an Vorhersagekraft im Vergleich zur Quellversion) ansiedeln, befinden sie sich bei Minimalversion 2 zwischen ca. 30 und 60% und clustern bei Minimalversion 1 zwischen ca. 0 und 10%. Dabei ragt keine der Top10 Validierungsvariablen entscheidend aus dem allgemeinen Trend heraus.

Abbildung 7.9: Stellung im Beruf: Verlust an Vorhersagekraft in den 10 empirisch relevantesten Validierungsvariablen

Im Ergebnis zeigt der datengeleitete Ansatz einen deutlichen Verlust an Vorhersagekraft aller Vorschläge einer Standardvariable mit dem Absinken der Anzahl der Kategorien. Immerhin kann durch die geringe Anzahl an Kategorien der Vorschlagsversionen der Anteil an Kategorien, der mit weniger als 30 Personen besetzt ist, erheblich gesenkt werden.

7.4.4.2 Theoriegeleiteter Ansatz

Für den theoriegeleiteten Ansatz zur Validierung der Vorschläge einer Standardvariable für die Stellung im Beruf wurden drei Variablen ausgewählt. Da Charakteristika des Berufs und des sozioökonomischen Status sowohl Risiko- als auch Schutzfaktoren für die Gesundheit darstellen, wurde die subjektive Einschätzung zum Gesundheitsstand der Befragten (I027) ausgewählt. Für den Bereich der objektiven Sozialstruktur wurde der Sozioökonomische Status des Berufs (ISCO-08) nach dem International Socio-Economic Index of Occupational (ISEI) nach Ganzeboom für den derzeitigen Beruf (isei08) bzw. für Personen ohne derzeitigen Beruf der ISEI des letzten Berufs (isei08a) gewählt. Für den Bereich der

subjektiven Sozialstruktur wurde die Selbsteinstufung der Befragten in einer Oben-Unten Skala (id03) gewählt. Die Ergebnisse sind in Anhang 5 dargestellt. Für die beiden letzten Variablen ist zu erwarten, dass eine Reduktion der Stellung im Beruf auf die Oberkategorien mit großen Validitätsverlusten einhergeht, da der soziale Status ja vor allem mit der Autonomie der Tätigkeit und Verantwortung für andere Beschäftigte zusammenhängt, und nicht so sehr mit den sozialrechtlichen Oberkategorien.

Die Überprüfung der vorgeschlagenen Versionen anhand der subjektiven Einschätzung des Gesundheitszustands der Befragten zeigt in der Quellversion nur wenige signifikante Unterschiede der einzelnen Berufspositionen zur Referenzkategorie der Angestellten, die schwierige Aufgaben nach allgemeiner Anweisung selbstständig erledigen.³⁰ Es zeigt sich aber im Durchschnitt eine signifikant schlechtere gesundheitliche Einschätzung der Gruppe der Arbeiter im Vergleich zu jeweiligen Referenzkategorie. Eine der wenigen spezifischen Gruppen, Angestellte mit einfachen Tätigkeiten, die im Mittel eine signifikant schlechtere Einschätzung als die Referenzkategorie zeigen, werden jedoch mit dieser bereits in der Maximalversion zusammengefasst. Ebenso werden Beamte im höheren Dienst, die im Mittel zu einer niedrigeren Einordnung als Personen der Referenzkategorie tendieren, sowie Beamte im höheren Dienst, die sich im Mittel signifikant höher als die Referenzkategorie einordnen in der Maximalversion kombiniert. Bereits diese Kombinationen machen die Nutzung der Maximalversion unratsam. In Minimalversion 2 und Minimalversion 1 kommen weitere im Mittel ungleiche Gruppen hinzu. Im Kontext der subjektiven Einschätzung des Gesundheitszustands der Befragten ist daher keiner der drei Vorschläge zufriedenstellend.

Die Überprüfung der vorgeschlagenen Versionen anhand des ISEI des derzeitigen oder vergangenen Berufs zeigt exemplarisch an der Referenzkategorie problematische Kombinationen gegenteilig gerichteter signifikanter Gruppenunterschiede. Angestellte mit einfacher Tätigkeit zeigen im Mittel einen signifikant niedrigeren ISEI als Personen im Durchschnitt der Referenzkategorie, werden aber bereits in Maximalversion zusammengefasst. Angestellte mit selbstständigen Leistungen in verantwortungsvoller Tätigkeit und Angestellte, mit umfassenden Führungsaufgaben, zeigen in der Quellversion im Mittel signifikant höhere ISEI-Werte als die Referenzkategorie und den Angestellten mit einfacher Tätigkeit, werden mit diesen aber in Minimalversion 2 in einer allgemeine Angestellten-Kategorie zusammengeführt. Daher erscheint hier auch Minimalversion 2 nicht von Vorteil. Entsprechend ist auch Minimalversion 1 noch problematischer, da hier zusätzlich noch die Angestellten in mit den Arbeitern kombiniert werden, die durchgängig signifikant schlechtere ISEI-Werte zeigen, als die Angestellten. Im Ergebnis gibt es in der Maximal- und beiden Minimalversionen jeweils Kategorienkombinationen, die eine Nutzung der jeweiligen Version bei der Analyse sozialer Schichtung problematisch erscheinen lassen.

Die Überprüfung der vorgeschlagenen Versionen anhand der subjektiven Schichteinstufung auf einer Oben-Unten Skala zeigt erwartungsgemäß ein ähnliches Ergebnis. Auch hier zeigt sich anhand des Beispiels der Referenzkategorie, dass vor allem in Minimalversion 2 und Minimalversion 1 signifikant unterschiedliche Gruppen mit teilweise gegenläufigen Effekten zusammengefasst werden, wobei auch die Maximalversion davon nicht ausgenommen ist. Angestellte mit einfacher Tätigkeit ordnen sich im Gruppenmittel signifikant unterhalb der Referenzkategorie der Angestellten mit schwierigen Aufgaben ein, werden mit diesen aber in der Maximalversion zusammengefasst. Angestellte mit selbstständigen Leistungen und Angestellte mit umfassenden Führungsaufgaben ordnen sich hingegen jeweils im Durchschnitt signifikant höher ein als die Personen der Referenzkategorie, alle Angestellten werden aber in Minimalversion 2 in einer allgemeine Angestelltenkategorie kombiniert. In Minimalversion 1 werden dann noch die Arbeiter ergänzt, die sich fast durchgehend signifikant schlechter einordnen.

Zusammenfassend zeigt sich anhand des theoriegeleiteten Ansatzes zur Überprüfung der vorgeschlagenen Standardvariablen für Stellung im Beruf, dass keiner der Vorschläge eine valide Standardvariable darstellt, die als Prädiktor in Regressionsmodellen im Bereich der sozialen Schichtungsanalyse zu verwenden wäre. In allen drei dargestellten näheren Überprüfungen der vorgeschlagenen Versionen zeigen sich problematische Gruppenkombinationen für die Gruppe der Angestellten, die für die vorgeschlagenen Versionen für eine Standardvariable jedoch von großer Bedeutung sind. Die Gruppe der Angestellte

³⁰ Dies liegt daran, dass die ausgewählte Validierungsvariable aus einer ISSP-Frage resultiert, die nur einer Teilstichprobe des ALLBUS gestellt werden. Damit reicht die statistische „power“ leider nicht aus, um eine so kleinteilig differenzierte Variable wie die Stellung im Beruf zu validieren. Die Ergebnisse zu dieser Validierungsvariablen sind also mit Vorsicht zu interpretieren.

ist auch deshalb von großem Gewicht, da hier die meisten Personen verortet sind. Besonders die Kombinationen beider Minimalversionen fallen hier auf. Jedoch sind auch die Kombinationen der Maximalversion teilweise kritisch. Aus allen drei dargestellten näheren Überprüfungen der vorgeschlagenen Versionen ergibt sich, dass Angestellte mit schwierigen Aufgaben nach allgemeiner Anweisung (Referenzkategorie) eher mit Angestellten mit selbstständigen Leistungen in verantwortungsvoller Tätigkeit kombiniert werden sollten, da die Unterschiede zwischen diesen Gruppen in jedem Modell kleiner sind als zwischen Angestellten mit einfacher Tätigkeit und Angestellten der Referenzkategorie. Auch die Gruppe der Industrie- und Werkmeister im Angestelltenverhältnis ($n=25$) erscheint näher an der Gruppe der Meister und Poliere als an den höheren Angestellten. Die Gruppe der Beamten im höheren Dienst könnte in einer überarbeiteten Maximalversion von den anderen Beamtengruppen getrennt gehalten werden: In allen drei Modellen zeigt die Gruppe der Beamten im höheren Dienst andere oder stärkere Effekte als die anderen Beamtengruppen. Auch die Gruppe der Vorarbeiter, Kolonnenführer und Brigadiers könnte von den Un- und angelernten Arbeitern, sowie den gelernten und Facharbeitern getrennt werden. Insgesamt erscheint eine deutlichere Abgrenzung anhand von Autonomieniveaus notwendig als ursprünglich angenommen.

Im derzeitigen Status bedürfen basierend auf diesen Ergebnissen alle Vorschläge einer Standardvariablen für die Stellung im Beruf noch Überarbeitung.

Im theoriegeleiteten Ansatz zeigen sich weitere Nachteile. Die nähere Überprüfung der vorgeschlagenen Versionen zeigt, wie von Version zu Version die Anzahl der Kombinationen von deutlich unterschiedlichen Gruppen zunimmt.

7.4.5 Zusammenfassung und Empfehlung

Im Ergebnis kann derzeit keine der drei vorgeschlagenen Versionen einer Standardvariablen zur Stellung im Beruf empfohlen werden. Der Verlust an Vorhersagekraft ist insgesamt zu hoch. Während der datengeleitete Ansatz zeigt, dass eine deutliche Absenkung der Anzahl an Kategorien für Stellung im Beruf nicht von Vorteil ist, zeigen sich im theoriegeleiteten Ansatz konkrete Hinweise für eine zukünftige Überarbeitung.

7.5 Familienstand³¹

7.5.1 Definition

Familienstand und Kohabitation geben Aufschluss über die Position des Individuums im Kontext partnerschaftlicher Lebensgemeinschaften. Beide Merkmale beeinflussen die sozialen, emotionalen und auch ökonomischen Ressourcen des Individuums.

Der Familienstand ist ein im Personenstandsregister festgehaltener, rechtlich definierter Status. Er beschreibt, ob eine Person verheiratet oder in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft ist oder war, und wenn sie verheiratet oder in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft war, ob die Ehe oder eingetragene Lebenspartnerschaft durch Scheidung bzw. Aufhebung der Lebenspartnerschaft oder Tod des Partners bzw. der Partnerin beendet wurde. Obwohl sich die genauen rechtlichen Regelungen von Land zu Land unterscheiden, sind diese Kategorien international gültig (United Nations, 2017, S. 201).

In den letzten 25 Jahren gab es einige gesetzliche Änderungen, die dieses Merkmal betreffen. 2001 wurde die eingetragene Lebenspartnerschaft für homosexuelle Paare eingeführt und seit Oktober 2017 haben homosexuelle Paare das Recht auf eine reguläre Eheschließung („Ehe für alle“; Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts; §1353 BGB). Bestehende eingetragene Lebenspartnerschaften können seither auf Antrag in eine Ehe umgewandelt werden, jedoch ist diese Umwandlung nicht zwingend (§20a LpartG). Daher bleiben die Antwortkategorien, die eingetragene Lebenspartnerschaften betreffen, relevant.

Das Vorliegen der rechtlichen Beziehungsform der Ehe kann von der tatsächlich „gelebten“ Beziehungssituation abweichen: Nichteheleiche Lebensgemeinschaften stellen eine heute häufig anzutreffende Vorstufe oder Alternative zur Ehe dar. Die gelebte Beziehungssituation wird durch den Familienstand nicht abgebildet. Daher wird der Familienstand häufig gemeinsam mit dem Merkmal der Kohabitation betrachtet. Das Merkmal Kohabitation erfasst, ob eine (unverheiratete oder von Ehepartner bzw. -partnerin getrennte) Person mit einem Partner bzw. einer Partnerin in einem Haushalt zusammenlebt. Kohabitation beschreibt damit nicht einen rechtlichen, sondern einen de-facto Status.

7.5.2 Relevanz und Nutzungskontext

Für Forschung zu Fertilität sind Familienstand und Kohabitation zentrale Prädiktoren. Heirat, Trennung und Scheidung sind ebenfalls Forschungsgegenstände der Familiensoziologie, welche beispielsweise Fragen zur Entwicklung, Qualität und Stabilität von Partnerschaften und Ehen zu beantworten sucht und Risikofaktoren für Trennungen und Scheidungen ausfindig machen möchte (Schulz et al., 2021). Für die familiensoziologische Forschung sind einzelne Ausprägungen des Merkmals Familienstand somit sowohl zentrale unabhängige als auch abhängige Variablen.

Zudem beeinflussen Familienstand und das Zusammenleben mit einem Partner oder einer Partnerin verschiedene Lebensbereiche. Daher sind diese Merkmale für viele Fragestellungen jenseits der Familiensoziologie als unabhängige Variablen relevant. Paare, insbesondere wenn sie zusammenleben, sind weniger ökonomischen Risiken ausgesetzt als Einzelpersonen. Verheiratete Paare werden in Deutschland durch das Ehegattensplitting zusätzlich steuerlich entlastet. Der Wegfall dieser Ressourcen durch Scheidung oder Tod stellt ein potenziell einschneidendes Ereignis dar. Häufig hat dies starke wirtschaftliche Auswirkungen, die jedoch für Frauen und Männer ungleich verteilt sind. So sind Frauen nach einem solchen Ereignis häufiger von Armut bedroht als Männer (Andreß, 2003; Andreß & Lohmann, 2001). Daher sind Unterschiede im und Änderungen des Familienstands, häufig gemeinsam mit dem Geschlecht, wichtige Faktoren sozioökonomischer Analysen.

Auch in den Forschungsfeldern der sozialen Netzwerke und der Gesundheit ist der Familienstand ein wichtiger Prädiktor. Die Forschung hat beispielsweise positive Effekte der Ehe auf Gesundheit und Lebenserwartung festgestellt (Brockmann & Klein, 2004; Goldman et al., 1995a, 1995b; Hu & Goldman, 1990; Klein, 1993) und auch eine längere Lebenserwartung (Hu & Goldman, 1990; Klein, 1993; Manzoli et al., 2007). Dies wird dadurch erklärt, dass die Ehe einen gesünderen Lebensstil anregt,

³¹ Die Standardvariable „Familienstand“ findet sich mit umfangreichen ergänzenden Informationen auf ZIS unter <https://zis.gesis.org/DoiId/zis334> (Schneider et al., 2023).

Ressourcen schafft, kritische Lebensereignisse mildert und emotionale Unterstützung bietet (Brockmann & Klein, 2004).

Es zeigt sich jedoch auch, dass bereits eine Kohabitation einen positiven Effekt auf die Lebenserwartung hat, wobei der Effekt sogar stärker sein kann als bei verheirateten Paaren (Drefahl, 2012). Durch immer spätere Eheschließungen im Lebensverlauf (Destatis, 2023a) und einen stetig wachsenden Anteil von Personen, die noch nie verheiratet waren (Destatis, 2023b), sollte Kohabitation eine immer wichtigere Rolle in der Auswertung unterschiedlicher Risiken und Chancen von Befragten spielen, die in der Vergangenheit größtenteils über den Familienstand abgedeckt werden konnten.

7.5.3 Spezifikation der Standardvariablen

Tabelle 7.12 zeigt die Spezifikation der Standardvariable Familienstand.³²

Tabelle 7.12: Spezifikation der Standardvariable Familienstand

Variablenname	Variablenlabel DE	Variablenlabel EN
x_mrtlsts	Familienstand	Marital status

Bezüglich der Codierung wurden ausgehend von den „Demographischen Standards“ drei Vorschläge für Standardvariablen entwickelt, die sich in ihrem Detailniveau unterscheiden (Maximalversion: 5 Kategorien, Minimalversion 2: 4 Kategorien, Minimalversion 1: 2 Kategorien). Diese sind in Tabelle 7.13 dargestellt. Die Quellversion im ALLBUS entspricht weitestgehend der Empfehlung der „Demographischen Standards“ (Hoffmeyer-Zlotnik et al., 2016).

Die von uns vorgeschlagene Maximalversion beruht auf der Annahme, dass die beschriebene positive Wirkung einer rechtlich bindenden Partnerschaft unabhängig davon sein sollte, ob diese homo- oder heterosexuell ist. Außerdem sind die Kategorien der „eingetragenen Lebenspartnerschaft“ seit der Einführung der „Ehe für alle“ kein ausreichender Indikator mehr für das Vorliegen einer gleichgeschlechtlichen Beziehung: wer gleichgeschlechtliche von heterosexuellen Partnerschaften differenzieren möchte, muss dazu eine eigene Frage im Fragebogen vorsehen oder (z.B. im Rahmen der Erfassung der Haushaltszusammensetzung) nach dem Geschlecht des Partners bzw. der Partnerin fragen. Daher werden in der vorgeschlagenen Maximalversion alle Kategorien, die eingetragene Lebenspartnerschaften betreffen, mit den entsprechenden Kategorien für Ehe zusammengeführt. Für die Gruppe der Verheirateten bzw. Verpartnerten wird unterschieden, ob Befragte mit dem Partner bzw. der Partnerin zusammenleben oder getrennt sind. Die Unterscheidung der verschiedenen Gruppen nicht verheirateter Personen in der Maximalversion ergibt sich aus der Überlegung, dass die ökonomische Situation z.B. aufgrund von Unterhaltspflichten für geschiedene Personen oder Rentenansprüchen durch verstorbene Partner oder Partnerinnen eine andere sein sollte, als wenn man nie verheiratet oder verpartnert war. Auch sozial und emotional unterscheiden sich die Implikationen dieser unterschiedlichen Wege der Beendigung einer Ehe. Durch dieses Vorgehen entstehen in der Maximalversion 5 Kategorien. Alle 11 in Schneider et al (2022) miteinander verglichenen Studien können diese Maximalversion bilden (vgl. ebd., S. 73 ff.). Diese fünf Kategorien sind auch international in Gebrauch (United Nations, 2017, S. 201).

In Minimalversion 2 wird die Gruppe der Verheirateten zusammengefasst, d.h. es wird nicht mehr berücksichtigt, ob verheiratete Personen zusammenleben oder getrennt sind, entsprechend des für den internationalen Vergleich vorgesehenen Index der „Demographischen Standards“ (Hoffmeyer-Zlotnik et al., 2016, S. 82). Dies beruht auf der Überlegung, dass sie dem rechtlichen Status nach noch verheiratet sind, und dass mglw. selbst verheiratete Personen, die getrennt leben, immer noch einen stärkeren Effekt aufeinander haben als Personen, die geschieden oder verwitwet sind. Außerdem ist es möglich, dass Studien nicht zwischen diesen beiden Gruppen differenzieren, und die Standardvariable Familienstand somit nur auf diesem Aggregationsniveau hergeleitet werden kann. Durch dieses Vorgehen reduziert sich die Anzahl der Kategorien in der Minimalversion 2 auf vier.

³² Für Kohabitation wurde eine Standardvariable entwickelt und auf [ZIS](#) publiziert. Da es sich bei dieser Variable um eine binäre Variable handelt, wurde diese keiner Validierung unterzogen und wird entsprechend in diesem Kapitel nur im Theorieteil mitbehandelt.

Tabelle 7.13: Spezifikation der Standardvariablen für Familienstand und deren Zuordnung zu den Kategorien der „Demographischen Standards“ und des ALLBUS 2018

Demographische Standards 2016	ALLBUS 2018	Maximalversion	Minimalversion 2	Minimalversion 1
Value labels	Value labels	Value labels	Value labels	Value labels
A Verheiratet und lebe mit meinem/meiner Ehepartner/-in zusammen	A: Verheiratet und leben mit Ihrem Ehepartner zusammen	Verheiratet (auch eingetragene gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft), zusammenlebend	Verheiratet (auch eingetragene gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft)	Verheiratet
A1 In eingetragener Lebenspartnerschaft zusammenlebend (gleichgeschlechtlich)	F: Eingetragene Lebenspartnerschaft, zusammenlebend			
B Verheiratet und lebe von meinem/meiner Ehepartner/-in getrennt	B Verheiratet und leben getrennt	Verheiratet (auch eingetragene gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft), getrennt lebend		
F Eingetragene Lebenspartnerschaft, getrennt lebend (gleichgeschlechtlich)	G Eingetragene Lebenspartnerschaft, getrennt lebend			
D Geschieden	D: Geschieden	Geschieden (auch eingetragene gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft aufgehoben)	Geschieden (auch eingetragene gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft aufgehoben)	Nicht verheiratet
G Eingetragene Lebenspartnerschaft aufgehoben (gleichgeschlechtlich)	J: Eingetragene Lebenspartnerschaft aufgehoben			
E Verwitwet	C: Verwitwet	Verwitwet (auch eingetragene/r gleichgeschlechtliche/r Lebenspartner/in verstorben)	Verwitwet (auch eingetragene/r gleichgeschlechtliche/r Lebenspartner/in verstorben)	
H Eingetragene/r Lebenspartner/-in verstorben (gleichgeschlechtlich)	H: Eingetragener Lebenspartner verstorben			
C Ledig	E: Ledig	Ledig	Ledig	

Die Unterscheidung zwischen verschiedenen aktuell nicht (mehr) verheirateten Personen wird in Minimalversion 1 aufgehoben. Hier kann nur noch differenziert werden, ob eine Person derzeit in einer rechtlich bindenden Partnerschaft ist, oder nicht. Durch dieses Vorgehen reduziert sich die Anzahl der Kategorien in Minimalversion 1 auf zwei.

Die „Demographischen Standards“ (Hoffmeyer-Zlotnik, 2016) und der ALLBUS 2018 unterscheiden für das Merkmale Familienstand 9 Kategorien. Davon beziehen sich vier Kategorien auf eingetragene Lebenspartnerschaften. Somit werden die Kategorien „verwitwet“, „geschieden“, „verheiratet und getrennt lebend“ sowie „verheiratet und zusammenlebend“ für homosexuelle (eingetragene Lebenspartnerschaft) und heterosexuelle Paare (Ehe) getrennt voneinander erfasst. Alle drei vorgeschlagenen Standardvariablen lassen sich entsprechend aus ALLBUS-Daten und allen mit den „Demographischen Standards“ erhobenen Daten herleiten. Jedoch gibt es z.B. in den die Kategorien „Eingetragener Lebenspartner verstorben“ und „Eingetragene Lebenspartnerschaft aufgehoben“ im ALLBUS 2018 keine Fälle.

7.5.4 Ergebnisse der Validierungsanalysen

Die Versionen für die Standardvariable Familienstand wurden anhand der in Kapitel 6 beschriebenen Daten und Methoden validiert.

7.5.4.1 Datengeleiteter Ansatz

Die datengeleitete Validierung der Standardvariablen zu Familienstand basiert auf 45 der 189 Variablen aus dem Validierungsvariablenpool, in denen die Quellversion jeweils mehr als 1% der Varianz erklärt. In Anhang 3 berichten wir für alle 45 einbezogenen Validierungsvariablen die partiellen adjustierten R^2

aller Versionen der Standardvariablen, auf denen die Ergebnistabelle und -grafiken basieren. In Tabelle 7.14 ist anhand der mittleren prozentualen Differenzen im partiellen adjustierten R^2 über die 45 Validierungsvariablen hinweg dargestellt, wie viel Information in den verschiedenen Versionen im Vergleich zur Quellversion erhalten bleibt.

Tabelle 7.14: Familienstand: Erhalt an Vorhersagekraft über alle 45 Validierungsvariablen hinweg

Versionen der Standardvariablen	Anzahl Kategorien	Mittlere prozentuale Differenzen im partiellen adjustierten R^2
ALLBUS 2018 (Quellversion)	7 ^a	100.00% (Referenz)
Maximalversion	5	98.89%
Minimalversion 2	4	87.80%
Minimalversion 1	2	66.04%

^a Von den 9 Kategorien der Quellversion sind 2 im ALLBUS 2018 nicht besetzt ($n = 0$).

Tabelle 7.14 zeigt, dass das Zusammenfassen von eingetragenen Lebenspartnerschaften mit Ehen von der Quell- zur Maximalversion mit einem vernachlässigbaren Verlust an Vorhersagekraft von 1% (trotz Reduktion von 9 auf 5 Kategorien) einhergeht. Die weitere Reduktion auf 4 Kategorien durch das Zusammenfassen von zusammen und getrennt lebenden Ehe-/Lebenspartnern in Minimalversion 2 geht hingegen mit einem mittleren Verlust an Vorhersagekraft von ca. 12% im Vergleich zur Quellversion einher.³³ Die weitere Reduktion auf zwei Kategorien durch das Zusammenfassen aller nicht verheirateten Personen in Minimalversion 1 führt zu einem mittleren Verlust an Vorhersagekraft von ca. 34% im Vergleich zur Quellversion.

In Abbildung 7.10 sind die Verteilungen der partiellen adjustierten R^2 für die verschiedenen Versionen der Standardvariablen dargestellt. Die Abbildung bildet den Wertebereich von $.000 \leq R^2 \leq .055$ ab, in dem für die Quellversion 42 der 45 Validierungsvariablen liegen (die 3 weiteren Validierungsvariablen dh04, dh09 und hhinc liegen im Wertebereich $.092 \leq R^2 \leq .249$). Die auf Kerndichteschätzungen basierenden Verteilungen sind ähnlich wie Histogramme (also diskrete Häufigkeitsverteilungen) zu interpretieren: Je weiter links das Maximum einer Verteilung liegt, je steiler die Verteilung rechts des Maximums abfällt und je weniger die Verteilungskurve weiter rechts nochmals ansteigt, desto kleiner fallen die partiellen adjustierten R^2 innerhalb des betrachteten Wertebereichs aus. Dies wird als geringere Validität der betrachteten Version der Standardvariablen im Vergleich zu den anderen Versionen interpretiert. Entsprechend zeigt Minimalversion 1 (mrtlsts.min1) die geringste Validität, gefolgt von Minimalversion 2 (mrtlsts.min2), der Maximalversion (mrtlsts.max) und der Quellversion (mrtlsts.src), die die höchste Validität aufweist. In dieser Rangfolge liegt der größte Unterschied in der Validität zwischen Minimalversion 1 und 2, der zweitgrößte Unterschied zwischen Minimalversion 2 und der Maximalversion, während der Unterschied zwischen der Maximalversion und der Quellversion am geringsten ist-analog zu den in Tabelle 7.14 berichteten Ergebnissen.

³³ Ein Pretest (<http://doi.org/10.17173/pretest123>) hat ergeben, dass sich nicht nur Personen, die sich von ihrem Ehepartner getrennt haben, in letztere Kategorie einordnen, sondern auch solche, die nur (bspw. aus beruflichen Gründen) von ihrem Ehepartner räumlich getrennt leben. Trotzdem hat die Unterscheidung zwischen zusammen und getrennt lebenden Ehe- bzw. Lebenspartnern eine nicht unwesentliche Erklärungskraft.

Abbildung 7.10: Familienstand: Verteilungen der partiellen adjustierten R^2 der verschiedenen Versionen im unteren und mittleren Wertebereich

Im Liniendiagramm in Abbildung 7.11 sind für die 10 Validierungsvariablen, in denen die Quellversion die meiste Varianz erklärt, die prozentualen Verluste im partiellen adjustierten R^2 in allen Versionen im Vergleich zur Quellversion dargestellt. Bei Verwendung der Maximalversion (mrtlstts.max) als unabhängige Variable clustern alle 10 Validierungsvariablen um 100% auf der Ordinate—in der Maximalversion steckt also (fast) genauso viel Information wie in der Quellversion. Im Vergleich dazu fächern sich die Validierungsvariablen in Minimalversion 2 (mrtlstts.min2) weiter über die Ordinate auf. In Minimalversion 1 (mrtlstts.min1) ist diese Auffächerung noch stärker. Allgemein gilt: Je stärker die Auffächerung, desto heterogener ist die Validität dieser Version der Standardvariablen über die empirisch relevantesten Validierungsvariablen hinweg. Während die Maximalversion in allen 10 Validierungsvariablen ungefähr genauso viel Varianz erklärt wie die Quellversion, trifft dies in den Minimalversionen nur auf manche Validierungsvariablen zu. Für die Erklärung anderer Validierungsvariablen geht hingegen viel Information verloren. In der Erklärung folgender Variablen sind alle Versionen der Standardvariablen für Familienstand ähnlich valide: fehlende soziale Netzwerke bzw. Einsamkeit (I009_1, I009_2) sowie die objektiven (jedoch selbstberichteten) Variablen Haushaltseinkommen (hhinc) sowie Haushaltsgröße (dh04). Für diese Bereiche scheint insbesondere die Unterscheidung zwischen *verheiratet* versus *nicht verheiratet* informativ zu sein. Für die subjektive Einschätzung der eigenen wirtschaftlichen Lage (ep03), die allgemeine Lebenszufriedenheit (ls01) sowie konkrete familienbezogene

Abbildung 7.11: Familienstand: Verlust an Vorhersagekraft in den 10 empirisch relevantesten Validierungsvariablen

Variablen (J002, pp81) ist es hingegen informativ, zusätzlich zwischen zusammen und getrennt lebend verheirateten sowie geschiedenen, verwitweten und ledigen nicht verheirateten zu unterscheiden.

Im Ergebnis zeigt der datengeleitete Ansatz, dass die Maximalversion mit 5 Kategorien den Informationsgehalt der Quellversion mit 7 Kategorien fast vollständig erfasst. Auch die Minimalversion mit 4 Kategorien zeigt einen immer noch sehr niedrigen Verlust an Vorhersagekraft. Minimalversion 1 kann hingegen nicht mithalten.

7.5.4.2 Theoriegeleiteter Ansatz

Für den theoriegeleiteten Ansatz zur Validierung der Vorschläge für eine Standardvariable für den Familienstand wurden drei Validierungsvariablen ausgewählt. Dabei handelt es sich um das monatliche Haushaltsnettoeinkommen (offene und Listenangabe) (hhinc) für den Bereich der objektiven sozialstrukturellen Merkmale, die subjektive Einschätzung der Wirtschaftslage der Befragten heute (ep03) für

den Bereich der subjektiven sozialstrukturellen Merkmale und die subjektive Einschätzung des Gesundheitszustandes der Befragten (S15_2). Die Ergebnisse sind in Anhang 5 dargestellt.

Die theoretisch begründete Entscheidung, eingetragene Lebenspartnerschaften ab der Maximalversion mit ihren heterosexuellen Entsprechungen zusammenzulegen, wirkt sich auch bei näherer empirischer Betrachtung dieser drei Variablen nicht nachteilig aus. Aufgrund der geringen Zellbesetzung von $n=0$ bis $n=13$ der Kategorien der eingetragenen Lebenspartnerschaft stellt dieses Vorgehen ganz im Gegenteil sicher, dass alle resultierenden Kategorien der aggregierten Standardvariable deutlich über der Grenze von $n > 30$ liegen, ab welcher Koeffizienten überhaupt erst sinnvoll interpretiert werden sollen. Dieses Ergebnis zeigt aber auch die Grenzen des ALLBUS als Validierungsdatensatz auf, da hier nicht ausreichend viele Fälle in allen Familienstandskategorien vorliegen. Durch die Zusammenführung mehrerer Datensätze könnte hier eine ausreichend hohe Fallzahl erreicht und Unterschiede zwischen Ehen und eingetragenen Lebenspartnerschaften sichtbar werden. Dann würde eine Zusammenlegung der entsprechenden Kategorien in einer Standardvariablen das Analysepotential der zusammengeführten Daten reduzieren.

Die Überprüfung der vorgeschlagenen Versionen anhand des Haushaltsnettoeinkommens zeigt in der vorgeschlagenen Maximalversion der Standardvariable Familienstand keine problematischen Gruppenkombinationen. Wie zu erwarten verfügen Personen, die nicht in die Referenzkategorie der Verheirateten, die zusammenleben, fallen, über ein geringeres Haushaltsnettoeinkommen. Dies lässt sich über die größere Anzahl der Personen, die zum Haushaltsnettoeinkommen beitragen sowie steuerliche Vergünstigungen für verheiratete Paare erklären. In Minimalversion 2 wird die Referenzkategorie mit der Gruppe der Personen kombiniert, die verheiratet und getrenntlebend sind. Hier werden Gruppen mit signifikant unterschiedlichem Haushaltsnettoeinkommen kombiniert. Zwar ist die Gruppe der Personen, die verheiratet sind und getrennt leben ($n = 66$), im Vergleich zur Referenzkategorie ($n = 1936$) nur schwach besetzt. Der Effekt der Kombination ungleicher Gruppen auf die Vorhersagekraft des Modells ist dennoch deutlich sichtbar (8,5% vs. 9,2%). In Minimalversion 2 zeigen sich auf der Ebene der Regressionskoeffizienten jedoch nur geringe zusätzliche Verzerrungen im Vergleich zum Modell mit Minimalversion 1. Die zusätzliche Kombination dieser Gruppen in Minimalversion 1 kombiniert Gruppen mit ähnlich starken Effekten. Die einzige problematische Aggregation betrifft hier also die Verheirateten, wenn Getrenntlebende mit Zusammenlebenden in den beiden Minimalversionen zusammengefasst werden.

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Überprüfung der vorgeschlagenen Versionen anhand der subjektiven Einschätzung der Wirtschaftslage der Befragten, jedoch fällt Minimalversion 2 deutlich stärker zurück. Hier werden in den Minimalversionen 1 und 2 Kategorien mit ungleichen Effektstärken kombiniert. Insbesondere ist es wichtig, geschiedene Personen von verwitweten oder ledigen Personen zu differenzieren, da deren subjektive wirtschaftliche Lage deutlich schlechter ist. In etwas geringerem Maße gilt dies auch für (noch) verheiratete, aber getrenntlebende Personen. Beide Aggregationen führen hier zu einem viel stärkeren (relativen) Verlust der Erklärungskraft der Minimalversionen als bei der Vorhersage des Haushaltsnettoeinkommens (siehe auch Abbildung 7.11).

Die Überprüfung der vorgeschlagenen Versionen anhand des Gesundheitszustands der Befragten ergibt hingegen ein anderes Bild. Hier zeigt sich im Mittel kein Unterschied innerhalb der Gruppe der Verheirateten, d.h. zwischen denen, die zusammenleben und denen, die getrennt leben. Entsprechend unkritisch ist die Zusammenlegung der Verheirateten in den Minimalversionen. Auch die Kategorie der Verwitweten zeigt im Mittel keinen Unterschied zur Referenzkategorie. Die Gruppen der geschiedenen und der ledigen zeigen hingegen deutlich schlechtere Einschätzungen des Gesundheitszustands im Vergleich zur Referenzkategorie. Minimalversion 2, in der die Gruppen der nicht-verheirateten separat bleiben, zeigt hier also keine Probleme. In Minimalversion 1 werden hingegen ungleiche Gruppen miteinander kombiniert, die zudem jeweils groß genug sind, um belastbare Hinweise auf die Grundgesamtheit zu liefern.

Im Ergebnis zeigt der theoriegeleitete Ansatz, dass die Maximalversion über die Validierungsvariablen hinweg theoretisch erwartbare Effekte zeigt. Dabei zeigen die geringen Zellbesetzungen von $n = 0$ bis $n = 13$ der Kategorien der eingetragenen Lebenspartnerschaft den Vorteil der Maximalversion gegenüber der Quellversion für kleinere Datensätze, da so alle resultierenden Kategorien der aggregierten Standardvariable deutlich über der Grenze von $n > 30$ liegen, ab der Koeffizienten überhaupt erst sinnvoll

interpretiert werden sollen (Felderer et al., 2022). Daher ist es anhand von ALLBUS-Daten aber auch gar nicht möglich zu prüfen, ob die Maximalversion im Vergleich zur Quellversion problematische Aggregationen vornimmt. Die Minimalversionen leiden hingegen eindeutig unter der Zusammenfassung disparater Kategorien, sei es die Zusammenlegung der Verheirateten wie beim Haushaltseinkommen und der Wirtschaftslage der Befragten oder der nicht Verheirateten wie beim Gesundheitszustand der Befragten.

7.5.5 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Aufgrund der dargestellten Validierungsergebnisse empfehlen wir den Einsatz der Maximalversion, wenn eine Differenzierung eingetragener Lebenspartnerschaften nicht von Belang oder wegen zu geringen Fallzahlen nicht möglich ist. Wenn ein Höchstmaß an Detailschärfe gewünscht ist und eine ausreichend große Fallzahl vorliegt, empfehlen wir den Einsatz der Quellversion. Auch der Einsatz von Minimalversion 2 ist denkbar, da die Gruppe der Verheirateten die getrennt lebend im Vergleich zu der Gruppe der Verheirateten die zusammen leben kaum ins Gewicht fällt. Daher können wir auch den Einsatz von Minimalversion 2 empfehlen, wenn die Unterscheidung von zusammen- und getrenntlebenden Verheirateten für die Forschungsfrage nicht von Belang ist. Minimalversion 1 sollte nicht als Standardvariable genutzt werden, sondern nur in Datenanalysen, nachdem geprüft wurde, ob die Gruppe der nicht Verheirateten in sich homogen genug ist.

Auf Basis der Ergebnisse wurde im Anschluss ein hierarchisches Codeschema für die Standardvariable Familienstand entwickelt. Dieses Codeschema findet sich auf [ZIS](#) sowie im Anhang.

8 Zusammenfassung und Ausblick

Soziodemographische Merkmale werden standardmäßig in allen Befragungen von Individuen erfasst. Dies erfolgt jedoch nicht in standardisierter Art und Weise, sondern mit unterschiedlichen Fragebogengitems. Daher wurden in KonsortSWD Teilprojekt TA3-M1 soziodemographische *Standardvariablen* zur Output-Harmonisierung von Umfragedaten entwickelt, die die Datenanalyse und das Zusammenspielen von Daten vereinfachen sollen. Da es z.T. verschiedene Möglichkeiten der Spezifikation von Standardvariablen gab, erschien es bei einigen dieser Variablen angemessen, sie einer empirischen Validierung zu unterziehen. In Teil 1 dieses Berichts wurden allgemeine Grundlagen zu Standardvariablen dargelegt. In Teil 2 wurden die Daten, Methoden und Ergebnisse der Validierung zu allen Merkmalen, für die eine Validierung vorgenommen wurde, berichtet.

Für Bildung zeigt sich eine Überlegenheit der auf CASMIN basierenden Standardvariablen gegenüber denen, die ISCED zur Grundlage haben. Da ISCED jedoch international breit angewendet wird, sollte es auch möglich sein, ISCED aus der zu entwickelnden Standardvariablen herzuleiten. Daher wurde eine sehr detaillierte Standardvariable vorgeschlagen, aus der sowohl ISCED als auch CASMIN ableitbar sind, und die entsprechend die höchste Validität aller verglichenen Versionen von Standardvariablen aufweist. Eine solche Standardvariable wäre aber recht aufwändig in ihrer Herleitung. Eine ebenfalls recht detaillierte Bildungsvariable mit ein paar weniger Kategorien, die im ESS bereits seit über 10 Jahren eingesetzt wird, schneidet in der Validierung gerade noch akzeptabel ab. Aus dieser lässt sich CASMIN aber nicht gut herleiten. Häufig wird ein Bedarf an noch stärker vereinfachten Bildungsvariablen geäußert. Mit jeder weiteren Vereinfachung gehen jedoch noch höhere Validitätsverluste einher, sodass wir von einer entsprechenden Empfehlung absehen. Datennutzende müssen daher anhand von Sensitivitätsanalysen selbst überprüfen, welcher Grad der Vereinfachung in ihrem konkreten Forschungskontext vertretbar ist und nicht zu Verzerrungen in Modellschätzern führen.

Für Erwerbstätigkeit konnte gezeigt werden, dass die entwickelte Maximalversion eine hohe Vorhersagekraft hat. Diese wurde also in die in Anhang 1 dokumentierten Standardvariablen übernommen, mit dem einzigen Unterschied, dass nebenher erwerbstätige Arbeitslose nun als nebenher erwerbstätig und nicht als arbeitslos klassifiziert werden sollen (da der Status der Arbeitslosigkeit in der Variable zum Hauptstatus bereits ablesbar ist, die Erwerbstätigkeit nebenher aber nur in der Standardvariablen zur Erwerbstätigkeit abzulesen ist).

In der Validierung der Vorschläge des Haushaltsnettoeinkommens zeigen sich gegensätzliche Ergebnisse. Die detaillierteren Versionen haben klare Vorteile bzgl. der Erhaltung von Vorhersagekraft bei einer Vielzahl abhängiger Variablen. Bei einzelnen abhängigen Variablen (s. theoriegeleiteter Ansatz) erweist sich jedoch auch Minimalversion 2 als ausreichend differenziert. Bezüglich der Interpretierbarkeit von Regressionskoeffizienten haben die stärker aggregierten Versionen den Vorteil, dass die einzelnen Einkommenskategorien größer sind und damit eher statistisch signifikante Effekte gezeigt werden können. Da Einkommenseffekte in der Praxis eher linear unter Verwendung der Kategorienmitten modelliert werden, ist letzteres Ergebnis nicht so wichtig. Vielleicht war der eingeschlagene Weg, eine Standardvariable mit absoluten Einkommenskategorien vorzuschlagen nicht sinnvoll, und stattdessen sollte eine Variable vorgeschlagen werden, die das Haushaltsnettoeinkommen wie die offene Frage ohne Kategorien erfasst, indem bei kategorisierten Messungen die Kategorienmitten verwendet werden. In der Messung des Haushaltsnettoeinkommens mit einer geschlossenen Frage zeigen sich viele verschiedene Einkommenskategorien, die nur an sehr wenigen Kategoriengrenzen miteinander kompatibel sind und damit auch kaum harmonisierbar sind. Auch unterscheidet sich die Breite der Einkommenskategorien und ab welchem Wert nach oben offen gefragt wird (vgl. Schneider et al., 2022, S. 47 ff.), was v.a. mit der Stichprobengröße zusammenhängt. Eine langfristige Festlegung von Einkommenskategorien in unterschiedlichen Studien wird zudem durch nominal kontinuierlich steigende Löhne und Einkommen erschwert. Ohne diese Festlegungen wird jedoch eine Standardvariable für das *absolute* Haushaltsnettoeinkommen unter Nutzung von *Einkommenskategorien* nicht funktionsfähig. Das Feedback potenzieller Nutzender ging entsprechend auch in Richtung eines standardisierten *relativen* Einkommensmaßes, um Einkommensunterschiede auch über die Zeit in relevanter Weise abbilden zu können. Eine erneute Validierung eines solchen relativen Maßes war im Rahmen der Projektlaufzeit jedoch nicht mehr möglich, sodass diese Entwicklung auch nicht mehr vorgenommen wurde.

Die Stellung im Beruf wird in Deutschland durch ein hochgradig differenziertes Instrument erhoben. Dabei unterscheiden sich die Instrumente jedoch über Studien hinweg in wichtigen Details insbesondere auf der zweiten Ebene der Antwortkategorien. Da viele dieser Differenzierungen Relevanz für die Vorhersage unterschiedlichster Validierungsvariablen haben, eine Standardvariable aber die Unterschiede in den Erhebungsinstrumenten „glattbügeln“ muss, haben die vorgeschlagenen Standardvariablen in der Validierung nicht gut abgeschnitten. Hier kann also nur eine Standardvariable vorgeschlagen werden, die nicht die Bandbreite der Erklärungskraft der ursprünglichen Frage zur Stellung im Beruf, sondern nur die wichtigsten Unterscheidungen abbildet, für die die Stellung im Beruf essenziell ist, z.B. zur Unterscheidung von Selbständigen (s. auch die International Standard Classification of Status in Employment, ICSE, Hoffmann, 2003; ILO, 1993). Diese bildet dann aber auch nicht mehr den sozio-ökonomischen Status oder die Autonomie im Beruf ab.

Der Familienstand hingegen ist ein Merkmal, das über Studien hinweg recht ähnlich erfasst wird, sodass die Spezifikation einer Standardvariablen auf Basis der international üblichen fünf Hauptkategorien möglich ist. Während diese Version der Standardvariablen in der Validierung gut abgeschnitten hat, hat Feedback von potenziellen Nutzenden dazu geführt, dass die finale Spezifikation zusätzlich auch die Unterscheidung von Ehen und eingetragenen Lebenspartnerschaften erhält. Durch die Entwicklung eines hierarchischen Codeschemas ist diese Unterscheidung jedoch kein „Muss“ für alle Daten. Diese Unterscheidung wird nur für Studien relevant sein, die diese Unterscheidung auch erhoben haben, und wenn durch die Verwendung großer oder die Zusammenführung mehrerer Datensätze ausreichend große Fallzahlen in den Kategorien zur eingetragenen Lebenspartnerschaft erreicht werden, sofern diese aus theoretischen Erwägungen heraus überhaupt sinnvoll von Ehen zu differenzieren sind.

Diese Ergebnisse und die Ausführungen zur Variablenauswahl in Abschnitt 5 machen klar, dass hiermit die Entwicklung und Validierung soziodemographischer Standardvariablen nicht abgeschlossen sind. Wir hoffen, diese Arbeit fortführen zu können, sodass zunächst für alle soziodemographischen Merkmale, für die Standardvariablen entwickelt wurden (s. Anhang 1) ausführliche ZIS-Einträge erstellt werden können. Dann sollen weitere Standardvariablen entwickelt werden, vorrangig für Bildung, Stellung im Beruf, und das Einkommen. Auch wenn Stabilität über die Zeit eine wichtige Eigenschaft soziodemographischer Standardvariablen ist, wird es früher oder später nötig sein, bereits publizierte Standardvariablen zu überarbeiten und an sich ändernde gesellschaftliche Rahmenbedingungen anzupassen. Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Unterstützung von Datennutzenden und FDZen bei der Umsetzung der Standardvariablen, und der Erweiterung der Materialien, die hierbei nützlich sein können.

9 Literatur

Andreß, H.-J. (Hrsg.). (2003). *Wenn aus Liebe rote Zahlen werden: Über die wirtschaftlichen Folgen von Trennung und Scheidung* (1. Aufl). Westdt. Verl.

Andreß, H.-J., & Lohmann, H. (2001). *Die wirtschaftlichen Folgen von Trennung und Scheidung: Gutachten im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend*. Kohlhammer.

Anger, S., Trahms, A., & Westermeier, C. (2018). *Erwerbstätigkeit nach dem Übergang in Altersrente: Soziale Motive überwiegen, aber auch Geld ist wichtig* (No. 24/2018; IAB-Kurzbericht). Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung.

Arbeitsgruppe Soziodemographie MethodCov. (2021). *MethodCov Fragebogen Soziodemographie*. <https://methodcov.de/arbeitsgruppen/soziodemographie/>

Blossfeld, H.-P., & Roßbach, H.-G. (Hrsg.). (2019). *Education as a Lifelong Process: The German National Educational Panel Study (NEPS)* (Bd. 3). Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-23162-0>

Brauns, H., Scherer, S., & Steinmann, S. (2003). The CASMIN educational classification in international comparative research. In J. H. P. Hoffmeyer-Zlotnik & C. Wolf (Hrsg.), *Advances in cross-national*

comparison: A European working book for demographic and socio-economic variables (S. 221–244). Kluwer Academic/Plenum.

Breen, R. (Hrsg.). (2004). *Social mobility in Europe*. Oxford University Press.

Brenke, K., & Kritikos, A. S. (2017). *Wählerstruktur im Wandel*.

Brockmann, H., & Klein, T. (2004). ... bis dass der Tod uns scheidet? Der Einfluss der Familienbiografie auf die Lebenserwartung. In S. Blüher & M. Stosberg (Hrsg.), *Neue Vergesellschaftungsformen des Alter(n)s* (S. 123–137). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-322-80902-5_6

Destatis. (2004). *Demographische Standards. Eine gemeinsame Empfehlung des Arbeitskreises Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e. V. (ADM), der Arbeitsgemeinschaft Sozialwissenschaftlicher Institute e. V. (ASI) und des Statistischen Bundesamtes*.

Destatis. (2021). *Konsumausgaben privater Haushalte nach monatlichem Haushaltsnettoeinkommen*. <https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Einkommen-Konsum-Lebensbedingungen/Konsumausgaben-Lebenshaltungskosten/Tabellen/privater-konsum-haushaltsnettoeinkommen-lwr.html>

Destatis. (2022). *Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Haushalt und Familien. Ergebnisse des Mikrozensus. Erstergebnisse 2021* (Fachserie 1, Reihe 3). https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Haushalte-Familien/Publikationen/_publikationen-innen-haushalte.html

Destatis. (2023a). *Eheschließungen: Deutschland, Jahre, Alter der Ehefrau, Alter des Ehemannes*. <https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=abrufabelleBearbeiten&levelindex=1&levelid=1682690507192&auswahloperation=abrufabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&code=12611-0005&auswahltext=&werteabruf=Werteabruf#abreadcrumb>

Destatis. (2023b). *GENESIS-ONLINE. Bevölkerung: Deutschland, Stichtag, Familienstand. 12411-0004*. <https://www-genesis.destatis.de/genesis//online?operation=table&code=12411-0004&by-pass=true&levelindex=0&levelid=1677587878585#abreadcrumb>

Drefahl, S. (2012). Do the Married Really Live Longer? The Role of Cohabitation and Socioeconomic Status. *Journal of Marriage and Family*, 74(3), 462–475. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2012.00968.x>

Dugravot, A., Fayosse, A., Dumurgier, J., Bouillon, K., Rayana, T. B., Schnitzler, A., Kivimaki, M., Sabia, S., & Singh-Manoux, A. (2020). Social inequalities in multimorbidity, frailty, disability, and transitions to mortality: A 24-year follow-up of the Whitehall II cohort study. *The Lancet Public Health*, 5(1), e42–e50. <https://doi.org/10/gq7kp7>

Erikson, R., & Goldthorpe, J. H. (1992). *The constant flux: A study of class mobility in industrial societies*. Clarendon Press.

Erikson, R., Goldthorpe, J. H., & Portocarero, L. (1979). Intergenerational class mobility in 3 Western European societies—England, France and Sweden. *British Journal of Sociology*, 30(4), 415–441. <https://doi.org/10.2307/589632>

Esche, F. (2017). *Die Folgen der Arbeitslosigkeit für Partnerschaften*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-17709-6>

- European Commission. (2020). *Standardised key social variables—Implementing guidelines*. <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/54431/1966394/Standardised-key-social-variables.pdf>
- European Social Survey. (2021). *Source Questionnaire Round 10, 2020/2021*. <https://www.europeansocialsurvey.org/about/news/essnews0120.html>; https://www.europeansocialsurvey.org/docs/round10/questionnaire/ESS-Round-10-Source-Questionnaire_FINAL_Alert-06.pdf
- Feld, L. P., & Schmidt, C. M. (2016). Jenseits der schrillen Töne. *Perspektiven der Wirtschaftspolitik*, 17(2), 188–205.
- Franzese, F., & Rapp, I. (2013). Der Einfluss von Arbeitslosigkeit auf das Trennungsrisiko von Ehen. *Journal of Family Research*, 25(3), 331–346. <https://doi.org/10.20377/jfr-146>
- Ganzeboom, H. B. G., De Graaf, P. M., & Treiman, D. J. (1992). A standard international socio-economic index of occupational status. *Social Science Research*, 21(1), 1–56. <https://doi.org/10/bqszp9>
- Ganzeboom, H. B. G., & Treiman, D. J. (1996). Internationally Comparable Measures of Occupational Status for the 1988 International Standard Classification of Occupations. *Social Science Research*, 25(3), 201–239. <https://doi.org/10/cs5pf5>
- Geißler, R. (2014). *Die Sozialstruktur Deutschlands*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-19151-5>
- GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften. (2024). *ALLBUS 2021—Soziodemographische Standardvariablen (KonsortSWD)* [Dataset]. <https://doi.org/10.4232/1.14451>
- GESIS-Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften. (2019). *Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften ALLBUS 2018* (Version 2.0.0) [Dataset]. GESIS Data Archive. <https://doi.org/10.4232/1.13250>
- Goldman, N., Korenman, S., & Weinstein, R. (1995a). Marital status and health among the elderly. *Social Science & Medicine*, 40(12), 1717–1730. [https://doi.org/10.1016/0277-9536\(94\)00281-W](https://doi.org/10.1016/0277-9536(94)00281-W)
- Goldman, N., Korenman, S., & Weinstein, R. (1995b). Marital status and health among the elderly. *Social Science & Medicine*, 40(12), 1717–1730. <https://doi.org/10/cxzt6j>
- Gross, C., Jobst, A., Jungbauer-Gans, M., & Schwarze†, J. (2011). 9 Educational returns over the life course. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 14(0), 139–153. <https://doi.org/10.1007/s11618-011-0195-2>
- Hoffmann, E. (2003). International classification of status in employment, ICSE-93. In J. H. P. Hoffmeyer-Zlotnik & C. Wolf (Hrsg.), *Advances in cross-national comparison: A European working book for demographic and socio-economic variables* (S. 125–136). Kluwer Academic/Plenum.
- Hoffmeyer-Zlotnik, J. H. P. (2003). „Stellung im Beruf“ als Ersatz für eine Berufsklassifikation zur Ermittlung von sozialem Prestige. *ZUMA Nachrichten*, 53, 114–128. https://www.gesis.org/fileadmin/upload/forschung/publikationen/zeitschriften/zuma_nachrichten/zn_53.pdf
- Hoffmeyer-Zlotnik, J. H. P., Beckmann, K., Czajka, S., Glemser, A., Heckel, C., Klumpe, B., Schneider, S. L., Schoen, A., & Tran, N.-H. (2024). *Demographische Standards: Ausgabe 2024 - Eine gemeinsame Empfehlung des ADM Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V., der Arbeitsgemeinschaft Sozialwissenschaftlicher Institute e.V. (ASI) und des Statistischen Bundesamtes* (Bd. 31). GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften. <https://doi.org/10.21241/ssoar.94099>

- Hoffmeyer-Zlotnik, J. H. P., Beckmann, K., Glemser, A., Heckel, C., von der Heyde, C., Schneider, S. L., Hanefeld, U., Herter-Eschweiler, R., & Kühnen, C. (2016). *Demographische Standards, Ausgabe 2016: Eine gemeinsame Empfehlung des ADM Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e. V., der Arbeitsgemeinschaft Sozialwissenschaftlicher Institute e. V. (ASI) und des Statistischen Bundesamtes*. Statistisches Bundesamt. https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/DEMonografie_derivate_00001549/Band17_DemographischeStandards1030817169004.pdf
- Hoffmeyer-Zlotnik, J. H. P., & Ehling, M. (1991). Demographische Standards für Deutschland. Ein Instrumentenentwurf. *ZUMA Nachrichten*, 28, 29–40.
- Hoffmeyer-Zlotnik, J. H. P., Glemser, A., Heckel, C., von der Heyde, C., Quitt, H., Hanefeld, U., Herter-Eschweiler, R., & Mohr, S. (2010). Demographische Standards: Eine gemeinsame Empfehlung des ADM Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e. V., der Arbeitsgemeinschaft Sozialwissenschaftlicher Institute e. V. (ASI) und des Statistischen Bundesamtes. In *Statistik und Wissenschaft* (Bd. 17). Statistisches Bundesamt. https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/DEMonografie_derivate_00000210/1030817109004.pdf
- Hu, Y., & Goldman, N. (1990). Mortality Differentials by Marital Status: An International Comparison. *Demography*, 27(2), 233–250. <https://doi.org/10/dtdhsv>
- ILO. (1993). *Resolution concerning the International Classification of Status in Employment (ICSE), adopted by the Fifteenth International Conference of Labour Statisticians*. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_087562.pdf
- International Organization for Standardization. (2021). *ISO 3166 Country Codes*. <https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html>
- ISSP Research Group. (2021). *Germany ISSP 2019 – Social Inequality V Questionnaire*. GESIS Data Archive. https://search.gesis.org/research_data/ZA7600?doi=10.4232/1.13599
- Jahoda, M., Lazarsfeld, P. F., & Zeisel, H. (1978). *Die Arbeitslosen von Marienthal: Ein soziographischer Versuch über die Wirkungen langandauernder Arbeitslosigkeit. Mit einem Anhang zur Geschichte der Soziographie* (2. Aufl., 9.-11. Tsd). Suhrkamp.
- Klein, T. (1993). Familienstand und Lebenserwartung. Eine Kohortenanalyse für die Bundesrepublik Deutschland. *Zeitschrift für Familienforschung*, 5(2)(2), 17.
- König, W., Lüttinger, P., & Müller, W. (1987). *Eine vergleichende Analyse der Entwicklung und Struktur von Bildungssystemen. Methodologische Grundlagen und Konstruktion einer vergleichenden Bildungsskala* (Nummer 12) [CASMIN Working Paper]. Universität Mannheim.
- Lampert, T., Hoebel, J., & Kroll, L. E. (2019). *Soziale Unterschiede in der Mortalität und Lebenserwartung in Deutschland. Aktuelle Situation und Trends* (S. 3–15). Robert Koch-Institut. <https://e-doc.rki.de/handle/176904/5909>
- Lampert, T., & Kuntz, B. (2019). Auswirkungen von Armut auf den Gesundheitszustand und das Gesundheitsverhalten von Kindern und Jugendlichen: Ergebnisse aus KiGGS Welle 2. *Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz*, 62(10), 1263–1274. <https://doi.org/10/gq7kqf>
- Leopold, L., Leopold, T., & Lechner, C. M. (2017). Do Immigrants Suffer More From Job Loss? Unemployment and Subjective Well-being in Germany. *Demography*, 54(1), 231–257. <https://doi.org/10.1007/s13524-016-0539-x>

- LIBERATOS, P., LINK, B. G., & KELSEY, J. L. (1988). THE MEASUREMENT OF SOCIAL CLASS IN EPIDEMIOLOGY. *Epidemiologic Reviews*, 10(1), 87–121. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.epi-rev.a036030>
- Lucas, R. E., Clark, A. E., Georgellis, Y., & Diener, E. (2004). Unemployment Alters the Set Point for Life Satisfaction. *Psychological Science*, 15(1), 8–13. <https://doi.org/10.1111/j.0963-7214.2004.01501002.x>
- Lumley, T. (2020). *Package survey: Analysis of Complex Survey Samples. R package version 4.0.* <http://r-survey.r-forge.r-project.org/survey/>
- Manzoli, L., Villari, P., M Pirone, G., & Boccia, A. (2007). Marital status and mortality in the elderly: A systematic review and meta-analysis. *Social Science & Medicine*, 64(1), 77–94. <https://doi.org/10/fq6b7t>
- Marcus, J. (2013). The effect of unemployment on the mental health of spouses – Evidence from plant closures in Germany. *Journal of Health Economics*, 32(3), 546–558. <https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2013.02.004>
- Miech, R. A., & Hauser, R. M. (2001). Socioeconomic Status and Health at Midlife: A Comparison of Educational Attainment with Occupation-Based Indicators. *Annals of Epidemiology*, 11(2), 75–84. [https://doi.org/10.1016/s1047-2797\(00\)00079-x](https://doi.org/10.1016/s1047-2797(00)00079-x)
- Mincer, J. (1974). *Schooling, experience, and earnings*. National Bureau of Economic Research.
- Müller, W., & Karle, W. (1993). Social selection in educational systems in Europe. *European Sociological Review*, 9(1), 1–23. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.esr.a036652>
- NEPS. (2022). *Erhebungsinstrumente (SUF-Version) NEPS Startkohorte 6—Erwachsene Bildung im Erwachsenenalter und lebenslanges Lernen Welle 13—13.0.0.* https://www.neps-data.de/Portals/0/NEPS/Datenzentrum/Forschungsdaten/SC6/Feldversionen/SC6_w13.pdf
- Palm, L., Schneider, S. L., & Müller, S. (2023). *Vergleich der Empfehlungen zur Erhebung sozio-demographischer Merkmale in epidemiologischen und sozialwissenschaftlichen Umfragen.* <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7889327>
- Pappi, F. U. (Hrsg.). (1979). *Sozialstrukturanalysen mit Umfragedaten: Probleme der standardisierten Erfassung von Hintergrundmerkmalen in allgemeinen Bevölkerungsumfragen: Bd. Band 2.* Athenäum.
- Pollak, R., & Walter, M. (2004). Soziale Mobilität in Ost- und Westdeutschland im ersten Jahrzehnt nach der Wiedervereinigung. In *Sozialer und politischer Wandel in Deutschland. Analysen mit ALL-BUS-Daten aus zwei Jahrzehnten* (S. 69–95). VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- R Core Team. (2020). *R: A Language and Environment for Statistical Computing.* . R Foundation for Statistical Computing. <https://www.r-project.org/>
- Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten. (2023). Standardfragenkatalog zur Erhebung soziodemographischer und krisenbezogener Variablen: Erstellt von der Arbeitsgruppe des RatSWD zur Vernetzung sozialwissenschaftlicher Forschung in gesellschaftlichen Krisen. *RatSWD Output Series.* <https://doi.org/10.17620/02671.76>
- Roth, M., & Singh, R. K. (2024). *questionlink: Harmonizing single item survey questions on the same construct* (Version 0.0.0.9000) [R package]. <https://matroth.github.io/questionlink/index.html>

Schneider, S. L. (2010). Nominal comparability is not enough: (In-)equivalence of construct validity of cross-national measures of educational attainment in the European Social Survey. *Research in Social Stratification and Mobility*, 28(3), 343–357. <https://doi.org/10/dnhz39>

Schneider, S. L. (2013). The International Standard Classification of Education 2011. In G. E. Birkelund (Hrsg.), *Class and Stratification Analysis* (Bd. 30, S. 365–379). Emerald. [https://doi.org/10.1108/S0195-6310\(2013\)0000030017](https://doi.org/10.1108/S0195-6310(2013)0000030017)

Schneider, S. L. (2020). *Guidelines for the measurement of educational attainment in the European Social Survey*. Centre for Comparative Social Surveys, City University London. https://www.europeansocialsurvey.org/sites/default/files/2023-06/ESS_guidelines_for_the_measurement_of_educational_a.pdf

Schneider, S. L., Ortmanns, V., Diaco, A., & Müller, S. (2022). *Die Erhebung sozio-demographischer Variablen in großen deutschen Umfragen: Ein Überblick über Möglichkeiten und Herausforderungen der Harmonisierung* (No. 2/2022; KonsortSWD Working paper). GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6810973>

Schneider, S. L., Palm, L., Ortmanns, V., & Müller, S. (2023). Soziodemographische Standarditems und -variablen: Familienstand, Kohabitation und Zusammenleben mit Partner*in. *Zusammenstellung sozialwissenschaftlicher Items und Skalen (ZIS)*. <https://doi.org/10.6102/ZIS334>

Schneider, S. L., Palm, L., & Partsch, M. V. (2025). CASMIN Versus ISCED: Validating Standard Education Variables for German Microdata. *Kzfss Kölner Zeitschrift Für Soziologie Und Sozialpsychologie*. <https://doi.org/10.1007/s11577-025-01019-8>

Schulz, S., Weiß, B., Haensch, A.-C., Sterl, S., Schmid, L., & May, A. (2021). *HaSpaD - Datenhandbuch (September 2021)*. https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/75134/ssoar-2021-Schulz_et_al-HaSpaD_-_Datenhandbuch.pdf?sequence=4&isAllowed=y&lnkname=ssoar-2021-Schulz_et_al-HaSpaD_-_Datenhandbuch.pdf

Shavit, Y., & Blossfeld, H.-P. (Hrsg.). (1993). *Persistent inequality: Changing educational attainment in thirteen countries*. Westview.

Shavit, Y., & Müller, W. (Hrsg.). (1998). *From school to work: A comparative study of educational qualifications and occupational destinations*. Clarendon Press.

Siegers, P. (o. J.). *Variablennamen in ALLBUS: Die Namenssystematik für Variablen ab ALLBUS 2016* [Servicedokument]. GESIS Datenarchiv für Sozialwissenschaften. https://www.gesis.org/fileadmin/upload/dienstleistung/daten/umfragedaten/allbus/dokumente/Variablennamen_im_ALLBUS-Programm_v2.pdf

Singh, R. K., & Roth, M. (2022). *QuestionLink*. <https://www.gesis.org/angebot/daten-aufbereiten-und-analysieren/question-link>

Statistisches Bundesamt. (2023). *Staats- und Gebietssystematik—Stand 01.01.2023*. https://www.destatis.de/DE/Methoden/Klassifikationen/Staat-Gebietsystematik/Staatsangehoerigkeitsgebietsschluesel_pdf.html

Statistisches Bundesamt. (2024). *Staats- und Gebietssystematik—Stand August 2024*. https://www.destatis.de/DE/Methoden/Klassifikationen/Staat-Gebietsystematik/Staatsangehoerigkeitsgebietsschluesel_pdf.html

- Stringhini, S., Carmeli, C., Jokela, M., Avendaño, M., Muennig, P., Guida, F., Ricceri, F., d'Errico, A., Barros, H., Bochud, M., Chadeau-Hyam, M., Clavel-Chapelon, F., Costa, G., Delpierre, C., Fraga, S., Goldberg, M., Giles, G. G., Krogh, V., Kelly-Irving, M., ... Zins, M. (2017). Socioeconomic status and the 25 × 25 risk factors as determinants of premature mortality: A multicohort study and meta-analysis of 1·7 million men and women. *The Lancet*, *389*(10075), 1229–1237. <https://doi.org/10/bzzj>
- Thomson, R. M., Igelström, E., Purba, A. K., Shimonovich, M., Thomson, H., McCartney, G., Reeves, A., Leyland, A., Pearce, A., & Katikireddi, S. V. (2022). How do income changes impact on mental health and wellbeing for working-age adults? A systematic review and meta-analysis. *The Lancet Public Health*, *7*(6), e515–e528. <https://doi.org/10/gq7kp6>
- UNESCO Institute for Statistics. (2012). *International Standard Classification of Education—ISCED 2011*. UNESCO Institute for Statistics. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000219109>
- United Nations (Hrsg.). (2017). *Principles and recommendations for population and housing censuses: 2020 round* (Revision 3). United Nations.
- United Nations Statistics Division. (2023, September 29). *Standard country or area codes for statistical use (M49)*. <https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/overview/>
- van der Noordt, M., IJzelenberg, H., Droomers, M., & Proper, K. I. (2014). Health effects of employment: A systematic review of prospective studies. *Occupational and Environmental Medicine*, *71*(10), 730–736. <https://doi.org/10.1136/oemed-2013-101891>
- Verordnung (EG) Nr. 1201/2009 der Kommission vom 30. November 2009 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 763/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über Volks- und Wohnungszählungen in Bezug auf die technischen Spezifikationen für die Themen sowie für deren Untergliederungen, Pub. L. No. 1201/2009 (2009). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1201>
- von Scheve, C., Esche, F., & Schupp, J. (2017). The Emotional Timeline of Unemployment: Anticipation, Reaction, and Adaptation. *Journal of Happiness Studies*, *18*(4), 1231–1254. <https://doi.org/10.1007/s10902-016-9773-6>
- Wickham, H., Chang, W., Henry, L., Pedersen, T. L., Takahashi, K., Wilke, C., Woo, K., Yutani, H., & Dunnington, D. (2016). Smoothed density estimates. In *Ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer-Verlag. https://ggplot2.tidyverse.org/reference/geom_density.html
- Winkelmann, L., & Winkelmann, R. (1998). Why are the Unemployed So Unhappy? Evidence from Panel Data. *Economica*, *65*(257), 1–15. JSTOR. <https://doi.org/10.1111/1468-0335.00111>
- Zhang, D. (2022). *Package 'rsq': R-Squared and Related Measures (R Package Version 2.5)*. <https://CRAN.R-project.org/package=rsq>

10 Danksagung

Wir danken Ranjit Singh für seine Ideen und Unterstützung bei der Durchführung des datengeleiteten Validierungsansatzes.

Wir danken Matthias Sand für seine Ratschläge zur Implementierung der Umfragegewichtung im ALLBUS 2019.

Wir danken Sonja Schulz, die uns mit ihrem Wissen und ihren Erfahrungen zum ALLBUS stets hilfreich zur Seite stand, entscheidende Anregungen zum Missings-Schema lieferte und uns mit ihren Vorlagen auf die Idee maschinenlesbarer Codiervorlagen brachte. Außerdem danken wir Ivet Solanes Ros, Franziska Quöß (beide ALLBUS) und Benno Schönberger (LifBI) für ihr Feedback im Rahmen der Umsetzung der Standardvariablen in ALLBUS und NEPS SC6.

Wir danken zu guter Letzt Andrés Saravia vom RatSWD für sein Feedback zu unseren Vorschlägen für verschiedene Standardvariablen.

Diese Arbeit wurde durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Projektnummer 442494171, finanziert.

Anhang 1

SoziodemographischeStandardvariablen_ KonsortSWD_v1.1.xlsx

Anhang 2

Anhang2_Validierungsvariablenpool+R2s.xlsx

Anhang 3

Anhang3_Analyseskripte+Outputs.zip

Anhang 4

Anhang4_Datengeleiteter-Ansatz_selektierte-Validierungsvariablen+R2-pro-Merkmal.xlsx

Anhang 5

Anhang5_Theoriegeleiteter-Ansatz_Ergebnisse.xlsx